

**BENEMERITA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE PUEBLA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
COMPUTACION**

**“SISTEMA PARA LA DETECCION TEMPRANA
DE METASTASIS OSEA”**

T E S I S

Que para obtener el titulo de:
INGENIERO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION

Presenta:
BRYAN EZEQUIEL VIOLANTE ARRIAGA

Directora de tesis:
DRA. EMMA BARBARA SANCHEZ RINZA

Puebla, Pue.

Junio 2022

AGRADECIMIENTOS

DEDICATORIA

RESUMEN

En el este trabajo se presenta la implementación una técnica basada en el análisis de histogramas en tonos de gris para gammagramas para el diagnóstico rápido de enfermedades óseas, y técnicas de aprendizaje automático e inteligencia artificial para la segmentación de Regiones de Interés (cascadas HAAR) y clasificación de imágenes dependiendo si se encuentra o no alguna anomalía ósea (Redes neuronales Convolucionales), cuyo propósito es auxiliar a personal médico en la tarea de detección y diagnóstico de metástasis ósea principalmente. Como hipótesis se plantea: debido a que las lesiones osteolíticas, son claramente visibles en una radiografía después de que la lesión se ha desarrollado de un 30% a un 70% o de que el hueso se ha desmineralizado, y, ya que la gammagrafía permite identificar este tipo de lesiones con un 10% a 15% se puede elaborar un método que permita identificar lesiones que no son distinguibles a simple vista de una manera más rápida. Se basa principalmente en la técnica de coloreado a partir de la segmentación del histograma de una determinada región de interés, en la que se utilizan métodos estadísticos para obtener seis intervalos que corresponderán a cada color y posteriormente se pintará la imagen con dichos intervalos. Igualmente se entrenaron varios modelos para la segmentación de las Regiones de interés y la clasificación de dichas Regiones en sano, no ideal e infiltrado. Para esta tarea los materiales fueron 130 gammagramas anteriores y 102 gammagramas posteriores de pacientes los cuales fueron segmentados en 13 clases y clasificados como casos negativos (clase 1), pacientes con alguna enfermedad pero no metástasis, que fueron clasificados como casos positivos (clase 2) y pacientes con metástasis ósea, al igual que el anterior, caso positivo (clase 3).

Los principales resultados fueron la obtención de un sistema intuitivo, responsivo y moderno en el que se implementan los modelos de segmentación y análisis, un conjunto de datos para la segmentación de los gammagramas y un modelo de inteligencia artificial que permite la segmentación de las imágenes.

Se concluye que a pesar de haber logrado la mayoría de los objetivos principales de el presente trabajo, como la obtención de un algoritmo capaz de obtener y aislar de manera automática las regiones de interés, aún quedan pendientes la implementación del modelo clasificador y la prueba en alguna institución debido a la limitante de datos.

TABLA DE CONTENIDOS

CAPITULO I	7
INTRODUCCIÓN	7
1.1 CÁNCER EN MÉXICO Y EL MUNDO	8
CAPITULO II	13
MARCO TEÓRICO	13
2.1 MEDICINA NUCLEAR.....	13
2.1.1 RADIONUCLEIDOS.....	15
2.1.2 MECANISMOS DE DECAIMIENTO.....	20
2.2 GAMMAGRAFÍA	24
2.2.1 RADIOFÁRMACOS.....	24
2.2.2 CÁMARA GAMMA	25
2.2.3 IMÁGENES EN MEDICINA NUCLEAR	27
2.3 CÁNCER.....	29
2.3.1 ORIGEN	30
2.3.2 METÁSTASIS	31
2.3.3 DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO EN MN.....	31
2.4 PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES	33
2.4.1 BRILLO Y CONTRASTE.....	35
2.4.2 RUIDO	36
2.4.3 ESPACIOS DE COLOR.....	37
2.4.4 HISTOGRAMAS	40
2.4.5 FILTROS.....	42
2.5 SOFT-COMPUTING.....	60
2.5.1 REDES NEURONALES ARTIFICIALES.....	60
2.5.2 REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES.....	77
2.6 ANTECEDENTES	89
2.6.1 DEEP LEARNING PARA LA ELABORACIÓN DE UN CAD.....	89
2.6.2 SEGMENTACIÓN AUTOMÁTICA Y ESTIMACIÓN DEL BSI UTILIZANDO DEEP LEARNING ...	90
2.6.3 POSIBLES DEFICIENCIAS DE UN CAD.....	93
2.6.4 REDUCCIÓN DE VARIACIÓN INTEROBSERVADOR UTILIZANDO UN CAD	94
2.6.5 DETECCIÓN TEMPRANA DE METÁSTASIS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL HISTOGRAMA EN TONOS DE GRIS	96
2.6.6 DETECCIÓN TEMPRANA DE METÁSTASIS MEDIANTE MÉTODO DE ESCANEEO	98
2.6.7 DETECCIÓN RÁPIDA DE OBJETOS	98
CAPÍTULO III	100
OBJETIVOS	100
CAPÍTULO IV	103
MARCO METODOLÓGICO	103

4.1 DIAGRAMA DE PAQUETES	103
4.2 DIAGRAMAS DE CLASES	105
4.3 INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (GUI).....	121
4.3.1 CUSTOM WIDGETS.....	122
4.3.2 CUSTOM WINDOWS	126
4.3.3 SECCIONES DE LA INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO PRINCIPAL	129
4.4 FUNCIONALIDAD (BACKEND).....	136
4.4.1 FUNCIONALIDAD DE LA INTERFAZ GRÁFICA	136
4.4.2 ALGORITMOS BÁSICOS	138
4.5 MODELOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO	152
4.5.1 CONJUNTOS DE DATOS	152
4.5.2 LIMPIEZA Y CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS	153
4.5.3 OBTENCIÓN DE ROIS CON CASCADAS SIMPLES	160
4.5.4 SEGMENTACIÓN SEMÁNTICA	166
CAPÍTULO V	187
CONCLUSIONES.....	187
5.1 RESULTADOS	187
5.2 FUTURAS IMPLEMENTACIONES.....	188
BIBLIOGRAFÍA	189

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

El cáncer se puede definir como el proceso de crecimiento descontrolado de las células así también como diseminación descontrolada de las mismas y puede comenzar prácticamente en cualquier lugar del cuerpo ya que este se forma por miles de millones de estas. Por lo general se forman tumores, también denominados como “tumores malignos”, "carcinomas malignos" o “neoplasias malignas”.

En un ciclo de vida sano, las células humanas crecen y se reproducen (división celular) para formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células normales envejecen o se dañan, estas mueren o se suicidan mediante un proceso denominado apoptosis, para posteriormente ser reemplazadas por células nuevas, pero con el cáncer esto no es así.

Entre otras, una de las principales características del cáncer es la multiplicación anormal de las células cancerígenas, las cuales pueden extenderse más allá de sus límites habituales a través del sistema sanguíneo o el linfático, invadiendo e infectando otras partes del cuerpo, como tejidos y órganos. A esta complicación se le conoce como metástasis, que llevan el nombre del cáncer que las originan, y son la principal causa de muerte derivada del cáncer.

Popularmente existen ideas equivocadas sobre cómo comienza y se disemina el cáncer que, aunque son erróneas desde un punto de vista científico, parecen tener sentido, especialmente cuando esas ideas están arraigadas en teorías anticuadas [1]. El problema es que una idea falsa sobre el cáncer puede causar preocupaciones innecesarias, sugestionando al paciente e incluso complicando decisiones acertadas de prevención y tratamiento. En especial, el diagnóstico de cáncer no es un sinónimo de sentencia de muerte, mucho menos si se detecta a tiempo y se tiene una adecuada cultura de prevención y hábitos sanos. Aproximadamente el 33% de las muertes por cáncer se debe a los cinco principales factores de riesgo en hábitos y dietéticos:

- Índice de masa corporal elevado
- Ingesta reducida de frutas y verduras
- Falta de actividad física
- Consumo de tabaco

- Consumo de alcohol

El consumo de tabaco está considerado como el principal factor de riesgo en este tipo de enfermedades ocasionando aproximadamente el 22% de las muertes por cáncer [2]. Entre otros factores, los virus oncogénicos, como el de la hepatitis o el papiloma, representan una cuarta parte de los casos de cáncer en países con ingresos medios y bajos.

Como se ha mencionado, ser diagnosticado con cáncer, no es sinónimo de muerte ya que aproximadamente entre el 35% y el 50% de los cánceres se pueden evitar reduciendo factores de riesgo y aplicando estrategias preventivas con base científica, así como fomentando una cultura de la prevención.

1.1 Cáncer en México y el Mundo

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es de las principales causas de muerte en todo el mundo. En 2020 se atribuyeron a esta enfermedad alrededor de 5 millones de defunciones. Siendo los cinco tipos de cáncer más mortales los que se mencionan a continuación:

1. Pulmonar (1.8 millones defunciones)
2. De colon (935 mil defunciones)
3. Hepático (830 mil defunciones)
4. Gástrico (769 mil defunciones)
5. Mamario (685 mil defunciones, aproximadamente 16 decesos por día)

Fig1.1.1 Representación gráfica de los porcentajes correspondientes a cada tipo de cáncer a nivel mundial.

Clasificando a este conjunto de enfermedades como la segunda causa de muerte en el mundo, siendo los países más afectados aquellos con una infraestructura médica deficiente, además aproximadamente el 70% de las defunciones por cáncer se registran en países de ingresos medios y bajos [3]. Para países en vías de desarrollo, como es el caso de nuestro país, la OMS estima un aumento en la incidencia del cáncer aproximadamente del 80%, es decir, que en 10 años habrá 21.3 millones de casos activos de cáncer, debido principalmente a cambios en el crecimiento poblacional y el envejecimiento.

En México se diagnostican aproximadamente 191,000 casos de cáncer al año, de los cuales, desafortunadamente 84,000 personas fallecen a raíz de esta enfermedad, es decir, este conjunto de enfermedades tienen un índice de mortalidad del 44% (aproximadamente y según datos de Juntos Contra el Cáncer). Por si fuera poco, según datos del INEGI (Instituto Nacional de Geografía y Estadística), entre los años 2010 y 2018 las muertes relacionadas al cáncer, o tumores malignos, han pasado de 70,240 a 85,754, ubicándolo como la tercera causa de mortalidad en el país y la segunda en Latinoamérica [4]. Según cifras de la Secretaría de Salud, los tipos de cáncer más frecuentes, en nuestro país son los siguientes:

- Cáncer de mama (27,500 casos por año - 7,000 defunciones por año)
- Cáncer de próstata (25,000 casos por año - 6,900 defunciones por año)
- Cáncer de colon (15,000 casos por año - 7,000 defunciones por año)
- Cáncer de tiroides (12,000 casos por año - 900 defunciones por año)
- Cáncer cervicouterino (7,870 casos por año - 4,000 defunciones por año)
- Cáncer de pulmón (7,810 casos por año - 6,700 defunciones por año)

Es decir, los principales tipos de cáncer en nuestro país tienen un índice de mortalidad del 25.5%, 27.6%, 47%, 7.5%, 50.8% y 85.7% respectivamente. Lo anterior puede observarse en la gráfica de Fig 1.1.2

Total de Casos y Defunciones por año

Fig1.1.2 Casos diagnosticados por año (azul + rojo) y defunciones registradas (rojo) de los tipos de cáncer más comunes en México.

Nuevamente, el cáncer es curable si se detecta a tiempo, pero desafortunadamente no todas las instituciones médicas del país cuentan con los equipos, médicos y tratamientos para pacientes que padecen alguna enfermedad de este tipo. Según datos del portal Juntos Contra el Cáncer las tres principales problemáticas en salud pública contra la incidencia del cáncer son:

1. Diagnóstico tardío
2. Falta de medicamentos de última generación
3. Segmentación del sistema de salud

Esto deriva en un fallecimiento aproximadamente del 60% de los pacientes con cáncer. Adicional a esto, se estima que a nivel nacional, existe actualmente una plantilla de:

- 735 cirujanos oncológicos
- 50 ginecólogos oncológicos
- 269 oncológicos médicos
- 151 oncológicos pediatras
- 180 radio-oncológicos

Además de solo contar con 25 Centros Estatales de Cáncer (CEC), se estima que la relación radio-oncólogo:paciente es 1:250,000 es decir, se requieren cuatro radio-

oncólogos por cada millón de habitantes, colapsando en grandes cargas de trabajo y otros factores. Esto quiere decir que para la población no derechohabiente de nuestro país, aproximadamente 45,000,000 de personas, se necesitan alrededor de 200 a 350 especialistas [5].

Otro aspecto importante es el impacto económico generado por estas enfermedades y todo lo relacionado a ellas. Según las estimaciones, el costo total atribuible a la enfermedad en 2010 ascendió a 1,16 billones de dólares según datos de la OMS. En comparación, uno de cada cinco países en vías de desarrollo o subdesarrollado dispone de los datos necesarios para impulsar políticas de lucha contra esta enfermedad. Sin embargo, esos números podrían reducirse significativamente, ya que se calcula que entre el 30% y el 50% de los cánceres son prevenibles mediante la adopción de una cultura de prevención, hábitos saludables, vacunación, diagnósticos y tratamientos oportunos [4].

Debido a esto, para nuestro país, la prevención y detección temprana son de vital importancia para disminuir las cifras de mortalidad por cáncer así como la incidencia en esta enfermedad, ya que según datos del INCan (Instituto Nacional de Cancerología) se registran 14% de las defunciones debido a este conjunto de enfermedades. Además, se considera que el 30% de casos son prevenibles y otro 30% se puede diagnosticar oportunamente, lo que generaría un ingenuo aproximado 60% de probabilidad de curación, razón por la que es importante fomentar estas acciones ya que el cáncer, durante su etapa inicial, no duele y es precisamente en esta etapa donde se puede curar.

Los carcinomas malignos avanzados, como el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón, con frecuencia se convierten en metástasis óseas. Por lo tanto, la detección temprana de la metástasis ósea tiene un valioso beneficio para elegir la estrategia de tratamiento para obtener un mejor período de supervivencia general y una mejor calidad de vida de los pacientes (Juntos Contra el Cáncer, 2017). Existen diversas técnicas para la detección del cáncer y/o la metástasis ósea, la gammagrafía ósea es una de las técnicas diagnósticas más utilizadas en la detección de este último tipo de enfermedades ya que tiene mérito para la detección de todo el cuerpo y alta sensibilidad.

Recientemente, el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) se está involucrando en todas las facetas de nuestro día a día, por ejemplo, está presente en nuestro correo electrónico, en la cámara del móvil, en las plataformas de streaming, en fin,

prácticamente se encuentra en todos lados, debido principalmente a sus avances en la recuperación de grandes cantidades de datos (big-data) y la evaluación explícita de características, que es ideal para el análisis de imágenes médicas. Con la ayuda de Redes Neuronales Profundas (Deep Neural Networks), los métodos computacionales permiten que un algoritmo se programe a sí mismo aprendiendo de un gran conjunto de ejemplos que demuestran el comportamiento deseado, eliminando la necesidad de especificar reglas a mano. En comparación con métodos tradicionales de procesamiento de imágenes (o de cualquier otra tarea en general), el aprendizaje profundo es más confiable y eficiente, pero presenta ciertas complicaciones o limitaciones como pueden ser la gran cantidad de datos para el entrenamiento [6].

Desde antaño, el cáncer se ha catalogado como enfermedad incurable, considerándolo un sinónimo de muerte, hoy, gracias a los avances tecnológicos aplicados a la medicina, se puede reducir el índice de mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes con tratamientos más efectivos y menos tóxicos. Actualmente un gran número de cánceres son curados, aunque todavía la palabra guarda una carga simbólica de negativa en la sociedad [4].

Como país y como sociedad tenemos mucho que reflexionar ya que desde el año 2000 aumentó 20% la mortalidad de pacientes que padecen esta enfermedad, además de que hay datos tangibles y rigurosamente comprobados que indican el aumento en la incidencia de este tipo de enfermedades en un futuro no muy lejano y , así como en el cáncer, si se actúa a tiempo, como sociedad se podría evitar o al menos mitigar en gran medida esas predicciones, ya que ninguna persona está exenta de padecer este tipo de enfermedades.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

El estudio de enfermedades ha buscado comprenderse desde diferentes enfoques. No obstante, para comprender cada una de ellas, será importante definir algunos conceptos claves sobre el tema de estudio. Entre los cuales se encuentran: la medicina nuclear, procesamiento digital de imágenes, técnicas de soft-computing, y el papel que juegan los softwares de asistencia de diagnóstico médico (CAD) en el proceso de detección de enfermedades relacionadas con el cáncer.

2.1 Medicina Nuclear

La Medicina Nuclear se define como una especialidad médica que usa técnicas seguras e indoloras para el paciente y no invasivas cuyo propósito es obtener imágenes para el diagnóstico clínico de diversas enfermedades, así como para su tratamiento [7].

Estas imágenes frecuentemente identifican anomalías en etapas muy tempranas de una enfermedad, mucho antes de que otros síntomas o problemas médicos sean visibles con otras técnicas de diagnóstico, derivando en un comienzo temprano del tratamiento, aumentando significativamente la esperanza de vida de los pacientes. Este tipo de diagnóstico (el de imágenes obtenidas con medicina nuclear) es único en su tipo ya que es el único método que documenta la función del órgano estudiado así como su estructura, a comparación del diagnóstico con técnicas radiológicas que están basadas en la anatomía.

La Medicina Nuclear es una rama interdisciplinaria ya que involucra ciencias básicas como pueden ser: Fisiología, Biología, Física, Química, Farmacia y, la de mayor interés para el autor, Ciencias de la Computación. Se basa principalmente en la obtención de las imágenes llamadas centellogramas o gammagramas, para lo cual se utilizan pequeñas cantidades de radioisótopos y radiofármacos, sustancias que son captadas por órganos específicos como glándulas endocrinas, huesos, cerebro,

riñones, etc. emitiendo cierto tipo de radiación específico, rayos- γ (rayos gamma) que posteriormente son detectados por equipos especiales como la Cámara Gamma.

2.1.1 Radionucleidos

Como en el caso de los átomos, diferentes tipos de estos son llamados elementos, análogo a esto, diferentes tipos de núcleos se denominan nucleídos que a diferencia de caracterizarse sólo por el número atómico como es el caso de los átomos, estos lo hacen con su número de masa y su número atómico. La nomenclatura de los nucleídos se debe a que el núcleo de un átomo está compuesto de protones y neutrones, siendo caracterizada por el contenido de cada uno de ellos. El número de protones corresponde al número atómico Z de dicho átomo. El número de nucleones (protones y neutrones) determina el número de masa A del núcleo, el número de neutrones N es la diferencia entre A y Z , es decir $N = A - Z$ y X es el elemento al que pertenece al átomo:

Asimismo los nucleídos se clasifican respecto a su número de masa, su número atómico y su número de protones. Nucleídos con misma masa atómica son llamados isobaros (${}^{131}_{53}I$ y ${}^{131}_{54}Xe$ son ejemplos de isobaros pues cuentan con el mismo número de masa, 131). Los nucleídos que tienen el mismo número de protones son llamados isótopos (${}^{13}_6C$ y ${}^{12}_6C$ son ejemplos de isótopos, pues ambos tienen 6 protones). Y, los nucleidos que tienen el mismo número de neutrones son llamados isótonos (${}^{13}_7N$ y ${}^{14}_8O$ son ejemplos de isótonos, ambos tienen 6 neutrones).

Algunos nucleídos son inestables por naturaleza, es decir aun estando en su estado base no se encuentran en equilibrio, estos nucleídos son llamados *radionucleidos*. Este tipo de nucleídos tratan de estabilizarse mediante un proceso llamado decaimiento radioactivo que básicamente consiste en emitir radiación electromagnética o partículas cargadas.

Para comprender mejor estos conceptos se introducirá al lector interesado en una serie de temas básicos.

2.1.1.1 Estructura de átomo

Si se desea comprender lo expuesto anteriormente y en general las bases de la medicina nuclear, es necesario volver en el tiempo para recordar las clases de física /química de la preparatoria y hacer énfasis en la estructura del átomo en uno de sus

modelos más simples, el propuesto por el físico danés Niels Bohr que, básicamente consiste de un núcleo compuesto de protones (partículas con carga positiva) y neutrones (partículas de carga neutra), y de electrones (partículas con carga negativa) que giran alrededor del núcleo en diferentes capas de energía, siguiendo una estructura planetaria, donde el sol sería el núcleo y los planetas son los electrones. Las órbitas que giran alrededor del núcleo se nombran por las letras K, L, M , etc. donde la capa K es la más cercana al núcleo y su número máximo de electrones es dos ($n = 1$). En general, el máximo número de electrones que puede tener una capa es $2n^2$. En condiciones normales, los electrones ocupan el menor número de capas (aquellas más cercanas al núcleo), siguiendo la restricción del número máximo de electrones por capas. Lo anterior puede observarse gráficamente en Fig 2.1.1.

Fig2.1.1 Modelo atómico de Bhor. Fuente: Web.

2.1.1.2 Origen de la Radiación

En general el núcleo de cualquier elemento químico se encuentra en un estado de equilibrio o basal, esto quiere decir que sus componentes están en equilibrio, el número de protones es igual al número de neutrones y además, los electrones completan el octeto en cada nivel.

Cada electrón está ligado al núcleo con una cantidad de energía fija que depende de la capa en la que se encuentre, es decir capas más cercanas al núcleo están ligadas con mayor fuerza que capas más alejadas de él. Si se desea remover un electrón de una capa en específico para que no esté ligado con el átomo, se debe proporcionar energía de manera externa al átomo (la unidad de energía empleada en estas escalas atómicas es el electrón-volt (eV), que es la energía adquirida por un electrón acelerado a través de 1 volt de diferencia de potencial), por lo tanto electrones en capas más cercanas al núcleo necesitarán de mayor energía para ser removidos en comparación con electrones pertenecientes a capas más alejadas del núcleo.

Como se mencionó, los electrones, en condiciones normales, ocupan el menor número de capas pero, también pueden moverse a capas superiores temporalmente absorbiendo energía (suministrando calor a la sustancia, sometiendo a campos eléctricos muy grandes, pasando partículas cargadas, etc.). Cuando un electrón adquiere la suficiente energía para separarse del átomo, éste se convierte en un ion y este proceso se denomina ionización. De manera similar, cuando un electrón absorbe la suficiente energía para moverse de una capa a otra, se dice que el átomo se excita, este proceso se denomina excitación. Estos átomos son inestables y, buscan volver a su configuración normal mediante la emisión de radiación

Fig2.1.2 Se observa el proceso de estabilización del átomo, emitiendo un fotón. Fuente: Internet.

electromagnética. En Fig 2.1.2 se puede observar a grandes rasgos el proceso descrito.

2.1.1.3 Rayos-X y Rayos- γ

Los rayos-x y los rayos- γ (rayos gamma), son diferentes tipos de radiación electromagnética, estos tipos de radiación tienen la capacidad de ionizar materia y penetrar sustancias. Ambos tipos de radiación electromagnética tienen las mismas propiedades y solo difieren en su origen.

Los rayos-x característicos son producidos por la transición de electrones de órbitas externas a órbitas internas. En una configuración estable las órbitas internas de un átomo están completamente ocupadas y, para poder mover un electrón de una capa externa a una interna se debe crear una vacante. Esto puede realizarse de diferentes maneras, un ejemplo bien conocido es un tubo de rayos-x donde electrones altamente energéticos en ocasiones chocan con las capas internas de electrones de otros átomos creando estas vacantes.

Fig2.1.3 Proceso ordenado de la creación de fotón de rayos X, se observa cómo 1)Un electrón incidente choca con un electrón de las órbitas internas 2)expulsándolo para que 3)un electrón de órbita superior ocupe esa vacante 4)liberando un fotón de rayos X. Fuente: "Física de la Medicina Nuclear".

Una vez la vacante es creada en las órbitas internas, un electrón de órbita externa 'cae' para llenar la vacante.

La diferencia de potencial de energías entre las dos capas involucradas en la transición es emitida como radiación electromagnética, llamada rayos-x

característicos del átomo, esto si la energía es aproximadamente de 100 eV o más. En Fig 2.1.3 se muestra este proceso gráficamente.

A diferencia de los rayos-x que son fotones altamente energéticos liberados por el átomo, es decir en sus capas de electrones, los rayos- γ son fotones altamente energéticos liberados por el núcleo. Debido a las altas energías que poseen (alrededor de los MeV) y al igual que los rayos-x, los rayos- γ constituyen un tipo de radiación ionizante capaz de penetrar en la materia más profundo que la radiación- α y/o la radiación- β . En general rayos- γ y rayos-x de misma energía no pueden ser distinguidos entre sí ya que interactúan con la materia de la misma manera.

2.1.2 Mecanismos de Decaimiento

Como se mencionó en la sección 1.1, los átomos inestables buscan volver a su configuración estable y lo hacen mediante la emisión de radiación y, los radionucleidos al ser elementos inestables, también buscan volver a su configuración estable, emitiendo algún tipo de radiación electromagnética en los llamados mecanismos de decaimiento. Los tres procesos a través de los cuales un radionucleido intenta llegar a su configuración estable son el decaimiento alfa, beta y gamma.

Es importante recordar la Ley de Conservación de la Energía y la Ley de Conservación de Número de Masa, ambas de vital importancia para comprender estos mecanismos de decaimiento. La Ley de Conservación de la Energía establece que la cantidad total de energía no se altera durante el proceso radiactivo o transformación nuclear y, La Ley de Conservación de Número de Masa establece que la suma de los números de masa permanece inalterable durante el proceso radiactivo o transformación nuclear.

Estos mecanismos de decaimiento dependen del estado original del radionucleido, es decir si es neutrón deficiente o protón deficiente. A continuación se mencionan brevemente los mecanismos de decaimiento.

2.1.2.1 Decaimiento Alfa

En el decaimiento Alfa, el radionucleido emite una partícula pesada y cargada llamada partícula α (alfa), esta partícula es cuatro veces más pesada que el protón o el neutrón

y su carga duplica la carga correspondiente al protón. Este proceso puede expresarse de la siguiente manera;

En medicina nuclear no se utilizan radionucleidos que se desintegran por emisión alfa ya que, al ser muy ionizantes y poco penetrantes, tienen un trayecto muy corto en el tejido.

2.1.2.2 Decaimiento Beta

En el núcleo de un radionucleido durante el proceso de decaimiento beta pueden pasar dos cosas, un neutrón se convierte en un protón o un protón se convierte en un neutrón.

Cuando el protón se convierte en un neutrón, la carga positiva del núcleo se reduce y, esto reduce las fuerzas repulsivas entre los protones. Y, cuando el neutrón se convierte en un protón pasa lo contrario, la carga positiva del núcleo aumenta, incrementando la fuerza repulsiva entre los protones. Este decaimiento ocurre a través de uno de los siguientes esquemas: emisión β^+ (emisión de positrones), emisión β^- (emisión de electrones) o Captura de electrones.

2.1.2.2.1 β^- (emisión de electrones)

En este proceso, un neutrón dentro del radionucleido se convierte en un protón y el exceso de energía es liberado como un par de partículas, electrón y antineutrino (una partícula sin masa ni carga eléctrica, rara vez interactúa con la materia y por lo tanto no tiene significancia biológica), esto ocurre cuando el núcleo es protón deficiente, es decir tiene demasiados neutrones. Este proceso de decaimiento puede expresarse de la siguiente manera:

Como se puede observar el producto hija (el resultante) es diferente al padre ya que el número atómico aumenta una unidad.

Algunos radionucleidos beta-emisores pueden dejar al núcleo hija en un estado de energía excitable, alcanzando el estado estable por emisiones simultáneas de uno o más rayos gamma. Estos radionucleidos pueden usarse para la obtención de

imágenes en Medicina Nuclear pero no son ideales debido a que la radiación es muy alta.

2.1.2.2.2 β^+ (emisión de positrones)

En este proceso, un protón dentro del núcleo se convierte en un neutrón y el exceso de energía es emitido como un par de partículas positrón (electrón con carga positiva) y un neutrino (para propósitos de la medicina nuclear se pueden considerar idénticos a los antineutrinos). Un positrón es en esencia un electrón con carga positiva en lugar de carga negativa, tiene masa igual al electrón e interactúa con la materia de manera similar que los electrones negativos. Este proceso ocurre cuando el núcleo es neutrón deficiente, es decir tienen un mayor número de protones que de neutrones. Este proceso de decaimiento puede expresarse de la siguiente manera:

El rasgo importante y reconocible de decaimiento del positrón es la radiación de aniquilación. Un positrón no puede existir en reposo, y por consiguiente cuando pierde su energía cinética, se combina con un electrón y su masa se convierte en energía en la forma de dos rayos gamma emitidos en un ángulo opuesto de 180° . Similar al decaimiento β^- , el núcleo hija resultante puede quedar con exceso de energía emitiendo rayos gamma.

Con el advenimiento de la tomografía de emisión de positrones (PET) las cámaras que usan emisores de positrones en medicina nuclear han aumentado dramáticamente (Barragán, 2004, p.25).

2.1.2.2.3 Captura de electrones

En este proceso de decaimiento, un protón dentro del núcleo se convierte en un neutrón capturando un electrón de una de las capas atómicas. A diferencia de los dos procesos anteriores, no se emite positrón ni electrón, solamente se emite un neutrino. Este proceso es una de las pocas instancias en las que el núcleo interactúa directamente con los electrones orbitales del átomo. Una vez que el electrón es capturado por el núcleo, se queda una "vacante" o un espacio en las capas interiores del átomo, esta capa es ocupada posteriormente por electrones de capas superiores emitiendo rayos-x característicos o "Auger electrones". Este proceso de decaimiento puede expresarse de la siguiente manera

2.1.2.3 Decaimiento Gamma

Este proceso también es denominado Transición Isométrica. Como se ha visto, el núcleo de un átomo puede ser excitado por la absorción de energía de diferentes maneras. Los isómeros en general tienen una duración muy corta, excepto en sus configuraciones meta-estables. El decaimiento de un estado de excitación a un estado más bajo de energía o un estado basal se conoce como transición isométrica y puede ocurrir como uno de los dos siguientes procesos: emisión de fotones altamente energéticos o conversión interna.

2.1.2.3.1 Emisión de fotones altamente energéticos

En este proceso de decaimiento, el exceso de energía de un isómero es liberado en forma de fotones altamente energéticos conocidos como rayos- γ . Es importante notar la diferencia entre fotones altamente energéticos liberados por el núcleo (rayos- γ) y fotones altamente energéticos liberados por el átomo (rayos-x) aunque no tenga significancia en la medicina nuclear. Este proceso puede apreciarse a grandes rasgos en Fig 2.1.4

Fig2.1.4 Representación gráfica del origen de la radiación gamma. Se aprecia el origen en el núcleo. Fuente: "Nuclear Medicine Physics"

2.1.2.3.2 Conversión Interna

En ocasiones un nucleído en un estado excitado, en lugar de emitir rayos- γ , transfiere el exceso de energía directamente a un electrón orbital, este proceso es denominado conversión interna y es otro ejemplo en el que el núcleo interactúa directamente con los electrones orbitales. Este proceso es un método alternativo de producción de rayos- γ .

2.2 Gammagrafía

Lo que se pretende en cualquier práctica de Medicina Nuclear, es detectar la distribución de un radiofármaco, pero no se trata solo de detectar la radiación sino de poder decir con precisión cómo está distribuida dicha radiación.

La gammagrafía consiste en la obtención y estudio de imágenes obtenidas mediante procesos que involucran radiación y su detección. Para la obtención de dichas imágenes se utilizan los radiofármacos y máquinas detectoras de radiación, las más comunes en medicina nuclear son: Cámaras de ionización, detectores con cristal de Centelleo y cámaras gamma.

2.2.1 Radiofármacos

Los radiofármacos son compuestos químicos que, si son usados en dosis muy pequeñas no tienen la capacidad de ejercer algún efecto farmacológico en el paciente y permiten mostrar la función del órgano explorado en el examen, sin dañarlo [7]. A diferencia de lo que se cree popularmente, el uso controlado de estas sustancias no daña la salud del paciente. Rara vez se utilizan radionucleidos en su forma química más simple. En lugar de eso, son incorporados con una variedad de componentes químicos que pueden ser de interés por sus propiedades bioquímicas, fisiológicas o metabólicas. Su uso es relativamente sencillo y son suministrados en forma de viales, que contienen los reactivos necesarios convenientemente dosificados para obtener la solución a inyectar al paciente.

2.2.2 Cámara Gamma

Para detectar la presencia y distribución de radioisótopos en el organismo se utilizan instrumentos detectores de radiación y, el que es de particular interés en este trabajo es la cámara gamma.

Una cámara gamma es una herramienta tecnológica que permite evaluar alteraciones funcionales y/o presencia de masas tumorales en un órgano.

El principio de funcionamiento de una cámara gamma es el siguiente; convierte fotones emitidos por un radionucleido presente en el organismo en un pulso de luz, y posteriormente, en una señal de voltaje la cual será utilizada para elaborar una imagen de la distribución del radionucleido.

La información desplegada por los dispositivos de salida es presentada en términos de la significancia estadística y mecanismos de decaimiento de la muestra radiactiva.

2.2.2.1 Principales Componentes de la Cámara Gamma

A grandes rasgos una cámara gamma consiste básicamente de un cristal muy grande, acoplado a un sistema electrónico y un computador. Pero es de gran importancia conocer sino a detalle, tener una idea general de los principales componentes de la cámara gamma y saber cuál es su función para así tener una idea más clara de la elaboración de imágenes en medicina nuclear. Los principales componentes de la cámara gamma, según Illanes & Etcheverry [8] son:

- *Cabezal*: Es uno de los componentes más importantes y en donde son captados los fotones altamente energéticos. Dentro del cabezal se encuentran el colimador, cristal de centelleo, fotomultiplicadores, preamplificadores, amplificadores, analizador de altura de pulsos y conversor analógico digital.

- *Cristal*: Este cristal de elementos como yoduro de Sodio, es empleado para producir fotones de luz al interactuar con radiación gamma.

- *Arreglos de tubos fotomultiplicadores (FM)*: Es un arreglo de tubos sellados al vacío que contienen en su interior una serie de electrodos llamados dinodos. En los extremos del tubo se aplica un voltaje de aproximadamente 1000 voltios y, el fotocátodo libera electrones luego de la absorción de fotones de luz.

- *Preamplificador*: Es un dispositivo cuya función básica es amplificar señales débiles, principalmente aquellas de la salida del detector y conformarlas para que puedan ser analizadas por el resto del equipo.

- *Amplificador Lineal*: Este dispositivo provee dos funciones primarias, amplificar los pulsos del preamplificador y conformar el pulso.

- *Circuito de posicionamiento*: El circuito de posicionamiento es el encargado de mejorar la resolución mediante la factorización en la salida de los tubos fotomultiplicadores adyacentes. Usa un divisor de voltaje para ponderar la salida de cada tubo en relación a su posición a lo largo del cristal.

- *Analizador de altura de pulsos (AAP)*: También denominado discriminador, es un módulo electrónico que da una señal lógica de salida sólo si el pulso lineal es mayor que un umbral dado. Su principal uso es bloquear las señales de baja amplitud (ruido) provenientes del fotomultiplicador o el amplificador. Los buenos pulsos son separados del ruido y convertidos en pulsos lógicos, es decir, actúa como un conversor analógico-digital.

- *Almacenamiento e imagen*: Los pulsos procesados por el AAP pueden visualizarse en una computadora o pueden ser almacenados como una matriz, donde cada posición corresponde a un píxel dentro de la imagen y se le es asignada una única dirección compuesta por una fila y una columna.

- *Colimadores*: Un colimador consiste en una placa de plomo formada por miles de agujeros alineados que tiene como función definir la dirección del fotón detectado. Es decir, permite el paso de aquellos fotones que atraviesan el orificio perpendicularmente hasta alcanzar el cristal. Este componente es de gran importancia pues de lo contrario la imagen sería indistinguible.

- *Consola de control*: Es, en esencia un circuito de corrección digital y control de parámetros de adquisición. (pp. 23, 33)

Todos estos componentes pueden observarse gráficamente en Fig 2.2.1

Fig2.2.1 Se pueden observar los principales componentes de la cámara gamma así como su distribución. Fuente: "Guía de Aplicaciones Clínicas de Medicina Nuclear".

2.2.3 Imágenes en Medicina Nuclear

Como se mencionó en la sección 2.2.2.1, las imágenes captadas por la cámara gamma se pueden observar o almacenar mediante matrices donde a cada posición corresponde un píxel. Es importante mencionar que la percepción de la información visual se compone de varios procesos secuenciales. Siendo el primero de estos la detección de señales visuales por un observador, por obvias razones si no se detecta información visual no se puede integrar en el proceso perceptual para su correcta interpretación. Se considera a las imágenes como portadoras de una objetividad indiscutible, cuando además de ser obtenidas mediante procesos con numerosas variables, los diagnósticos son, en esencia, la interpretación de un observador que puede o no, pasar por alto información adicional. Generalmente se pierden entre el 20% y el 30% de pistas visuales presentes en la imagen diagnóstica, además de una variación interobservador del 10% (es decir que dos especialistas ven cosas distintas en la misma imagen) y una variación intraobservador igual del 10% (que el mismo especialista puede tener discrepancias con sus propios informes hasta en un 10% de los casos), todo esto hace concluir que la lectura de una imagen por un observador

connota una interpretación y, al ser subjetiva, no siempre podría ser la correcta. Dicho esto no se pretende desprestigiar el método de diagnóstico por imágenes, más bien se pretende contextualizar el abordaje de este trabajo.

Las imágenes que se producen en cualquier equipo de Medicina Nuclear son analógicas (es decir que proceden de señales individuales de voltaje, que son señales continuas), para posteriormente digitalizarlas ya que se requiere tener información cuantificable. Pero, se paga un precio por tener esa información cuantificable, la calidad de las imágenes analógicas que provienen de sus cambios continuos, es decir, riqueza de detalles y definición, se pierde parcialmente al ser digitalizadas, cierta cantidad de información se desaprovecha al asignar un valor único al dato de brillo de un color de un punto.

Esencialmente lo que ocurre al digitalizar una imagen es lo siguiente; se divide en regiones el campo de visión donde se origina una imagen y, en cada una de esas regiones “se acumula información procedente del campo de visión, entonces, una imagen digitalizada se compone por una cantidad de píxeles organizados en filas y columnas que determinan un arreglo bidimensional denominado matriz” (Montangie et al., 2019, p. 24). Este proceso puede observarse gráficamente en Fig.2.2.2.

Fig2.2.2 Se puede observar el proceso de digitalización de una imagen analógica. Fuente: "Nuclear Medicine Physics".

Estas imágenes están caracterizadas por dos cantidades: tamaño de matriz (puede variar de 64x64 hasta 1024x1024) y profundidad de píxel (generalmente 16 bits).

Los pulsos analógicos en las posiciones X,Y son digitalizados por el CAD y posteriormente almacenados en un píxel correspondiente en una matriz, el tamaño de dicho píxel depende del tamaño de la matriz. El campo de visión representa el tamaño físico del detector y es generalmente igual al tamaño de la matriz, por lo tanto, el tamaño del píxel es calculado dividiendo el campo de visión por el número de píxeles de la matriz. En esencia, en una matriz, cuanto mayor es el número de píxeles,

más pequeño se hace el tamaño de cada uno de estos, mejorando la resolución y, cuanto mayor sea el número de píxeles, la información que contendrá cada uno de estos será menor, la significancia estadística de dicha información disminuirá y aumentará la influencia del ruido.

2.3 Cáncer

A diferencia de lo que se cree popularmente, el cáncer no es solo una enfermedad sino que es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades relacionadas, cuyo origen se halla en la mutación del ADN, estas mutaciones pueden darse a nivel de ADN o a nivel cromosómico . Varios autores consideran que “la característica común a todos los tipos de cáncer es que, algunas de las células del cuerpo se dividen sin detenerse y se diseminan o esparcen a los tejidos y órganos vecinos” [9] a través del sistema sanguíneo y/o el linfático.

Como se ha mencionado, el cuerpo humano está compuesto por miles de millones de células, las cuales tienen un ciclo de vida. En un ciclo de vida normal o sano, las células humanas crecen y se reproducen mediante división celular formando nuevas células a medida que el cuerpo las necesita, posteriormente, cuando las células normales envejecen o se dañan, mueren o se suicidan, y células nuevas ocupan su lugar en un proceso completamente organizado. Por el contrario, en un ciclo de vida celular anormal, como el que tienen las células cancerígenas, el proceso ordenado descrito se descontrola formando nuevas células cuando no son necesarias e impidiendo que las células viejas y/o dañadas mueran, reduciendo su especialización, volviéndose invasivas y reproduciéndose sin interrupción, formando masas tumorales. La especialización de una célula se refiere a que, “mientras las células normales maduran en tipos celulares muy distintos con funciones específicas, las células cancerosas no lo hacen, razón por la cual este tipo de células se dividen sin detenerse” [9]. Además, estas células pueden ignorar las señales que normalmente les indican que dejen de dividirse o que empiecen un proceso que se conoce como apoptosis (muerte celular programada), el cual usa el cuerpo para deshacerse de las células que no son necesarias, también pueden tener la capacidad para influir en las células normales, en las moléculas así como en los vasos sanguíneos circundantes, permitiendo alimentar las células del tumor. Esto puede observarse en Fig.2.3.1.

Fig2.3.1 Puede observarse la distribución de células cancerosas. Fuente: Web.

2.3.1 Origen

Como se mencionó, el cáncer es considerado una enfermedad genética, debido a que es causada por cambios (o mutaciones) en el ADN o en los genes los cuales controlan la forma en que las células crecen y se reproducen (información que se encuentra codificada en el ADN).

Estas mutaciones genéticas causantes de cáncer pueden darse a dos niveles; A nivel de ADN, que afecta principalmente a los nucleótidos y ocurre cuando se produce un error durante el proceso de replicación. Y a nivel cromosómico, el cual afecta a fragmentos concretos de un cromosoma o al genoma completo, parecido al anterior, estas mutaciones se dan durante el proceso de división celular y pueden alterar la forma del cromosoma o el número de estos, principalmente se presenta en los proto-oncogenes y los genes supresores de tumores (encargados de regular el crecimiento y reproducción normal de la célula), así como también en los genes reparadores de ADN. Ambos tipos de mutación se heredan a los descendientes y usualmente ocurren por la exposición prolongada a agentes carcinógenos, como rayos ultravioleta, asbesto o el VPH.

2.3.2 Metástasis

En etapas avanzadas del cáncer, las células cancerosas pueden diseminarse a cualquier parte del cuerpo utilizando como medio de transporte el sistema sanguíneo y/o el sistema linfático, instalándose y reproduciéndose como en la zona original causando tumores o afectaciones donde antes no las había, compartiendo con las células del cáncer original ciertas características moleculares (como cambios en los cromosomas). Cuando esto ocurre se le denomina cáncer metastásico y, por obvias razones, el proceso mediante el cual un cáncer se convierte en metastásico se denomina metástasis.

Desafortunadamente cuando un cáncer se convierte en metastásico, entra en una etapa terminal, reduciendo significativamente la esperanza de vida de quien lo padece. Generalmente los tratamientos para este tipo de cáncer están enfocados en controlar el crecimiento y diseminación del cáncer y aliviar los síntomas. Pero si se detectan a tiempo pueden tratarse para evitar complicaciones graves.

2.3.3 Detección y Diagnóstico en MN

En general durante el proceso de diagnóstico del cáncer suelen ser buenas herramientas introductorias la historia clínica del paciente así como pruebas exploratorias físicas las cuales pueden levantar sospechas sobre la presencia de cáncer (o de cualquier otro problema de salud). Pero el cáncer es una enfermedad “escurridiza” en sus primeras etapas, como consecuencia, para un diagnóstico más acertado, los especialistas utilizan diferentes métodos diagnósticos, clasificados principalmente en tres tipos, según las técnicas base de estos;

1. Pruebas Analíticas: En estas se analizan diferentes componentes del organismo como orina, heces, sangre, etc.
2. Estudio de tejidos: En este tipo de pruebas se estudian células de tejidos posiblemente infectados para determinar la presencia de células cancerosas.
3. Pruebas de Imagen: Este tipo de estudios permiten obtener imágenes del interior del cuerpo.

Concerniente al método diagnóstico basado en la obtención de imágenes, existen diferentes métodos para realizar dicha tarea tales como la radiografía, resonancia

magnética nuclear (RMN), tomografía computarizada (TC), ecografía, endoscopia, gammagrafía (u obtención de centellogramas), tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) y la tomografía por emisión de positrones (PET). El presente trabajo se centra especialmente en las imágenes obtenidas por la gammagrafía la cual es una prueba muy sensible, estas imágenes se denominan gammagramas o centellogramas (BS) y permiten ver lesiones muy pequeñas, imposibles de ver con otro tipo de estudios .

En este tipo de estudio se suministra al paciente un radiofármaco (dependiendo del órgano y función que se desea observar) vía oral o intravenosa, permitiendo que este se disemine por el cuerpo del paciente para posteriormente someterlo a capturas de imágenes con artefactos sumamente complejos, como la cámara gamma. El principio de detección es simple y se basa principalmente en el proceso de regeneración celular, en el caso del sistema óseo esta actividad metabólica se denomina, actividad osteoblástica y, una de las principales funciones de este proceso es la liberación de calcio y fósforo por el hueso. Una actividad osteoblástica anormal indica que hay una actividad metabólica osteoblástica acelerada, esto puede ser debido a multitud de causas: inflamatorias, metabólicas, degenerativas, neoplásicas o traumáticas, no necesariamente una actividad osteoblástica acelerada es indicador de metástasis ósea, ya que puede ser indicio de otras enfermedades como osteoporosis, osteopenia, etc. [10]. Por el contrario un hueso sano, con actividad osteoblástica normal absorberá una cantidad pequeña de radiotrazador pero un hueso que presente una actividad osteoblástica acelerada, también presentará una absorción mayor de radiotrazador en una gammagrafía ósea, debido precisamente a que tiene una mayor actividad metabólica y, es en estos casos donde se presta mayor atención ya que la causa podría ser desde una simple inflamación, hasta una metástasis ósea ocasionada por un cáncer. Todo esto se puede observar como puntos con más brillo en la gammagrafía y, dependerá de la percepción del médico dar un diagnóstico acertado. En Fig 2.3.2 y Fig 2.3.3 se puede observar la diferencia entre un hueso sano que no absorbe gran cantidad de radiotrazador y un hueso con metástasis que, a diferencia del hueso sano, absorbe gran cantidad de radiotrazador que es más visible en el gammagrama.

Fig2.3.2 Gammagramas de cráneo de dos pacientes distintos, el de la izquierda se encuentra sano y el de la derecha con metástasis ósea. Fuente: Dr. Alberto Jaramillo Núñez (INAOE)

Fig2.3.3 Gammagramas de ROI Tórax de dos pacientes distintos. El de la izquierda se encuentra sano y el de la derecha infiltrado con metástasis ósea. Fuente: Dr. Alberto Jaramillo Núñez (INAOE).

2.4 Procesamiento Digital de Imágenes

Se puede considerar una imagen como una función bidimensional $f(x, y)$ donde x y y son las coordenadas del plano espacial, y la amplitud de la función $f()$ en cada punto (x, y) representa la intensidad o nivel de gris de la imagen en dicho punto [11].

Los valores en las coordenadas (x, y) y la intensidad son finitos, es decir, son

cantidades discretas. Además, una imagen digital está compuesta por un número finito de elementos donde cada uno de estos tiene una locación espacial así como un valor, en particular a cada uno de esos elementos se le llama pixel.

A diferencia del ojo humano que, a pesar de ser el sentido más desarrollado (la vista) y que este presenta una considerable limitación a la percepción de la longitud de onda del espectro electromagnético, las máquinas lo cubren casi en su totalidad (Fig 2.4.1), desde ondas de radio hasta rayos gamma.

Fig.2.4.1 Espectro electromagnético en su totalidad. Puede observarse que la luz visible por el ojo humano es solo una pequeña porción de este. Fuente: Internet.

Así, el procesamiento digital de imágenes, se refiere a procesar imágenes digitales en términos de una computadora digital, por lo tanto, esta rama de estudio engloba gran diversidad de campos y aplicaciones. Según Gonzalez & Woods [12] existen tres tipos de procesamiento digital de imágenes:

- *Procesamiento de bajo nivel:* Involucra operaciones básicas relacionadas al pre procesamiento como reducción de ruido, mejora de contraste, nitidez de la imagen, etc.
- *Procesamiento de medio nivel:* Involucra operaciones relacionadas con la segmentación de regiones de interés, su principal característica es la recepción de imágenes como entrada, otorgando como salida características relacionadas a dicha imagen.
- *Procesamiento de alto nivel:* Involucra todo lo relacionado a "dar significado" o "dar sentido" a un conjunto de objetos reconocidos.

2.4.1 Brillo y Contraste

Al tratarse de estudios orientados a revelar el funcionamiento de órganos a través de la gammagrafía, revelando la radiactividad emitida por estos, se puede hacer uso del contraste para tratar de diferenciar las diferentes lesiones que se encuentren en los órganos estudiados.

“El contraste es un parámetro que expresa la claridad con la que se pueden observar diferencias de intensidad dentro de una imagen, es decir si el contraste es mayor, será más sencillo observar si en un sitio hay más radioactividad que en otro y, por lo tanto , poder obtener mejores conclusiones” [13].

Se puede asignar al contraste un valor numérico. En una zona de interés (ROI) el contraste se puede definir como:

$$C = \frac{N_{lesion} - NFondo}{N_{lesion} + NFondo}$$

Donde C Es el valor numérico del contraste, $N_{lesion} - NFondo$ es el número de cuentas en la lesión y $N_{lesion} + NFondo$ es el número de cuentas en el fondo. En Fig.2.4.2 se puede observar una imagen con contraste órgano/fondo de un gammagrama hepático obtenida de [14] .

Fig2.4.2 Contraste órgano/fondo de lesión hepática. Fuente: "Física de la Medicina Nuclear".

En el contexto particular de la Medicina Nuclear, el contraste en una imagen puede verse afectado por diversos factores como calidad del radiofármaco, especificidad del radiofármaco, contextura del paciente, tiempo entre administración de radiofármaco y captura de imagen, procesamiento de la imagen, entre otros.

2.4.2 Ruido

Puede considerarse al ruido como la información no deseada en la imagen digital, esta información espuria provoca oscilaciones en el valor de sus píxeles alrededor de su valor real. El origen del ruido generalmente se produce en el proceso de adquisición y depende de una gran diversidad de factores como rendimiento de los sensores, sensibilidad de los sensores, si estos se encuentran en mal estado y hasta por factores externos a estos como el radiofármaco utilizado y el estado de este.

En el ámbito de la Medicina Nuclear se presentan diversos factores que influyen en la densidad de información (relación señal-ruido), dichos factores pueden ser, que cierta cantidad de radiofármaco queda circulando en la sangre por lo tanto de la actividad originalmente administrada solo una pequeña porción quedará en el órgano crítico, sin considerar el decaimiento radioactivo y el metabolismo biológico. Y, del total de emisiones que salgan de un órgano crítico, solamente serán útiles aquellas que logren atravesar el colimador. También depende mucho la distribución de cuentas dentro de la imagen, es decir del carácter estadístico de la distribución radioactiva (que generalmente sigue una distribución de Poisson).

El ruido puede expresarse matemáticamente como $g(x, y) = f(x, y) + h(x, y)$ donde $f(x, y)$ es la imagen ideal y $h(x, y)$ es el ruido añadido a dicha imagen ideal, $g(x, y)$ es la imagen resultante. Existen diferentes tipos de ruido que se clasifican según sus funciones de densidad, los tipos más comunes son, ruido gaussiano, de Rayleigh, gamma, exponencial, sal y pimienta (impulso), uniforme y aditivo. De igual forma existen diferentes técnicas de procesamiento de imágenes para eliminar el ruido, correspondientes al filtrado en el dominio de espacio y frecuencia.

En Fig 2.4.3 puede observarse del lado derecho una imagen de un gammagrama sin ruido y de lado izquierdo se aprecia la misma imagen con ruido de tipo "sal y pimienta".

Fig2.4.3 Fuente: Elaboración propia, imagen original proporcionada por Dr. Alberto Jaramillo Núñez.

2.4.3 Espacios de Color

“Se denomina espacio de color (o modelo de color) al sistema de coordenadas donde cada punto representa un único color. Su principal función es especificar colores de una forma estandarizada. Los modelos más utilizados son el modelo RGB (rojo, verde, azul) que es un modelo para monitores de color y una amplia clase de cámaras de vídeo de color, el modelo CMY (cian, magenta, amarillo) y el modelo CMYK (cian, magenta, amarillo, negro) que son los modelos de impresión en color, y el modelo HSI (tono, saturación, intensidad) que es el más cercano a como los seres humanos interpretan el color” [15].

2.4.3.1 Espacio RGB

Este modelo se basa en un sistema de coordenadas cartesianas en tres dimensiones que forma un cubo en el cual los valores R (rojo), G (verde) y B (azul) se encuentran en tres vértices; los valores de cian, magenta y amarillo están en otros tres vértices; el valor negro se encuentra en el origen y el blanco está en el vértice opuesto al origen, como puede observarse gráficamente en Fig2.4.4. La escala de gris es una línea que

Fig2.4.4 Representación gráfica del espacio RGB. Fuente: "Digital Image Processing".

Los puntos negro y blanco y todos los posibles colores son puntos sobre o dentro del cubo, definidos mediante sumas de vectores que se extienden desde el origen. Una imagen a color RGB es un arreglo de tamaño $M \times N \times P$, donde $M \times N$ define las dimensiones de los planos, mientras que la dimensión correspondiente a P define si se trata del plano R, G o B. Entonces, la imagen estará representada por tres matrices donde cada una representará un canal ("R", "G" o "B"), y la imagen resultante de la superposición de esos 3 canales será la imagen original

2.4.3.2 Escala de Grises

En ocasiones, y en especial en el procesamiento digital de imágenes, tratar con los 3 canales de color de una imagen RGB puede ser muy costoso, en términos de recursos computacionales, por lo que puede optarse por prescindir del color, transformando la imagen de cualquier espacio de color a una escala de grises, en donde a cada pixel le corresponderá un valor equivalente a la conversión en gris, representando la imagen como sombras de grises..

En particular la conversión de una imagen del espacio RGB a escala de grises se realiza a través del cálculo de un equivalente E que se obtiene al promediar los valores de cada canal como se muestra a continuación:

$$E_p(x, y) = \frac{R(x,y)+G(x,y)+B(x,y)}{3}$$

El nivel de gris l de una imagen en un punto (x, y) se define como la intensidad f de una imagen monocromática en las coordenadas (x, y) , puede expresarse de la siguiente manera:

$$l = f(x_0, y_0): l \in [L_{min}, L_{max}]$$

Como puede observarse, l pertenece al intervalo $[L_{min}, L_{max}]$, dicho intervalo se denomina “escala de grises”. Este intervalo de escala de grises es equivalente al intervalo $[0, L]$, donde $l = 0$ denota negro y $l = L - 1$ denota color blanco, todos los demás tonos intermedios, son tonos de gris. Por simplicidad y un manejo más fácil, suele utilizarse el segundo intervalo.

En la mayoría de casos, una imagen en escala de gris usa 8 bits por pixel y el rango de los valores de intensidad se encuentra entre $[0, 255]$. Pero al aumentar el número de bits que definen la resolución de la imagen, como es el caso de las imágenes

Fig2.4.5 Comparación de una imagen en diferentes espacios de color. Fuente: Elaboración propia, imagen original obtenida de internet.

médicas, la variación del tono de gris será mucho más tenue, lo que proporcionará una variación más cercana a la representación de la imagen.

Adicional a los espacios mencionados, existe una gran variedad de espacios de color, tales como el HSV, HSI, CMK, CMYK, YUV, YIQ, entre otros, como se muestra en Fig.2.4.5 pero al no ser relevantes para el presente estudio, se omitirá su explicación.

2.4.4 Histogramas

Los histogramas son un recurso estadístico que permiten observar gráficamente la aparición de los diferentes niveles de luminosidad en una imagen digital, dicha representación puede ser bidimensional o tridimensional, siendo la primera de estas la más utilizada y la que se emplea en este trabajo. En el eje de las abscisas se encuentran los valores de luminosidad que, dependiendo de la profundidad de bit que tenga nuestra imagen puede variar. Valores cercanos al 0 indican negro absoluto y valores más cercanos a 255 indican blancos más intensos. En el eje de las ordenadas se encuentra la frecuencia relativa.

Es importante mencionar que un histograma no especifica la ubicación espacial de dichos valores y es más bien un resumen de los tres histogramas posibles, uno por cada canal, rojo, verde y azul (Fig 2.4.6).

Dependiendo de la distribución de los valores en el histograma se podrá descubrir si la imagen tiene mucho o poco brillo, si cuenta con suficiente contraste, etc. todo esto en aras de corregir la imagen de la mejor manera posible, para poder visualizar mejor elementos que se encuentren en ella

Fig2.4.6 Puede observarse una imagen y a su derecha, los histogramas correspondientes para cada canal de la misma. Fuente: Elaboración propia, imagen original obtenida de internet.

2.4.4.1 Histogramas en tonos de gris

El histograma de una imagen en escala de grises es la frecuencia relativa de aparición de cada nivel de gris en la imagen. Matemáticamente, el histograma de una imagen digital con niveles de intensidad en el rango $[0, L - 1]$ es una función discreta:

$$h(r_k) = n_k$$

donde r_k el valor de la intensidad de orden k y n_k es el número de píxeles de la imagen con intensidad r_k [16].

El eje de las ordenadas n_k representa el número relativo de píxeles en la imagen en un rango de brillo determinado. Cuando el parche negro en el histograma está sesgado a la izquierda, indica que el tono general de la imagen es oscuro, lo que también se puede entender como la imagen está subexpuesta. Cuando los parches negros se concentran a la derecha, indica que el tono general de la imagen es demasiado brillante. En Fig 2.4.7 puede observarse una imagen con su histograma asociado

Fig2.4.7 ROI Tórax con su Histograma en tonos de gris correspondiente. Fuente: Elaboración propia, imagen original proporcionada por Dr. Alberto Jaramillo Núñez (INAOE)

2.4.5 Filtros

En procesamiento digital de imágenes puede considerarse a un filtro como una operación ya sea en el dominio espacial o frecuencial, dicha operación u operaciones se aplican a los píxeles de una imagen digital para optimizarla o mejorarla, enfatizar cierta información o conseguir algún efecto deseado. Este proceso de optimización o mejora puede definirse como la manipulación de la imagen con filtros u otras fuentes de tal forma que la imagen resultante sea más adecuada que la original para un propósito específico, puede hacerse en el dominio espacial o frecuencial, cada uno tiene sus ventajas.

En la práctica no existe una teoría general del optimizado o mejora de las imágenes, ya que cuando una imagen es procesada para la interpretación visual, el usuario es quién tiene la última palabra sobre el resultado de este procesamiento y, por lo tanto será subjetivo.

2.4.5.1 Técnicas de Filtrado

Son el conjunto de técnicas englobadas dentro del pre-procesamiento de imágenes cuyo objetivo fundamental es obtener, “a partir de una imagen origen, una imagen resultante que sea más adecuada para una aplicación específica mejorando ciertas características de la misma que posibilite efectuar operaciones del procesado sobre ella” [17]. En general los filtros suelen ser complejos pero todos ellos comparten una serie de objetivos como suavizar la imagen, es decir, reducir la cantidad de variaciones de intensidad entre píxeles vecinos. Eliminar ruido, que se refiere a eliminar aquellos píxeles cuyo nivel de intensidad es diferente al de píxeles vecinos. Detección y realce de bordes, enfatizando información u obteniendo regiones de interés.

Como se mencionó, el proceso de filtrado puede llevarse a cabo sobre los dominios frecuencial, espacial y sobre el histograma, también pueden combinarse las diferentes técnicas de filtrado.

2.4.5.1.1 Procesamiento en dominio de la Frecuencia

El procesamiento frecuencial y espacial está estrechamente relacionado por el teorema de la convolución. La representación en el dominio de la frecuencia, como su nombre lo indica, muestra la información de una imagen mediante la representación de la frecuencia de repetición de los píxeles de esta. Para esto se hace uso de las transformaciones, las más comunes en el dominio de la frecuencia son la transformada de Fourier, transformada del coseno, la transformada de wavelet y la transformada de Karhunen-Loeve o Análisis PCA (de Componentes Principales) [18].

2.4.5.1.1.1 La transformada de Fourier

Según el matemático francés Jean Fourier (1822), cualquier función periódica puede ser expresada como una suma de senos y/o cosenos de diferentes frecuencias, cada una multiplicada por un coeficiente diferente (lo que se conoce como serie de Fourier). Dada una función $f(t): t \in [-\infty, +\infty]$, es decir, de variable continua y periódica t , con periodo T , puede ser expresada como la suma de senos y cosenos multiplicados por los coeficientes apropiados. La suma conocida como Series de Fourier tiene la forma

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-j\frac{2\pi n}{T}t} dt \right) e^{j\frac{2\pi n}{T}t}$$

Dónde la integral suele denotarse como c_n , que son los coeficientes. No importa lo compleja que sea dicha función, si es periódica y satisface ciertas condiciones, puede ser expresada como dicha suma.

Para aquellas funciones no periódicas (pero que su área bajo la curva es finita), estas pueden ser expresadas como la integral de senos y/o cosenos, multiplicadas por una función de peso, lo que se conoce como Transformada de Fourier [19]. Dada una función $f(t): t \in [-\infty, +\infty]$, es decir, t continua, su transformada de Fourier se denota por $F\{f(t)\}$, definida por la ecuación

$$F\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j2\pi\mu t} dt$$

Dónde μ también es una variable continua y, debido a que t es integrada, la transformada de Fourier es función solamente del parámetro μ . Así, por conveniencia puede expresarse a la Transformada de Fourier de la siguiente manera:

$$F(\mu) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j2\pi\mu t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)[\cos(2\pi\mu t) - j\sin(2\pi\mu t)]dt$$

La expresión de la derecha surge de la aplicación de la fórmula de Euler. De manera análoga, dada una Transformada $F(\mu)$, se puede obtener la función $f(t)$, mediante la transformada de Fourier inversa, es decir, $f(t) = F^{-1}\{F(\mu)\}$, expresado de la siguiente manera:

$$F^{-1}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} F(\mu)e^{j2\pi\mu t} d\mu$$

Tanto las Series de Fourier como la Transformada de Fourier comparten una característica importante y es la siguiente; dada una función, expresada en Series de Fourier o Transformada de Fourier, esta puede ser reconstruida completamente mediante la transformada inversa, sin pérdida de información, es decir, se puede convertir una señal al dominio de Fourier, procesarla, y posteriormente recuperarla, sin perder información.

2.4.5.1.1.3 Transformada de Fourier Discreta (DFT)

Al ser una matriz bidimensional, una imagen digital puede ser considerada como una señal discreta de dos variables o bidimensional, de tal suerte que su serie de Fourier es una suma finita de senos y cosenos. La suma parcial de los primeros componentes produce un resultado similar a aplicar un filtro paso-bajo, ya que al sumar los elementos con frecuencias más bajas, se produce una versión de las bajas frecuencias de la imagen. De forma análoga, al sumar los últimos componentes de la serie, es decir, aquellos con frecuencias más altas, se producirá una versión de la imagen similar al obtenido de aplicar un filtro paso-alto a la imagen original. Para obtener la imagen original se deben sumar todos los términos de la serie. La frecuencia espacial de una imagen representa la distribución espacial de las intensidades o niveles de gris y sigue una ley sinusoidal, caracterizada por su amplitud, fase, frecuencia y orientación [20]

Entonces, para funciones bidimensionales discretas, la transformada discreta de Fourier o DFT (Discrete Fourier Transform) se obtiene empleando sumatorias en lugar de integrales, de la siguiente manera

$$F(u, v) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi\left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N}\right)}$$

donde M es el número de columnas y N el número de filas. De manera análoga la IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) está dada por la expresión

$$f(x, y) = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{j2\pi\left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N}\right)}$$

El rango dinámico del espectro de Fourier de una imagen es, en general, mucho mayor que el que puede reproducir un monitor o pantalla de visualización, por lo que sólo son visibles las zonas con intensidad más elevada en la imagen. Para compensar lo anterior la visualización del espectro se realiza aplicando la función logaritmo, de la siguiente manera:

$$D(u, v) = c \log[1 + |F(u, v)|]$$

donde c es una constante de escalado (Ruiz Fernández, 2016). De esta forma, la función logarítmica realiza una compresión del rango dinámico, facilitando considerablemente la visualización e interpretación del espectro de Fourier (Fig 2.4.8a y Fig2.4.8b). La DFT tiene propiedades que son de gran utilidad para el procesamiento de imágenes, tales propiedades son, separabilidad, propiedad de traslación, periodicidad, propiedad de rotación y distributividad.

Fig2.4.8a Se puede observar una ROI Tórax y su representación en el dominio de frecuencia, obtenida mediante la DFT. Fuente: Elaboración propia, imagen original proporcionada por Dr. Alberto Jaramillo Núñez (INAOE)

2.4.5.1.1.4 Teorema de la convolución

La operación de convolución de una imagen digital en el dominio espacial (x, y) consiste, tal y como ya se ha mencionado, en la aplicación de un filtro o máscara de un tamaño dado (generalmente de tamaños pequeños, 3x3, 5x5,...), pixel a pixel, operando con los valores de la imagen en el vecindario de cada uno de estos y con los pesos o coeficientes de ponderación que conforman el filtro, los cuales se eligen en función del objetivo del mismo [21], es decir, dependiendo del tipo de filtrado que se desee, se elegirá un filtro, para después recorrer la imagen “barriendo” con el filtro. Así, la convolución discreta de una imagen digital $f(x, y)$ mediante el filtro $h(x, y)$, según un vecindario definido por W viene dada por la expresión

$$f(x, y) * h(x, y) = g(x, y) = \sum_{i,j \in W} f_{ij}(x, y) \cdot h(i, j)$$

Se puede observar cómo el resultado $g(x, y)$ es la suma de los productos realizados entre un vecindario de la imagen con el filtro $h()$.

En el dominio frecuencial las funciones $f(x, y)$ y $h(x, y)$ tienen como transformadas de Fourier $F(u, v)$ y $H(u, v)$ respectivamente, entonces la convolución $f(x, y) * h(x, y)$ tendrá como transformada de Fourier $F(u, v) \cdot H(u, v)$. Es decir, la convolución en el dominio espacial (x, y) puede obtenerse también calculando la transformada inversa de Fourier del producto de $F(u, v) \cdot H(u, v) = G(u, v)$. De igual forma la convolución en el frecuencial puede tratarse como la multiplicación en el dominio espacial. A estos resultados se les conoce con el nombre de teorema de la convolución. Una de las principales características de este teorema es el hecho de que cualquier convolución de una imagen puede obtenerse como el producto de dos imágenes en el dominio de la frecuencia, optimizando convoluciones de gran tamaño, que en el dominio espacial suelen ser más costosas [21]. Estos filtros son principalmente de tres tipos:

- *Paso bajo*: El objetivo de este filtro es eliminar o atenuar las altas frecuencias de la imagen utilizando una máscara que al aplicarla sobre el espectro de frecuencias mantenga los valores bajos, situados en el centro de la imagen, y elimine los altos.

Fig2.4.8b Se puede observar el diseño de un filtro paso alto así como la convolución con el espectro obtenido en 2.4.8a. La imagen filtrada corresponde a la aplicación de la IDFT. Fuente: Elaboración propia.

- **Paso alto:** De igual forma, un filtro paso-alto busca eliminar las frecuencias bajas, conservando las altas, para esto utiliza una máscara binaria circular que dentro del círculo tenga como valor cero, y fuera del mismo la unidad, aunque se pueden utilizar otros filtros como el gaussiano.
- **Paso banda:** Estos filtros están formados por una máscara en forma de anillo, con radios internos y externos.

También existen filtros con suavizado de tipo Gaussiano, etc. En general, el diseño de filtros específicos en el espacio de Fourier es especialmente relevante cuando se trata de eliminar el ruido periódico en la imagen.

De tal forma que el filtrado en el dominio de la frecuencia básicamente consiste en modificar la transformada de Fourier de una imagen, convolucionada con un filtro,

para después realizar la transformada inversa y obtener el resultado. Este proceso puede observarse gráficamente en Fig 2.4.9.

Otra característica importante del dominio frecuencial es la fácil eliminación del ruido de una imagen, dando mejores resultados en operaciones como suavizado y realce.

Fig2.4.9 Proceso de filtrado en Dominio Frecuencial. Fuente: "Digital Image Processing"

2.4.5.1.2 Procesamiento en Dominio de Espacio

El término "dominio espacial" hace referencia a el plano de la imagen persé y, los métodos de procesamiento de imágenes en esta categoría se basan principalmente en la manipulación directa de los píxeles de la imagen. Algunas técnicas de procesamiento son más sencillas y menos costosas comparadas con otros enfoques, como el procesamiento en el dominio frecuencial.

Los procesos en el dominio espacial pueden ser denotados por

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

donde $f(x, y)$ es la imagen de entrada, T es una transformación de f definida en un vecindario del punto (x, y) (un vecindario es una región rectangular centrada en (x, y)) y $g(x, y)$ Es la imagen resultante de aplicar dicha transformación a la imagen de entrada, o imagen de salida. Existen principalmente dos categorías en el procesamiento en el dominio espacial, transformaciones de intensidad y filtrado espacial.

2.4.5.1.2.1 Filtrado Espacial

Es importante mencionar que un "núcleo" se entiende como una matriz de coeficientes generalmente pequeños, y de tamaño $n \times n$, con n igualmente pequeño (3, 5, 7), donde el entorno o vecindario del punto (x, y) que se considera en la imagen para obtener $g(x, y)$ Está determinado por el tamaño y forma del núcleo seleccionado.

Fig2.4.9 Proceso de convolución entre un filtro y una matriz. Fuente: Apuntes de Inteligencia Artificial.

Dependiendo del tipo de tratamiento y operación que se desee realizar se incluye o no un “padding” que consiste en rellenar los bordes de la imagen con cero (Fig 2.4.9). El filtrado espacial básicamente consiste en una vecindad, generalmente dada por las dimensiones del núcleo utilizado, y una operación predefinida que se realiza sobre los píxeles abarcados por la vecindad (convolución de la vecindad y el filtro). Este proceso crea un nuevo píxel, con coordenadas idénticas a las del núcleo de la vecindad, su valor estará dado por el resultado de la operación de filtrado, generalmente dicho resultado se obtiene mediante la suma del producto del núcleo por los píxeles de la vecindad, y se expresa de la siguiente manera.

$$g(x, y) = \sum_{u=-a}^a \sum_{v=-b}^b [w(u, v) f(x + u, y + v)]$$

De tal forma que x y y son variables, así, cada píxel en $w()$ visita cada píxel en $f()$.

En ocasiones se divide sobre una constante C , para normalizar. Si la operación realizada es lineal, entonces el filtro se denomina “filtro de espacio lineal”, si no lo es, entonces se denomina “filtro de espacio no lineal” y, por lo tanto el tipo de operación realizada sobre el vecindario, determina la naturaleza del filtrado

2.4.5.1.2.1.1 Filtrado Lineal

Este tipo de filtros se caracterizan por ser realizados con operaciones lineales. Los filtros lineales más comunes son el filtro de la media, el filtro gaussiano y el realce de bordes mediante Laplace.

2.4.5.1.2.1.1 Filtro de la media

Es el filtro más simple, intuitivo y fácil de implementar. Se basa principalmente en el suavizado de imagen de entrada y, básicamente promedia los valores de píxeles vecinos, reduciendo la intensidad de variaciones entre estos. El resultado de este filtrado puede apreciarse en Fig 2.4.10.

Fig2.4.10 ROI Tórax filtrada con Filtro de la Media. Fuente: Elaboración propia, imagen original proporcionada por Dr. Alberto Jaramillo Núñez (INAOE).

2.4.5.1.2.1.2 Filtro Gaussiano

Este filtro se utiliza para difuminar imágenes y eliminar ruido. Es similar al anterior pero la principal diferencia es el uso de una máscara o kernel diferente, modelando la función gaussiana, expresada de la siguiente manera:

$$g(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

Una de las principales ventajas de este filtro es que se pueden realizar convoluciones separables (horizontal y vertical) en lugar de utilizar una convolución 2D, produciendo así un suavizado más uniforme que el Filtrado de la Media (Fig 2.4.11)

Fig2.4.11 ROI Tórax con Filtro Gaussiano.

2.4.5.1.2.1.3 Realce de bordes mediante Laplace

Debido a que las derivadas de cualquier orden son operadores lineales, se considera al Laplaciano como un operador lineal ya que este se basa en las derivadas de segundo orden mejorando en gran medida los resultados obtenidos en la tareas como realce de bordes, aunque tiene como desventaja el aumento de ruido (Fig 2.4.12).

Fig2.4.12 Realce de borden con Laplace, se la imagen no es legible debido al aumento de ruido y la mala identificación de

2.4.5.1.2.2 Filtros no lineales

Este tipo de filtros funcionan ordenando de mayor a menor los valores de los píxeles pertenecientes a una vecindad, para posteriormente obtener algún valor a partir de la lista ordenada de elementos. Es decir, operaciones no lineales. Los principales filtros no lineales son; el filtro del máximo, filtro del mínimo, filtro de la mediana y realce de bordes mediante gradiente direccional.

2.4.5.1.2.2.1 Filtro de Máximo

Este filtro, como su nombre lo indica, selecciona el valor más grande dentro de una ventana ordenada de valores de nivel de gris. Se utiliza principalmente para eliminar el ruido de tipo "sal y pimienta" (impulso), aunque desafortunadamente solo funciona para este tipo de ruido y tiende a aclarar la imagen (Fig 2.4.13).

Fig2.4.13 Se aprecia el filtrado de una imagen con ruido tipo impulso. El ruido se elimina pero la imagen se aclara. Fuente: Elaboración propia.

2.4.5.1.2.2.2 Filtro de Mínimo

Análogo al anterior, este filtro selecciona el valor más pequeño dentro de una ventana ordenada de valores de nivel de gris. Se utiliza principalmente para eliminar el ruido de tipo "sal" (píxeles blancos), aunque desafortunadamente solo funciona con este tipo de ruido y tiende a oscurecer la imagen (Fig 2.4.14).

Fig2.4.14 Se aprecia el filtrado de una imagen con ruido tipo sal. El ruido se elimina pero la imagen se oscurece. Fuente: Elaboración propia.

2.4.5.1.2.2.3 Filtro de la mediana

Este tipo de filtro funciona visitando cada píxel de la imagen y reemplazándolo con la mediana de los píxeles vecinos. La mediana se calcula seleccionando el valor de en medio de una lista de valores ordenados, si el número de estos es par, se promedian los dos valores de en medio. Sirve para el ruido en general aunque da resultados buenos especialmente con el ruido de tipo "sal y pimienta" (Fig 2.4.15).

Fig2.4.15 Fuente: Elaboración propia.

2.4.5.1.2.2.4 Resalte de bordes con gradiente direccional

Este tipo de filtros se usa para destacar y resaltar con mayor precisión los bordes o contornos que se localizan en una dirección determinada basándose principalmente en los cambios de intensidad que hay entre los píxeles, a diferencia del realce de

bordes con Laplace que los resalta en todas las direcciones. Se utilizan las primeras derivadas para el cálculo del gradiente que, para una función $f(x, y)$ el gradiente de f en las coordenadas (x, y) es definido como un vector bidimensional de la siguiente forma;

$$\nabla f = \text{grad}(f) = [g_x \ g_y] = \left[\frac{\partial f}{\partial x} \ \frac{\partial f}{\partial y} \right]$$

Dicho vector tiene la importante propiedad geométrica de señalar la dirección de mayor cambio en f en un punto (x, y) . La magnitud del vector está denotada de la siguiente manera

$$\|\nabla f\| = \sqrt{g_x^2 + g_y^2}$$

En Fig 2.4.16a y Fig 2.4.16b se puede observar la aplicación del resalte de bordes mediante gradiente direccional. Se destacan los bordes en X en Y, para posteriormente adicionarlos y obtener los bordes en todas las direcciones.

Fig2.4.16a obtención de bordes mediante gradientes direccionales de un gammagrama de cuerpo completo. Se aprecian los bordes en x, y y en todas las direcciones. Fuente: Elaboración propia, imagen original otorgada por Dr. Alberto Jaramillo (INAOE)

Fig2.4.16b Fuente: Elaboración propia.

2.4.5.1.2.3 Transformaciones de intensidad

Las Transformaciones de intensidad se encuentran entre las técnicas más simples del procesamiento de imágenes y se utilizan para mejorar la imagen. Existen varias técnicas, siendo las principales; negativo de una imagen, las transformaciones logarítmicas y gamma.

2.4.5.1.2.3.1 Negativo de una imagen

El negativo de una imagen con niveles de intensidad $[0, L - 1]$ se obtiene usando la transformada negativa que está dada por $s = L - 1 - r$ donde el valor S es el valor de pixel resultante después de la transformación y r Es el valor del pixel original. Básicamente consiste en invertir los tonos de gris de una imagen como se muestra a continuación (Fig 2.4.17)

Fig2.4.17 Obtención de negativo de ROI Tórax. Fuente: Elaboración propia.

2.4.5.1.2.3.2 Transformaciones Logarítmicas

Este tipo de transformación se utiliza para expandir los valores de píxeles oscuros en una imagen y comprimir los píxeles con valores de alto nivel. La forma general de esta transformación está dada por

$$s = c \log(1 + r)$$

Donde C es una constante, r es el valor del píxel antes del procesamiento (se asume que es mayor o igual que cero) y, s S Es el valor del píxel después del procesamiento. Es una de las transformación de escalas de grises y básicamente reemplaza todos los valores de los píxeles con sus valores logarítmicos. Se usa principalmente para el mejoramiento de la imagen (Fig 2.4.18)

2.4.5.1.2.3.3 Transformación Gamma

La corrección gamma, también conocida como transformación de ley de potencia, codificación gamma o compresión gamma, al igual que las dos técnicas anteriores, sirve para la corrección o mejora de imágenes. Similar a la transformación logarítmica, las curvas de ley de potencia con $\gamma < 1$ asignan un rango estrecho de valores de entrada oscuros a un rango más amplio de valores de salida, siendo lo contrario para valores de entrada más altos. Del mismo modo, para $\gamma > 1$ obtenemos el resultado opuesto. La transformación gamma se expresa de la siguiente manera:

$$s = cr^\gamma$$

Donde s es el valor del píxel de salida, c es una constante, γ es el parámetro γ y r es el valor de entrada del píxel (Fig 2.4.19).

Fig2.4.18 Obtención de la transformación logarítmica de una ROI Tórax, así como de su curva de transformación. Fuente: Elaboración propia.

Fig2.4.19 Obtención de la transformación Gamma de una ROI Tórax, así como de su curva de transformación. Fuente: Elaboración propia.

2.4.5.1.3 Procesamiento de histograma

El histograma de una imagen digital con niveles de intensidad en el rango $[0, L - 1]$ es una función discreta $h(r_k) = n_k$, donde r_k es el k -ésimo valor de intensidad y n_k es el número de píxeles en la imagen con valor r_k . Los histogramas son la base de numerosas técnicas de procesamiento espacial y, principalmente se utilizan para la mejora de la imagen [22]. Además, los histogramas son fáciles de calcular y computacionalmente baratos, razón por la cual son una herramienta poderosa para procesar imágenes. Existen diversas técnicas, las dos principales son la ecualización de histograma y la especificación o coincidencia de histograma.

2.4.5.1.3.1 Ecuación de Histograma

Este proceso se basa en la redistribución de los niveles de gris en una imagen por la reasignación de los valores de brillo de los píxeles [22]. Pero al realizar la reasignación surge una de las principales desventajas de este método, el aumento de ruido.

Es decir, dada una imagen con $M \times N$ píxeles (M y N son las filas y columnas de la imagen), con n_k píxeles para cada nivel de gris r_k , la ecuación del histograma consiste en dividir cada uno de sus componentes por el número total de píxeles de la imagen, indicados por el producto $M \times N$. Un histograma normalizado está dado por la expresión

$$p(r_k) = \frac{n_k}{(M \times N)}, \text{ para } k = 0, 1, 2, \dots, L - 1$$

Una de las características importantes de la ecuación es que la suma de todos los componentes de un histograma normalizado es igual a 1 y la dispersión del histograma resulta en un mayor rango dentro del intervalo $[0, L - 1]$, donde L Es el número total de posibles niveles de gris en la imagen (Fig 2.4.20).

Fig2.4.20 Comparación entre una ROI Tórax BASE y su histograma con la misma ROI con el histograma ecualizado, ambos histogramas se aprecian a la derecha. Fuente: Elaboración propia.

2.4.5.1.3.2 Coincidencia de Histograma (Especificación)

Esta técnica de procesamiento consiste en la transformación de una imagen de entrada para que su histograma coincida con un histograma especificado. Tomando lo anterior como premisa, la técnica anterior (ecualización de histograma) podría considerarse un caso especial en el que el histograma especificado se distribuye uniformemente. Generalmente esta técnica se utiliza para normalizar dos imágenes, cuando las imágenes fueron adquiridas en la misma iluminación local (como sombras) sobre la misma ubicación, pero por diferentes sensores, condiciones atmosféricas o iluminación global.

Como se mencionó al inicio de la sección, se pueden aplicar técnicas de procesamiento en espacio y en frecuencia para obtener imágenes más claras o que destaquen alguna característica específica de interés para el observador. En Fig 2.4.21 pueden observarse unos rayos de tórax donde se notan las costillas claramente, resultado de aplicar una serie de filtros en el procesamiento de la imagen.

Fig2.4.21 Resultado de aplicar un filtrado gaussiano, un filtrado de énfasis de altas frecuencias y ecualización de histograma a una radiografía de tórax. Fuente: "Nuclear Medicine Physics".

2.5 Soft-Computing

El término “Soft computing” hace referencia a una rama de la Inteligencia Artificial que engloba diversas técnicas que tratan de representar el hecho de que la mente humana almacena información carente de precisión y certeza, razón por la cual dichas técnicas son utilizadas para solucionar problemas que manejan información incompleta, con incierta o inexacta, así como los problemas NP-completos, considerados como más difícil a comparación de los problemas NP. A diferencia del *hard-computing*, enfocado principalmente en la resolución de problemas matemáticos y se basa en la lógica binaria, instrucciones predefinidas y empleo de lógica binaria, el soft-computing se utiliza para la solución de problemas de la vida real ya que se basa en el funcionamiento de la mente humana, empleando un razonamiento probabilística, lógica difusa y lógica de orden superior. Algunas técnicas conocidas son:

- Redes Neuronales Artificiales
- Algoritmos genéticos
- Sistemas difusos
- Redes bayesianas
- Inteligencia de enjambre

En este trabajo se hará especial énfasis en las Redes Neuronales Artificiales, así como en algunas variantes ya que son algunas de las soluciones que se plantearán para el principal problema.

2.5.1 Redes Neuronales Artificiales

“Se denomina procesador elemental o neurona a un dispositivo simple de cálculo que, a partir de un vector de entrada procedente del exterior o de otras neuronas, proporciona una única respuesta o salida” [23]. La neurona o perceptrón, inspirado en la neurona biológica, está compuesto de varios elementos clave para su funcionamiento, dichos elementos son los siguientes(Fig 2.5.1).

Fig2.5.1. Componentes de la neurona artificial o perceptrón. Fuente: "Redes Neuronales y Sistemas Difusos".

Donde x_1, x_2, \dots, x_n son las entradas de la red o axones (siguiendo el esquema de neurona biológica), las cuales son representadas como un vector de entradas X . A cada una de estas entradas se le asociará un peso sináptico w_1, w_2, \dots, w_n (sinapsis) resultando en un vector de pesos W . Además se introduce el término de sesgo o umbral b_0 que otorgará cierto grado de libertad. Todos estos componentes se encuentran conectados por las dendritas (neurona biológica) al cuerpo de la neurona, que es donde se pondera la suma de los pesos sinápticos con las entradas. Posteriormente se pasa el resultado por una función de activación $f()$ (cuello del axón) que otorgará no-linealidad al resultado de la suma. Generalmente la salida se pasará como entrada a otra neurona o conjunto de neuronas, es decir a la siguiente capa de la red.

Al juntar varias neuronas se produce una capa de neuronas y, al poner juntas varias capas de neuronas y definiendo al menos una salida, se produce una red. Es importante notar que una neurona puede ser considerada como un nodo o vértice y las conexiones establecidas por las dendritas pueden ser consideradas como aristas, de tal suerte que una red neuronal puede definirse como un grafo, en donde a cada nodo i se le asocia una variable de estado x_i y a cada conexión (i, j) de los nodos i y j se le asocia un peso sináptico $w_{ij} \in R$, además a cada nodo i se le asocia un umbral θ_i . Y, para cada nodo i se define una función de transferencia o activación

$f_i(x_j, w_{ij}, \theta_i)$ que como se mencionó, otorgará no-linealidad a la salida de la nodo y proporcionará el nuevo estado de este [24] (Fig 2.5.2).

Fig2.5.2 Estructura básica de una red neuronal MLP. A las capas comprendidas entre la capa de entrada y la salida se les llama capas ocultas. Fuente: "Redes Neuronales y Sistemas Difusos".

A la primera capa de la red se le denomina como “capa de entrada” y a la última, “capa de salida”, a las capas que están entre la capa de entrada y la capa de salida se les llama “capas ocultas”. Las funciones de activaciones más comunes son las siguientes:

- *Sigmoide*
- *Tangente Hiperbólica*
- *Unidad Lineal Rectificada (ReLU)*
- *Leaky ReLU*
- *ReLU exponencial*

Una aproximación más *real* en el ámbito computacional consiste en ver a las redes neuronales como un conjunto de tensores, objetos matemáticos que almacenan valores numéricos y que pueden tener distintas dimensiones (matrices multidimensionales) y que mediante herramientas del álgebra lineal, cálculo multivariable y algoritmos de optimización (backpropagation, descenso de gradiente, etc.) ajustan los valores de sus pesos sinápticos para proporcionar una salida deseada dada una entrada particular, a esto se le conoce como proceso de

aprendizaje. Y, dependiendo de cómo se haga este proceso y de cómo estén estructurados los datos para realizarlo, se tratará del aprendizaje supervisado, no supervisado o aprendizaje por refuerzo. Este trabajo se centrará en el aprendizaje supervisado, razón por la cual se omiten los otros tipos de aprendizaje.

2.5.1.1 Aprendizaje Supervisado

El aprendizaje supervisado se asemeja al aprendizaje mediante ejemplos. Como se mencionó, el objetivo de una red neuronal es aprender la relación entre los datos de entrada para producir una salida deseada, buscando que el modelo pueda generalizar, aprendiendo patrones y similitudes entre los datos de entrada y la salida deseada durante el proceso de entrenamiento.

Este proceso de entrenamiento se realiza con un conjunto de datos (se muestran los ejemplos) etiquetado por un humano (las etiquetas serán la salida deseada) para que el modelo, mediante algoritmos como backpropagation y descenso de gradiente, minimice una función de coste o error de la red, preparándolo para realizar la tarea deseada con nuevos ejemplos.

2.5.1.1.1 Conjunto de Datos y Entrenamiento (Dataset)

El complejo de datos, conjunto de datos o Dataset, es el conjunto de datos de resultados en bruto adquiridos durante el proceso de recolección de datos, por lo general se representa en forma matricial, es decir, una tabla con doble entrada donde cada línea de resultados corresponden a las características de un elemento particular y cada columna a las diferentes variables, así como las variaciones de estas. Es necesario tratar estos datos para que puedan ser manejables para el modelo y produzca la salida deseada. Varias técnicas de procesamiento son aplicadas a un conjunto de datos, las más comunes son la normalización de datos numéricos, obtención de *dummies*, eliminación de valores atípicos, reemplazo/eliminación de valores/atributos faltantes o nulos y reducción de dimensionalidad. Es decir, se buscan diversas maneras de combinar o transformar los datos hasta que el resultado sea significativo o corresponda a lo que se está buscando, dando como resultado un conjunto de datos homogéneo con el que el modelo podrá trabajar correctamente,

aunque no es recomendable abusar de estas técnicas ya que podría perder sentido el conjunto de datos, además de que se podría corromper la información.

Posterior a este proceso de tratamiento de datos, se obtienen dos particiones aleatoriamente (generalmente se sigue un esquema 80%, 20%, dependiendo el problema a tratar y las particiones requeridas) del conjunto de datos original, dichas particiones corresponderá a los subconjuntos de Entrenamiento y Prueba. Algunos autores y técnicas de validación consideran un tercer subconjunto, El conjunto de validación pero este no se separa, sino que se encuentra dentro del conjunto de pruebas. Es muy importante que cada partición, así como el conjunto de datos, tenga muestras representativas de cada clase y que esté balanceado.

- *Conjunto de entrenamiento:* Esta partición es la de mayor tamaño y será con la que se realizará el proceso de entrenamiento del modelo. Es importante que tenga un tamaño adecuado, y que esté balanceado (cantidades proporcionales de datos correspondientes a cada clase) de lo contrario el modelo no tendrá un buen desempeño.

- *Conjunto de pruebas:* Esta partición se utiliza para evaluar el desempeño del modelo. Se pueden seguir varios esquemas como comparación de casos predichos correctos, validación cruzada, etc. A partir de este conjunto se obtienen las métricas de rendimiento del modelo.

Si el conjunto de datos (dataset) fue correctamente elaborado, es decir, que sea proporcional en cierto grado (que tenga suficientes muestras representativas de cada clase), que cuente con el suficiente número de ejemplos para que el modelo pueda generalizar (esto dependerá también de la arquitectura de la red, y la modificación de los hiper parámetros de esta) y que las particiones estén correctamente estructuradas, puede procederse al entrenamiento del modelo. Como se mencionó, el entrenamiento es el proceso mediante el cual el modelo (red neuronal) "aprenderá" a generalizar mediante los ejemplos que se le presenten, es importante que el conjunto de datos sea correcto, de lo contrario podría presentarse sobre ajuste o desajuste. Dependiendo del problema cada técnica de entrenamiento presenta ventajas y desventajas, corresponderá al implementador de la red elegir el esquema correcto que influirá en cómo la red procesa los datos de entrada (Fig2.5.3).

2.5.1.1.1 Entrenamiento por lotes (batch)

Este enfoque resulta bastante útil y otorga buenos resultados en conjuntos de datos "pequeños" ya que la actualización de los pesos sinápticos de la red se efectúa tras pasar todos los registros de datos de entrenamiento; es decir, este enfoque utiliza la información de todos los registros del conjunto de datos de entrenamiento, reduciendo así el error total de la red, aunque, esto puede obligar a actualizar muchas veces los pesos, aumentando las operaciones de lectura de datos (hasta que se cumpla una condición de paro) [25].

2.5.1.1.2 Entrenamiento en línea (Online)

Este enfoque presenta mejores resultados que el entrenamiento por lotes en conjuntos de datos más grandes debido a que actualiza los pesos sinápticos después de cada registro de datos de entrenamiento, es decir, se utiliza la información de un solo registro por vez. En este enfoque se obtiene continuamente un registro y se actualizan las ponderaciones hasta que se cumple una regla de parada y si esta no se cumple y ya se utilizaron todos los registros, se reciclan los datos [25].

2.5.1.1.3 Entrenamiento por mini-lotes

La principal característica de este enfoque es que divide los datos de entrenamiento en grupos de tamaño parecido y actualiza los pesos sinápticos tras pasar un grupo (una época), es decir, el entrenamiento por mini lotes utiliza la información de un grupo de registros y después el proceso recicla el grupo de datos si es necesario. El entrenamiento por mini lotes podría considerarse el punto medio entre los dos enfoques anteriores, y puede ser el idóneo para conjuntos de datos de tamaño medio [25].

Fig2.5.3 Comparación de convergencia de error a un mínimo entre aprendizaje en línea (izq) y aprendizaje por lotes (derecha). Fuente: "Hand on Machine Learning".

2.5.1.1.5 Overfitting y Underfitting

Cuando se entrenan modelos computacionales independientemente del tipo de aprendizaje, se pretende que el modelo resultante sea capaz de generalizar un concepto para que al presentarle un nuevo ejemplo completamente nuevo éste sea capaz de sintetizar, comprenderlo y devolver un resultado fiable dada su capacidad de generalización. Si el conjunto de datos y por lo tanto, la partición de entrenamiento son muy pequeños, el modelo no será capaz de generalizar el conocimiento y estará incurriendo en *underfitting*. En otras palabras, el modelo será incapaz de dar un resultado aceptable por falta de datos, no permitiendo solidificar su conocimiento y perdiendo capacidad de generalización. De manera análoga, si el conjunto de datos está desbalanceado, el modelo *aprenderá* que todas las instancias pertenecen a esa clase mayoritaria, o, al entrenarla con todos los datos, sólo estaría *memorizando*. Estos problemas se conocen como *overfitting*, es decir, el modelo se ajusta muy bien a los datos (Fig 2.5.4).

Fig2.5.4 Comparación entre subajuste (izq), modelo correcto (centro) y sobreajuste (derecha). Se puede observar el pobre desempeño en los casos extremos. Fuente: Elaboración propia, código original obtenido de "Deep Learning with Python".

Tanto el problema del ajuste *por debajo* como *por encima* de los datos son malos porque no permiten que el modelo generalice el conocimiento resultando en métricas de desempeño pobre y por lo tanto malas predicciones (regresión, clasificación, agrupación, etc.). Entonces se debe encontrar un punto medio en el aprendizaje del modelo en el que no se caiga en *underfitting* o en *overfitting*.

Las causas más comunes son la mala división de las particiones de entrenamiento/prueba, mala configuración de hiper parámetros de la red, problemas en el conjunto de datos como ruido excesivo o dimensiones muy elevadas y el uso de gran cantidad de capas ocultas (modelos Deep-learning).

Para reconocer este problema se debe evaluar el modelo mediante la partición del conjunto de datos; una para entrenamiento y otra para la prueba y validación (el modelo no conocerá esta partición). Esta división se suele hacer del 80% para entrenar y 20% para pruebas, este conjunto de pruebas debe tener muestras diversas y representativas, así como de un número adecuado de estas. Para mitigar estas problemáticas suelen emplearse técnicas de optimización, siendo las más comunes aquellas concernientes a la regularización y validación, como *K-fold Cross Validation*, *Dropout*, *L1*, *L2*, etc. las cuáles serán tratadas más adelante en este capítulo.

2.5.1.1.2 Medida de Error

Esta medición de error es vital pues le dirá a la red que tan bien o mal lo está haciendo. Generalmente se puede definir una función de error como la diferencia entre la salida deseada y la obtenida pero en la práctica las cosas no suelen ser así de sencillas. Entre las funciones de error más utilizadas se encuentra el error cuadrático medio aunque, para problemas muy particulares se pueden diseñar funciones de error propias.

2.5.1.1.2.1 Categorical Crossentropy

La entropía-cruzada (cross-entropy) permite cuantificar la diferencia entre dos o más distribuciones de probabilidad para una variable aleatoria o conjunto de eventos.

La función de error *Categorical Crossentropy* se usa principalmente en problemas con múltiples clases, donde una muestra solo puede pertenecer a una sola clase. La función de pérdida o error está dada por la siguiente expresión:

$$Loss = - \sum_{i=1}^n y_i \cdot \log \hat{y}_i$$

Donde y_i es el i -ésimo valor escalar de la salida del modelo, y \hat{y}_i es el valor real, n es el número de valores escalares en la salida del modelo. En Fig.2.5.1.1 se puede apreciar gráficamente el funcionamiento de la función de error *Categorical Crossentropy*. Donde el número 1 en el vector y indica la clase correcta.

Fig.2.5.1.1 Diagrama de flujo de la métrica Categorical Crossentropy

2.5.1.1.2.2 Dice Loss

Esta medida de error surge del coeficiente de Soren-Dice:

$$DSC = \frac{2|X \cap Y|}{|X| + |Y|}$$

donde X, Y son conjuntos y $|X|, |Y|$ representan la cardinalidad de cada uno de ellos, básicamente es la razón entre el doble de elementos comunes entre los dos conjuntos con la suma de los elementos de cada uno de ellos. Es decir, sirve como indicador de similitud entre dos muestras y, en el contexto de la Inteligencia Artificial y la visión por computadora, apareció por primera vez en *V-Net: Fully Convolutional Neural Networks for Volumetric Medical Image Segmentation* [26].

Sirve principalmente para la detección de los perímetros de objetos. La ecuación de esta función de error es la siguiente:

$$D = \frac{2 \sum_i^N p_i g_i}{\sum_i^N p_i^2 + \sum_i^N g_i^2}$$

que es básicamente la misma expresión mostrada anteriormente, p_i representa los pares de píxeles correspondientes a la predicción y g_i representa los valores reales. Estos valores pueden ser 1 o 0 dependiendo de si corresponden a un borde o no. Entonces, el denominador de la expresión representa el total de píxeles del borde o perímetro, tanto predicciones como valores reales y el numerador representa la suma de los píxeles predichos correctamente (que estos valores pueden considerarse como conjuntos, resultando en la misma expresión mostrada al inicio de la sección).

En otras palabras, el denominador es el número total de píxeles de borde a una escala global, mientras que el numerador solo considera el solapamiento entre dos conjuntos a escala local, resultando en una consideración de la pérdida de información tanto local como global, permitiendo que el modelo aumente su precisión significativamente en tareas de segmentación [26].

2.5.1.1.2.3 Focal Loss

Esta función de error fue diseñada especialmente para abordar problemas de detección de objetos donde los conjuntos de datos son extremadamente desbalanceados durante el entrenamiento. Esto ocurre especialmente en tareas de segmentación cuando se tienen regiones de interés muy pequeñas en un fondo muy grande (1:1000) [27].

La pérdida focal está dada por la expresión:

$$FL(p_t) = -(1 - p_t)^\gamma \log(p_t)$$

En esta expresión cuando $\gamma = 0$, entonces es equivalente a *categorical crossentropy*.

2.5.1.1.4 Algoritmo Propagación hacia atrás (Backpropagation)

“Este algoritmo surge como solución al problema de entrenar nodos pertenecientes a capas ocultas pertenecientes a arquitecturas multicapa, proporcionada por el algoritmo de retro propagación de errores” [28]. Recibe su nombre del hecho de que se propaga el error hacia atrás, evaluando en las capas ocultas y ponderando este para su ajuste.

Para esto se plantea una función de error, dicha función se deriva no sólo en función de los pesos de la capa de salida sino también en función de los pesos de las capas ocultas, haciendo uso de la regla de la cadena. La única restricción que surge de esto es que las funciones de activación sean derivables. Según Martín del Brío & Sanz, quienes también denominan este esquema como “aprendizaje por lotes”, el algoritmo de propagación hacia atrás opera del siguiente modo:

1. Se establecen los pesos y umbrales iniciales ($t = 0$) aleatoriamente.
2. Para cada patrón μ del conjunto de aprendizaje
 - 2.1. Se ejecuta para obtener la respuesta de la red con el patrón μ –ésimo
 - 2.2. Se calculan las señales de error asociadas $\nabla_k'^\mu$ y ∇_j^μ
 - 2.3. Se calcula el incremento parcial de los pesos y umbrales debidos a cada patrón μ
3. Se calcula el incremento actual para todos los patrones de los pesos $\delta w'_{kj}$ y $\delta w'_{ji}$ y se hace lo mismo para los umbrales.
4. Se actualizan los pesos y umbrales.
5. Se calcula el error actual ($t = t + 1$)
6. Repetir hasta obtener resultados satisfactorios. (p. 68)

Una de las principales desventajas de este algoritmo es la lenta convergencia a una solución óptima. Para lidiar con esto surgen alternativas como la utilización de Descenso de gradiente estocástico o variantes tales como *Quickprop* y *SuperSab*.

El algoritmo opera de la capa de salida a la capa de entrada, propagando el error (el gradiente del error) en el camino. Una vez que el algoritmo calcula el gradiente de la función de coste o error dependiente a cada parámetro de la red, usa el gradiente para actualizar cada parámetro con el descenso del gradiente. Para redes muy profundas, suponga n capas ocultas, entonces n derivadas se multiplicarán juntas, esto hará que el gradiente se vuelva cada vez más pequeño a medida que el algoritmo recorre las capas de la red. Como resultado, la actualización del descenso de gradiente deja las capas más bajas virtualmente sin cambios evitando la convergencia de la red, este problema se conoce como desvanecimiento de gradiente.

En ocasiones ocurre lo contrario, si las derivadas son grandes, entonces el gradiente aumentará exponencialmente a medida que nos propagamos por el modelo hasta que finalmente exploten, conocido como "problema de la explosión del gradiente".

Estos problemas se presentan por lo general en redes grandes en profundidad y en Redes Neuronales Recurrentes, donde la estructura temporal juega un papel crucial (frases con palabras, series temporales, etc.) y también se entrenan usando la propagación hacia atrás. Para solucionarlo existen diversas técnicas como el uso de conexiones residuales, o la utilización de la función de activación ReLu, cuya derivada es siempre igual a 1 por encima de 0 y el uso de LSTMs (Long Short-Term Memory Networks) para el caso de las Redes neuronales Recurrentes.

2.5.1.1.3 Descenso de Gradiente

Sea $f: D \subset R^n \rightarrow R$ tal que sus derivadas parciales existan en el punto $x_0 \in D$. El gradiente de f en el punto x_0 , denotado por $\nabla f(x_0)$, es el vector n – dimensional

$$\nabla f(x_0) = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0) \quad \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_0) \cdots \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_0) \right]$$

El gradiente de una función en un punto indica la dirección, a partir de ese punto, en la que dicha función crece con mayor rapidez y, además, la dirección ortogonal a las curvas de nivel f .

Este algoritmo constituye el método de optimización (o minimización de error) más comúnmente utilizado, también se le conoce como *Gradient-descent*. Para ello se define una función de coste (o error) $E()$, que, como se mencionó, proporciona el error actual que comete el modelo [28]. Podría considerarse el método por el cual las redes neuronales "aprenden".

Este método comienza definiendo una función de coste o función de error $E()$ la cual proporcionará el error actual de la red, este error estará en función del vector de pesos sinápticos W , es decir $E = E(W); E: R^n \rightarrow R$. En un espacio vectorial de tres dimensiones, esto podría visualizarse como una superficie montañosa con valles, donde las posiciones ocupadas por lo más bajo del valle corresponden a una configuración de W' localmente óptima, es decir, se trataría de un mínimo local de la función de error. Según Martín del Brío & Sanz [28] el algoritmo opera del siguiente modo:

1. Se parte en un tiempo inicial $t = 0$ de una cierta configuración, y se calcula el máximo gradiente de $E(W)$ En en $W(0)$.
3. Este máximo gradiente apuntará a una colina de la hipersuperficie (en el caso particular de un espacio vectorial tridimensional) de $E()$. Se modifican los parámetros del vector de pesos sinápticos W en el sentido contrario al indicado por el gradiente de la función de error, minimizando ésta en un grado determinado por el parámetro ϵ denominado ritmo de aprendizaje.
4. Se repite este proceso hasta que la señal de error sea lo suficientemente pequeña. (pp. 61, 63).

$$W(t + 1) = W(t) - \epsilon \nabla E(W): \epsilon \in (0,1)$$

De este modo se lleva a cabo un descenso por la hipersuperficie del error, por lo general este descenso es lento pero se termina alcanzando un mínimo local. Es importante mencionar que el parámetro ϵ Debe tomar valores pequeños, cercanos a cero pues, de lo contrario dará saltos muy grandes y no convergerá a un mínimo local. Lo anterior puede observarse gráficamente en Fig 2.5.5

Fig2.5.5 Representación gráfica del algoritmo de descenso del gradiente. En cada iteración (cruz) se va descendiendo por la hipersuperficie de error, convergiendo en un mínimo global". Fuente: Web.

2.5.1.1.7 Técnicas de optimización

No existe un método riguroso que indique cuál es la mejor arquitectura para una red, ya que al haber una gran diversidad de problemas en la vida diaria, pueden surgir diferentes formas de abordarlos. En general se pueden plantear diferentes tipos de arquitecturas dependiendo del problema a tratar. Cada modelo tiene miles de parámetros, incluso millones de estos, con tantos parámetros, la red tiene un grado de libertad muy alto, siendo esta una de sus principales fortalezas, ya que se puede adaptar a conjuntos de datos muy complejos y grandes. Pero este grado de libertad también es una de sus principales debilidades ya que hace al modelo propenso a perder capacidad de generalización, cayendo en el sobreajuste.

Para prevenir estos problemas existen varios enfoques que presentan resultados favorables, siendo los principales el "paro temprano" o *early stopping*, regularización, *dropout*, *max-norm* regularización y aumento de datos.

2.5.1.1.7.1 Early Stopping

Este enfoque se basa principalmente en el hecho de que en algún momento del entrenamiento el error de validación decrece conforme se itera en el entrenamiento, alcanzando un mínimo global, después de este punto el error de validación comenzará a crecer periódicamente, lo que indica que el modelo ha comenzado a caer en sobreajuste.

Entonces este método consiste en detener el entrenamiento en cuanto el error del conjunto de validación alcance este mínimo. Esta es una técnica de regularización simple y eficiente que en la mayoría de los casos da buenos resultados (Fig 2.5.6).

Fig2.5.6 Representación de *early stop* en el entrenamiento de un modelo. Fuente: Web.

2.5.1.1.7.2 Regularización Lasso (L1) y Ridge (L2)

En el contexto de las redes neuronales al utilizar regularización, se añade un término que penaliza la complejidad del modelo en aras de reducir el sobreajuste de este, minimizando la complejidad de la función de error. Se puede expresar de la siguiente manera

$$J = E + \alpha C$$

C es la medida de complejidad del modelo, E es la medida de la función de error del modelo, J es el error regularizado, el hiper parámetro α indica cómo de importante es que el modelo sea simple en relación a qué tan importante es su rendimiento. Al emplear esta técnica en modelos complejos que tienden a sobre ajustarse a los datos, se obtienen modelos más simples que tienden a generalizar mejor.

Dependiendo de cómo sea medida la complejidad del modelo se pueden obtener distintos tipos de regularización, en esta sección se explicarán brevemente las técnicas de regularización L1 y L2.

La regularización L1 o Lasso generalmente se utiliza para problemas en los que se aplican regresiones lineales, regresiones polinómicas, regresiones logísticas, SVM (máquinas de vectores de soporte) y redes neuronales donde los atributos no tienen una fuerte correlación. La solución que proporcione el modelo al utilizar la regularización Lasso será poco densa, “eliminando” atributos irrelevantes (los coeficientes de estos terminarán siendo cero). La complejidad del modelo, representada por C es el promedio de los pesos sinápticos del modelo. Se aplica generalmente a problemas en los que se utilizan regresiones lineales, polinómicas, regresiones logística, redes neuronales, máquinas de vectores de soporte, etc. Matemáticamente se expresa:

$$C = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N |w_j|$$

También suele utilizarse para seleccionar correctamente los atributos de entrada para un modelo.

A diferencia de Lasso, la regularización Ridge o L2, da mejores resultados para atributos fuertemente correlacionados y cuando en su mayoría son importantes, ya que en lugar de eliminarlos, los minimiza, y estos terminan siendo más pequeños,

pero no cero. La complejidad en un modelo que utilice la regularización Ridge se expresa de la siguiente manera:

$$C = \frac{1}{2N} \sum_{j=1}^N (w_j)^2$$

Donde C es el error normalizado, N es el número de parámetros del modelo y w_i es el atributo i -ésimo. Básicamente es el promedio de los coeficientes del modelo elevados al cuadrado.

2.5.1.1.7.3 Dropout

Esta podría ser considerada la técnica de regularización más popular en el ámbito de las redes neuronales artificiales, otorgando aumento en precisión de 1%-2% a modelos del estado del arte [29].

Se basa en un concepto muy simple, el ser humano puede seguir realizando actividades básicas e incluso complejas, después de haber perdido una parte de masa cerebral. Tomando como base esa premisa, en el ámbito de las redes neuronales artificiales se implementa la técnica de "dropout" que básicamente consiste en lo siguiente; En cada época de entrenamiento, cada neurona de la red (incluso las de entrada), excepto las de salida, tienen una probabilidad p , de ser excluidas o abandonadas, entrenando la red, pero sin esas neuronas expulsadas, las cuales "regresarán para la próxima iteración o época. Después del entrenamiento las neuronas no se vuelven a "expulsar" (Fig 2.5.7). Esto resulta en una red menos dependiente de todas las neuronas, aumentando la capacidad de generalizar.

Fig2.5.7 Representación de Dropout en una ANN. Se puede observar cómo se expulsan 4 neuronas en una época (derecha). Fuente: (Wang et al., 2018, p.3):

Una forma muy interesante de ver esta técnica es que a cada época de entrenamiento se genera una red neuronal única, por este proceso de "dropout". Cada neurona puede estar presente o ausente, y, teniendo un número de neuronas expulsados (todas menos las de salida) N , entonces podría considerarse 2^N posibles redes. Así por ejemplo si una red se entrena durante 1000 épocas, en esencia se habrán entrenado 1000 redes, cada una solamente una época. Es evidente que estas redes no son independientes ya que comparten sus pesos sinápticos, sin embargo todas ellas son diferentes. La red neuronal resultante del proceso de entrenamiento puede considerarse como el ensamble promedio de todas las redes neuronales generadas a partir del proceso de *dropout* en el entrenamiento.

2.5.1.1.7.4 Aumento de datos

Esta técnica es útil para casos en los que no se tiene una cantidad considerable de datos. Consiste en generar nuevas instancias de entrenamiento a partir de las existentes, aumentando artificialmente el tamaño del conjunto de entrenamiento, reduciendo el sobreajuste.

La idea central de esta técnica es generar instancias de entrenamiento realistas a partir de las existentes, idealmente estas instancias serían indistinguibles para un humano. Es importante mencionar que la adición de ruido a los datos de entrenamiento no es considerado como una instancia nueva ya que este ruido podría afectar negativamente el entrenamiento.

En el contexto de clasificación de imágenes podrían considerarse nuevas instancias aquellas que, resultan de la transformación de la instancia original, tales transformaciones pueden ser escalado, rotación, traslación, modificación de brillo, contraste, etc. (Fig2.5.8).

Fig2.5.8 Representación gráfica de técnica Aumento de Datos. Puede observarse cómo a partir de una imagen, realizando una serie de transformaciones espaciales, se generan más ejemplos. Fuente: Internet.

2.5.2 Redes Neuronales Convolucionales

En el cerebro de los animales las neuronas de la corteza visual tienen un pequeño campo receptivo local, es decir, dichas neuronas responden solamente a un estímulo visual específico, situado en una región específica del campo visual. Los campos receptivos de diferentes neuronas se superponen, y juntos construyen todo el campo visual. Se ha demostrado que algunas neuronas del cerebro de los animales reaccionan solamente a las líneas horizontales, mientras que otras reaccionan a diferentes orientaciones, es decir, dos neuronas pueden tener el mismo campo receptivo pero reaccionan a diferentes orientaciones de línea. Así mismo, algunas neuronas tienen campos receptivos más grandes, y éstas reaccionan a patrones más complejos que son combinaciones de los patrones menos complejos o patrones de bajo nivel. Todas estas observaciones han conducido a la idea de que las neuronas de alto nivel, están basadas en las salidas de las neuronas de bajo nivel vecinas. Esta poderosa arquitectura es capaz de detectar y reconocer patrones complejos en cualquier área del campo visual.

Inspiradas en lo anterior, las redes neuronales convolucionales, *ConvNets* o *CNNs* son un tipo de redes neuronales que aprovechan la información espacial, extrayendo características identificando patrones en cada capa de la red, es decir, en capas exteriores o menos profundas, al igual que las neuronas de la corteza visual, la red neuronal convolucional extraerá características de bajo nivel, como bordes, líneas horizontales, etc. Y, en capas más profundas, reconocerá entidades más elevadas,

como figuras geométricas, patrones específicos, etc. Terminando en las capas más profundas de la red, donde extraerá características de alto nivel, como caras, objetos, animales, etc. Este tipo de redes son ideales para la visión por computadora, siendo las tareas más comunes, clasificación y reconocimiento de objetos aunque su utilidad puede extenderse a temas relacionados con el procesamiento natural de lenguaje y reconocimiento de audio.

La parte más importante de las *ConvNets* es la capa Convolutiva. Las neuronas en la primera capa reciben una imagen de entrada, la cual procesan mediante una convolución con un filtro o kernel, como se ha visto en secciones anteriores, es decir, no se conectan a cada pixel de la imagen sino que está conectadas a los pixeles en su campo receptivo. En la segunda capa, las neuronas están conectadas sólo a las neuronas localizadas dentro de una pequeña zona rectangular en la primer capa, lo que permite a la red, enfocarse en características de bajo nivel en las primeras capas ocultas, para después juntarlas para construir características de más alto nivel en la siguiente capa oculta y así sucesivamente.

Entonces una *ConvNet* está formada básicamente por una capa de entrada, una de salida y capas ocultas que consisten en bloques de operadores convolución- pooling-normalización (Fig 2.5.9).

Fig2.5.9 Se aprecia la estructura básica de una CNN. Puede observarse que recibe como entrada una imagen de 32x32 y 3 canales, conforme se hace más profunda la red, se extraen mapas de características con mayor número de canales. Fuente: "Deep Learning With Python".

Al finalizar el proceso de extracción de características (las capas convolucionales) se "aplana" la entrada con una capa *Flatten*, esta capa estará densamente conectada con el clasificador o regresor que realizará la tarea deseada.

En cada capa de la red se genera un mapa de características, que será la entrada de la siguiente capa. Este mapa de características, como su nombre lo indica, contiene entidades extraídas de la imagen, un ejemplo de este mapa de características puede observarse en Fig 2.5.10.

Fig2.5.10 Mapa de Características extraído de la primer capa convolucional de la red VGG16.

2.5.2.1 Operador Pooling

El pooling es una técnica que reduce el tamaño de una entrada muestreando regiones de dicha entrada como se muestra en Fig 2.5.11.

Fis2.5.11. Operador pooling Fuente: Internet

Existen varias técnicas de *pooling* como *max-pooling* que selecciona el valor máximo de una región y *average-pooling*, que selecciona el promedio de una región. Ambas reducen la dimensión del tensor de entrada.

2.5.2.2 ¿Qué aprende una CNN?

Uno de los componentes principales de las ConvNets son los Kernels, matrices de pesos pequeñas, que como se ha visto, generalmente son de tamaño (3×3) o (5×5) que se utilizan para extraer diferentes características de una imagen como bordes, líneas horizontales, verticales, realce, entre otros. Esto se logra realizando la convolución entre dicho kernel o núcleo y una imagen.

Es muy importante conocer la diferencia entre un kernel y un filtro, como se mencionó, un kernel es una matriz de pesos y un filtro es una concentración de múltiples kernels, siempre una dimensión más grande que estos. Por ejemplo en las convoluciones 2D, los filtros son tensores 3D. Entonces para una capa de una CNN con dimensiones de kernel y canales de entrada, las dimensiones del filtro son $(h \times w \times k)$ (Chollet, 2017). En Fig 2.5.12a y Fig 2.5.12b se pueden observar los filtros aprendidos por la CNN VGG 16, correspondientes a las primeras capas convolucionales.

Fig2.5.12a Filtros aprendidos en la primer capa convolucional, encargados de extraer entidades como bordes, líneas horizontales y verticales. Fuente: Elaboración propia. Código obtenido de (Chollet, 2017, pp. 167, 170)

Fig2.5.12b Filtros aprendidos en la segunda capa convolucional, encargados de extraer entidades como bordes, líneas horizontales y verticales. Fuente: Elaboración propia. Código obtenido de (Chollet, 2017, pp. 167, 170)

En el contexto de las redes neuronales, este proceso de convolución se realiza mediante álgebra tensorial, debido a que conforme se avanza en la profundidad de la red, los mapas de características aumentan su número de canales y disminuyen ese espacio.

Uno de los tensores corresponde al mapa de características y el otro corresponde al kernel. Básicamente puede considerarse a la convolución como el barrido de un filtro en una imagen, dependiendo del filtro se extraerán ciertas características. Esto puede apreciarse gráficamente en la imagen que se muestra a continuación. Como se aprecia en Fig 2.5.13, la ConvNet VGG 16 consta de 19 capas, y recibe como entrada una imagen a color (3 canales) de tamaño 150x150.

```

Model: "vgg16"
-----
Layer (type)                Output Shape                Param #
-----
input_9 (InputLayer)        [(None, 150, 150, 3)]      0
block1_conv1 (Conv2D)       (None, 150, 150, 64)       1792
block1_conv2 (Conv2D)       (None, 150, 150, 64)       36928
block1_pool (MaxPooling2D)  (None, 75, 75, 64)        0
block2_conv1 (Conv2D)       (None, 75, 75, 128)       73856
block2_conv2 (Conv2D)       (None, 75, 75, 128)       147584
block2_pool (MaxPooling2D)  (None, 37, 37, 128)       0
block3_conv1 (Conv2D)       (None, 37, 37, 256)       295168
block3_conv2 (Conv2D)       (None, 37, 37, 256)       590080
block3_conv3 (Conv2D)       (None, 37, 37, 256)       590080
block3_pool (MaxPooling2D)  (None, 18, 18, 256)       0
block4_conv1 (Conv2D)       (None, 18, 18, 512)       1180160
block4_conv2 (Conv2D)       (None, 18, 18, 512)       2359808
block4_conv3 (Conv2D)       (None, 18, 18, 512)       2359808
block4_pool (MaxPooling2D)  (None, 9, 9, 512)         0
block5_conv1 (Conv2D)       (None, 9, 9, 512)         2359808
block5_conv2 (Conv2D)       (None, 9, 9, 512)         2359808
block5_conv3 (Conv2D)       (None, 9, 9, 512)         2359808
block5_pool (MaxPooling2D)  (None, 4, 4, 512)         0
-----
Total params: 14,714,688
Trainable params: 14,714,688
Non-trainable params: 0

```

Fig2.5.13 Resumen de CNN VGG16. Fuente: elaboración propia.

A esta red se le proporcionará como entrada una imagen (Fig 2.5.14) y se extraerán los mapas de características obtenidos por la misma, correspondientes a los primeros 2 bloques convolucionales y el segundo bloque de *pooling* (Fig 2.5.15a).

*Fig2.5.14 Imagen de entrada para CNN VGG16.
Fuente: Elaboración propia, imagen original obtenida de internet.*

Fig2.5.15a Mapas de características obtenidos en la capa de entrada. Se pueden observar entidades de bajo nivel como bordes o figuras geométricas Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar cómo en cada capa de la red, los mapas de características se reducen respecto a tamaño pero aumentan en profundidad. En Fig2.5.15a se observa la extracción de ciertas características fáciles de entender como bordes direccionales e intensidades de luminosidad. Entre todos los canales de esta última imagen, destaca especialmente el segundo, que podría corresponder a los ojos del gato de la imagen original. Por lo que se podría concluir que se extrajo un mapa de una característica de alto nivel.

2.5.2.3 Transferencia de Conocimiento

La transferencia de conocimiento es una útil y muy poderosa técnica del aprendizaje profundo que tiene aplicación en muchos campos, especialmente utilizada para tareas en las que no se cuenta con una gran cantidad de datos para el entrenamiento. La idea principal de la transferencia de conocimiento es muy simple. Como se mencionó, una *ConvNet* es en esencia un conjunto de bloques o capas conv2d, *pooling* y normalización en los que en cada una de estas capas extrae un mapa de características y servirá como entrada para las capas posteriores. Una red pre entrenada es aquella que tiene guardados los pesos sinápticos del entrenamiento con un conjunto de datos grande (comúnmente utilizadas para la clasificación de imágenes y entrenadas con conjuntos de datos con millones de ejemplos). Al ser entrenada con un conjunto muy grande de datos, la red tiene buena capacidad de generalizar y por lo tanto la jerarquía espacial de las características aprendidas por la red pre entrenada pueden actuar como un modelo genérico del mundo visual, y funcionar bien para tareas de reconocimiento visual, incluso si no se entrenó especialmente para un problema en específico. Estas redes pre entrenadas pueden ser utilizadas de dos formas, para la extracción de características o para la mejora de los *hiperparámetros* de la red.

2.5.2.4 Extracción de características

Este enfoque consiste en usar las representaciones aprendidas por una red pre entrenada para extraer las características importantes de nuevas muestras, es decir de un nuevo conjunto de datos. Estas características serán utilizadas para entrenar un nuevo modelo desde cero.

Como se vio en las secciones anteriores, una red neuronal convolucional para clasificación de imágenes está compuesta por dos partes, una serie de operadores de *convolución-pooling*, llamada base convolucional y, por una capa densamente conectada, llamada clasificador.

La idea principal de este enfoque es reutilizar la base convolucional, encargada de extraer características generales, para entrenar un nuevo clasificador, adecuado para la tarea de clasificación que se requiera (Fig 2.5.16)

Fig2.5.16 Esquema de Extracción de características, puede observarse cómo se congela la base convolucional para entrenar solamente el nuevo clasificador en la tarea deseada. Fuente: "Deep Learning with Tensorflow and Keras".

Debe realizarse de esta manera ya que las representaciones aprendidas por una base convolucional son más genéricas y por lo tanto más reusables. A diferencia de las representaciones aprendidas por el clasificador, que en general no son las mismas representaciones para las clases en las que interesa que esté entrenado este clasificador.

La extracción de características puede complementarse con *fine-tuning* que básicamente consiste en "congelar" los pesos de la capa convolucional, exceptuando las últimas capas, y entrenar de manera conjunta con el nuevo clasificador, modificando ligeramente los pesos de las últimas capas de la base convolucional, correspondientes a las representaciones más abstractas [30].

2.5.2.5 Arquitecturas y Modelos bien conocidos

A continuación se mencionarán los modelos y arquitecturas que se utilizarán en este trabajo, se invita al lector interesado a profundizar en estos temas checando la sección de referencias.

2.5.2.5.1 U-Net

La arquitectura U-Net, también conocida como “*fully convolutional network*” [31], para la segmentación de imágenes médicas, es un tipo de arquitectura especial de CNN para la segmentación de imágenes, no confundir con detección de objetos, por ejemplo en una red neuronal convolucional para la detección de objetos, se utilizan diferentes herramientas para llevar a cabo una esta tarea, asociando las imágenes de entrada con una simple etiqueta, y delimitando el objeto encontrado con un *bounding-box*. La arquitectura U-Net, utiliza esos recursos de cierta manera, con la finalidad de resolver una tarea de segmentación ya que está diseñada específicamente para la segmentación semántica.

Las diferencias entre las dos tareas mencionadas pueden observarse en Fig.2.5.17

Fig2.5.17 Diferencia entre Detección de objetos, Segmentación semántica y Segmentación de Instancias. Fuente: Internet.

Se puede notar que para la tarea de detección de objetos se encuentran cajas o *bounding-boxes* que delimitan dichos objetos. Por el otro lado, si se pintan los píxeles correspondientes a los objetos de interés, se trata de una tarea de segmentación semántica. Y por último, la diferenciación de los píxeles hechos por la segmentación semántica se llama, segmentación de instancias, que es una rama de la segmentación semántica. En Fig 2.5.18 se puede observar la arquitectura.

Fig.2.5.18 Arquitectura básica de U-Net. Fuente: *U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation (Ronneberg, Philipp, & Thomas, 2015)*.

Como puede observarse la arquitectura de la red en forma de *U*, razón por la cual se le dio ese nombre. Básicamente consiste en dos caminos, uno de contracción o *encoder* (camino izquierdo) y uno de expansión o *decoder* (camino derecho).

El camino de contracción sigue una arquitectura típica de una Red Neuronal Convolutiva con bloques de convolución – ReLU – pooling, submuestreando la imagen de entrada en cada bloque, duplicando así el número de canales en los mapas de características resultante. Esto permite extraer entidades abstractas y permitirá ligarlas con una relación espacial en el supermuestreo o *upsampling*.

En el lado derecho, en el camino expansivo o *decoder*, se hace un upsampling de los mapas de características obtenidos, seguido de una convolución traspuesta, y se concatenan con los mapas de características que estén al mismo nivel lo que resulta en la obtención de información de localización espacial.

2.5.2.5.2 VGG16

Este modelo propuesto por Simonyan y Zisserman en el año 2014 [32], es uno de los más populares y ampliamente utilizado dentro de la comunidad científica, ya que en su momento mejoró notablemente a los modelos del estado del arte en esa época, obteniendo una precisión superior al 95%, en un conjunto de datos con más de 10 millones de imágenes. Es utilizado especialmente para la clasificación o detección de objetos. La arquitectura se muestra a continuación en Fig.2.5.19.

Fig2.5.19 Arquitectura básica de VGG-16. Fuente: (Hassan, 2018)

Es importante mencionar que la arquitectura VGG16 recibe como entrada imágenes de 3 canales RGB con dimensiones 224 x 224, ya que si se le proporciona otro tipo de entrada, se obtendrán resultados no deseados. Se puede observar que la imagen es procesada a través de varias capas convolucionales con espacios receptivos muy pequeños (kernel de 3x3), esto asegura la obtención de entidades importantes muy pequeños. Al final de la red se pueden observar tres capas densamente conectadas o *fully connected*, la última de estas contiene 1000 canales correspondientes a las probabilidades de pertenencia para cada clase [33].

2.5.2.5.3 Resnet34

En el desarrollo de modelos de aprendizaje profundo la tendencia es que estos aumenten su profundidad, ya que al hacerlo se permiten extraer entidades cada vez más abstractas, aumentando el espacio de parámetros a explorar, pero se observa que después de cierta profundidad el rendimiento de la red empeora, quitándole la capacidad de generalizar. Este fue uno de los principales problemas del modelo VGG. Este tipo de redes con bloques residuales surgen para mitigar el problema de desvanecimiento de gradiente. En Fig.2.5.20 se puede observar la representación gráfica de un bloque residual o aprendizaje residual obtenida del trabajo realizado por Kaiming, Xiangyu, Shaoqing, y Jian [34].

Fig2.5.20 Bloque para aprendizaje Residual. Fuente: (Kaiming, Xiangyu, Shaoqing, & Jian, 2015)

El desvanecimiento de gradiente es un problema muy grave en el contexto de las redes neuronales artificiales, ya que hace que los errores sean despreciables, y al hacer retro propagación de errores, no se ajustarán los pesos de la red adecuadamente, evitando el correcto aprendizaje de la red. Pero el aprendizaje residual elimina este problema, estableciendo conexiones entre bloques residuales, permitiendo preservar los errores cometidos independientemente de la profundidad de la red. Esto puede observarse en Fig 2.5.21.

Fig.2.5.21 Comparación de Arquitecturas. Fuente: (Kaiming, Xiangyu, Shaoqing, & Jian, 2015)

2.6 ANTECEDENTES

En la literatura existe gran variedad de trabajos que tratan problemas similares al abordado en el presente trabajo. Estos trabajos plantean varios enfoques y técnicas para dar solución al problema, dichos enfoques van desde la utilización de complejas redes neuronales artificiales, entradas con conjuntos de datos muy grandes, hasta la utilización de técnicas basadas en segmentación de histograma, en la que no se requiere una gran cantidad de datos.

2.6.1 Deep Learning para la elaboración de un CAD

Este trabajo desarrollado por los investigadores Zhao, Z., Pi, Y., Jiang, L., Xiang, Y., Wei, J., Yang, P., Zhang, W., Zhong, X., Zhou, K., Li, Y., Li, L., Yi, Z., y Cai, H. (2020), y lleva como título "Deep neural network based artificial intelligence assisted diagnosis of bone scintigraphy for cancer bone metastasis" [6], trabajo principalmente enfocado a la utilización de redes neuronales profundas para la detección de cáncer, como lo indica el nombre. Su objetivo principal era diseñar un sistema automático de interpretación de imágenes para ayudar a los médicos a realizar el diagnóstico. Para poder lograrlo se utilizaron como muestra 13.477 casos de imágenes de EEB de pacientes sospechosos de tener metástasis ósea. Todas estas imágenes recopiladas para el conjunto de datos fueron en formato DICOM e interpretadas por la presencia o ausencia de metástasis ósea a través del consenso de dos médicos de medicina nuclear con más de 10 años de experiencia. Posteriormente se elaboró un conjunto de datos con estas imágenes, cada examen de gammagrafía contenía dos imágenes de vistas anteriores y posteriores. Y, como es usual se utilizaron subconjuntos aleatorios 80%/10%/10% para los correspondientes de entrenamiento, pruebas y validación.

Propusieron una red neuronal convolucional multi-entrada (CNN) que puede aceptar múltiples imágenes como entrada, las vistas posteriores y anteriores de cada paciente. Las imágenes originales se redimensionan (256×768) y se normalizaron a $[0, 1]$ antes de ir al modelo. También se utiliza la técnica de transferencia de conocimiento, y ResNet-50 eligió para extraer entidades de alto nivel de imágenes de entrada. Se eliminó la capa de conexión completa de la capa final de red pre

entrenada ResNet-50 para la extracción de entidades de alto nivel (transferencia de conocimiento).

La red propuesta por los investigadores consta de tres partes. En la primera parte, la red ResNet-50 se empleó para extraer características de alto nivel. En la segunda parte, se utilizó el operador de agregación máxima para agregar entidades de alto nivel extraídas de dos imágenes (la anterior y la posterior). En la parte final, se aplicaron dos capas densamente conectadas para clasificar las entidades en metástasis o no metástasis.

Después del entrenamiento y validación, el modelo de IA indicó una precisión diagnóstica considerable del 93,38% en metástasis ósea, mejorando notablemente los resultados presentados en informes anteriores. En la competencia interpretativa entre el modelo de IA y tres médicos cualificados de medicina nuclear, el modelo de IA tardó sólo 11,3 s para completar la interpretación de 400 casos, mientras que tres médicos tardaron 116, 140 y 153 minutos, respectivamente, para realizar el mismo trabajo, lo que equivale a un ahorro de tiempo del 99,88%. Luego, en comparación con el mayor rendimiento de tres médicos, el modelo de IA manifestó una mayor precisión (93,5% frente a 89,00%) y sensibilidad (93,5% frente a 85,00%) en el cálculo de metástasis en casos totales, pero la especificidad entre el modelo de IA (93,50%) y humanos (94,50%) no eran significativamente diferentes.

Los investigadores concluyeron que el modelo desarrollado logró una considerable eficiencia de tiempo, precisión, especificidad y sensibilidad en el diagnóstico de metástasis ósea en pacientes con cáncer, además se considera que con una mayor evaluación y validación, este modelo podría facilitar el diagnóstico de programas y ayudar a los médicos a mejorar la eficiencia diagnóstica y la precisión de la metástasis ósea, particularmente en áreas remotas o de bajos recursos, lo que conduciría a un impacto clínico beneficioso.

2.6.2 Segmentación Automática y estimación del BSI Utilizando Deep Learning

Desarrollado por los investigadores Shimizu, A., Wakabayashi, H., Kanamori, T., Saito, A., Nishikawa, K., Daisaki, H., Higashiyama, S., y Kawabe, J. (2020) titulado; "Automated measurement of bone scan index from a whole-body bone scintigram"

[35]. Está orientado no solo a la detección de metástasis ósea sino también en la segmentación automática y estimación del Bone Scan Index en un gammagrama óseo. El objetivo principal de los investigadores en este trabajo era desarrollar un sistema de interpretación de imágenes utilizando técnicas de soft-computing, específicamente Aprendizaje Profundo para la segmentación del esqueleto y la extracción de puntos calientes de lesiones metastásicas óseas de un gammagrama óseo de cuerpo completo así como la medición automatizada de un índice de exploración ósea (BSI).

Para realizarlo, los investigadores utilizaron como muestras 246 gammagramas de cáncer de próstata, similar al estudio anterior se utilizaron las vistas anteriores y posteriores.

El sistema que propusieron emplea redes de tipo mariposa (BtrflyNets) para la segmentación del esqueleto y la extracción de puntos calientes de lesiones metastásicas óseas, en las que se procesan simultáneamente un par de imágenes (anteriores y posteriores). El sistema estima el BSI (Bone Scan Index) utilizando los huesos segmentados y los puntos calientes extraídos, esto debido a que cada hueso tiene un índice diferente. Para mejorar aún más las redes, se introdujeron tecnologías de supervisión profunda (DSV) y aprendizaje residual. El tratamiento de las imágenes por la red se hace de manera conjunta y no de manera independiente, es decir, al par de imágenes posterior y anterior se le considera como un dato de entrada y se realiza de la siguiente manera; En primer lugar, la imagen posterior se voltea horizontalmente y se alinea con la imagen anterior para una segmentación simultánea. En segundo lugar, se aplica una estandarización espacial (rotación, escalado y traslación) a las imágenes anterior y posterior para garantizar que el eje del cuerpo fuera paralelo al eje vertical de la imagen. En tercer lugar, se realiza una normalización de escala de grises para ambas imágenes de forma independiente utilizando una ecuación. Por último se realiza una transformación inversa de la estandarización espacial y la alineación de la imagen posterior para transferir las etiquetas de segmentación a las imágenes de entrada.

En el trabajo se menciona la estructura de las BtrflyNets que consisten básicamente como la implementación conjunta de dos U-Nets. El uso de este tipo de redes para la segmentación de esqueletos y extracción de puntos calientes implica el uso de diferentes redes, pero sin embargo son similares. Existen diferencias importantes en términos de los tamaños de las imágenes de entrada y salida, así como el número de

capas de salida. La entrada de la red encargada de la segmentación del esqueleto corresponde a un par de imágenes anteriores y posteriores de un gammagrama de cuerpo completo. Y, a diferencia de la red encargada de la segmentación del esqueleto, la entrada correspondiente a la red encargada de la extracción de puntos calientes es un par de imágenes correspondientes a un "parche" anterior y posterior. La producción del esqueleto anterior consiste en 13 capas correspondientes a 12 huesos (cráneo, vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, sacro, pelvis, costillas, escápula, húmero, fémur, esternón y clavícula) y fondo. Las salidas del esqueleto posterior fueron de 12 capas para diez huesos (cráneo, vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, sacro, pelvis, costilla, escápula, húmero y fémur) y fondo. La producción para extracción de puntos calientes consistió en tres capas cada una de las cuales correspondía a una mancha caliente de lesión metastásica ósea, punto caliente de lesión no maligna (por ejemplo, fractura, infección) y otras (por ejemplo, absorción renal fisiológica, distribución de isótopos radiactivos de vejiga y fondo).

Es importante mencionar que el porcentaje de metástasis ósea se puede calcular utilizando un índice de exploración ósea gracias a los recientes avances en la gammagrafía ósea cuantitativa. Desde que se aplicó una red neuronal artificial para caracterización y cuantificación de puntos calientes, el índice de exploración ósea se ha convertido en un medio simple, reproducible y práctico de cuantificar la metástasis ósea. En el modelo implementado se presentó una buena correlación entre el BSI medido automáticamente y el BSI verdadero cuando se utiliza la mejor combinación de redes con el mayor rendimiento.

Los investigadores evaluaron el rendimiento del sistema propuesto por los mismos utilizando 246 gammagramas óseos de cáncer de próstata en términos de precisión de segmentación del esqueleto, extracción de puntos calientes y medición de BSI, así como costo computacional. En un triple experimento de validación cruzada, btrflynet logró el mejor rendimiento con DSV para la segmentación de esqueletos y BtrflyNet con bloques residuales. Asimismo deben mencionarse las limitantes de este proyecto, siendo una de las principales la clasificación errónea de manchas calientes por osteoartritis en vértebras torácicas. Una posible razón de este fracaso es la cantidad limitada de datos de entrenamiento para la osteoartritis.

Las principales conclusiones de este trabajo por parte de los investigadores son la proposición de un sistema exitoso de medición de BSI basado en el aprendizaje

profundo para un gammagrama óseo de todo el cuerpo, demostrando su eficacia mediante el triple estudio de validación cruzada utilizando 246 gammagramas óseos de cuerpo completo. Así como los resultados clínicamente confiables, concernientes a la medición automática del BSI.

2.6.3 Posibles deficiencias de un CAD

El trabajo titulado "Diagnostic performance of a computer-assisted diagnostic system: sensitivity of BONENAVI for bone scintigraphy in patients with disseminated skeletal metastasis is not so high" desarrollado por los investigadores Koizumi, M., Motegi, K., Koyama, M., Ishiyama, M., Togawa, T., Makino, T., Arisaka, Y., y Terauchi, T. (2020), nos da noción sobre las fallas o deficiencias que podrían presentar los Computer Assisted Diagnosis [36]. El principal objetivo era investigar el rendimiento de un sistema CAD, llamado BONENAVI, en el diagnóstico de metástasis esquelética diseminada, utilizando como materiales casos de metástasis esquelética diseminada de un registro de BS (gammagramas óseos).

Dicho sistema CAD, BONENAVI, se utilizó para analizar gammagramas utilizando imágenes anteriores y posteriores de todo el cuerpo. El sistema está diseñado para mostrar dos marcadores de imagen: una red neuronal artificial (ANN) y un índice de exploración ósea (BSI). El valor ANN indica la probabilidad de tener metástasis esquelética. Tiene un rango ANN de 0-1, donde "0" significa que no hay posibilidad de metástasis esquelética, y "1" significa una alta sospecha de tener metástasis esquelética. El IMC indica la carga metastásica tumoral (proporción de la zona metastásica ósea al esqueleto de todo el cuerpo). En el estudio, se utilizaron los valores ANN y BSI.

Para llevar a cabo este trabajo los investigadores observaron las relaciones entre los tipos de cáncer primario, tipos de TC y los tipos de SMC y la relación entre BONENAVI y dichos tipos de cáncer. Posteriormente analizaron la relación entre BONENAVI (valores ANN y BSI) y características clínicas; los tipos de cáncer primario, tipos de TC o tipos de SMC mediante análisis unidireccional de varianza (ANOVA unidireccional).

Los investigadores, para aclarar los factores de BS relacionados con BONENAVI (valores ANN y BSI), la relación (valores ANN y BSI), la relación de los valores ANN y los hallazgos de BS (la presencia de aumento difuso de la absorción del esqueleto,

la inhomogeneidad, el aumento de la absorción de las extremidades proximales, o la ausencia de signo renal) utilizaron ANOVA unidireccional. Además, tratando BONENAVI como factor dependiente, también emplearon un análisis logístico multivariante para determinar qué factor está relacionado con un alto valor ANN. Inicialmente utilizaron un valor de ANN ≥ 0.5 ; sin embargo, no hubo ningún paciente cuya absorción difusa del esqueleto axial estaba por debajo de 0,5 (ANN), y el análisis no se realizó correctamente. Razón por la cual optaron por un valor ANN $\geq 0,9$ como el factor dependiente en lugar de ANN $\geq 0,5$.

Los investigadores obtuvieron que cincuenta y cuatro pacientes habían diseminado metástasis esquelética. En cuanto a los cánceres primarios, 12 tenían cáncer de próstata, 16 cánceres gástricos, 16 cánceres de mama y 10 cánceres varios. La sensibilidad total de ANN ($\geq 0,5$) fue del 76% (41/54). Los valores ANN se correlacionaron con el tipo de SMC entre las características clínicas. El aumento difuso de la captación del esqueleto axial se correlacionó principalmente con ANN de los hallazgos de BS, concluyendo que el sistema de CAD BONENAVI fue parcialmente útil en el diagnóstico de metástasis esquelética diseminada, pero la sensibilidad de BONENAVI no fue suficiente (76%) y subestimó metástasis esquelética difundida. Los resultados de BONENAVI pueden subestimar la metástasis esquelética difundida por la versión actual.

2.6.4 Reducción de variación interobservador utilizando un CAD

El trabajo realizado por los investigadores Sadik M, Suurkula M, Höglund P y Järund A, Edenbrandt L, titulado "Improved classifications of planar whole-body bone scans using a computer-assisted diagnosis system: a multicenter, multiple-reader, multiple-case study" [37], muestra entre otros aspectos, el cómo se puede reducir la variación intraobservador en el proceso de diagnóstico mediante la utilización de un CAD.

Los autores plantean como principal problemática que, la interpretación de las imágenes diagnósticas es un proceso difícil y complicado y exigente. Tomando como premisas la existencia de una creciente necesidad de exámenes diagnósticos en la población de edad avanzada, concluyendo que; los médicos se enfrentan a una carga de trabajo cada vez mayor, no obstante deben lograr leer las imágenes diagnósticas cuidadosamente y evitar errores de interpretación que de otro modo podrían conducir a errores graves en el tratamiento de los pacientes.

El principal objetivo de los autores en este trabajo era investigar si un sistema de diagnóstico asistido por computadora (CAD) podría mejorar el rendimiento y reducir la variación intraobservador en las interpretaciones de análisis óseo de la presencia o ausencia de metástasis óseas. Para poder realizarlo los investigadores estudiaron las exploraciones óseas de cuerpo completo (vistas anteriores y posteriores) de 59 pacientes con cáncer de mama o próstata y, se pidió a los médicos que clasifica en cada caso para la presencia o ausencia de metástasis ósea, sin (línea de base) y con la ayuda del sistema CAD, utilizando una escala de 4 puntos. Dicha escala de 4 puntos propuesta por los autores para la evaluación clínica final consta de lo siguiente;

- *Grado 1* significa la ausencia de metástasis óseas (puntos calientes típicos de cambios o fracturas degenerativas). No hay datos clínicos o radiográficos que indiquen metástasis óseas.

- *Grado 2* significa que las metástasis óseas no se pueden descartar con certeza (uno o más puntos calientes visibles, que han desaparecido, se mantuvieron sin cambios, o disminuyen en tamaño e intensidad en la exploración de seguimiento). El juicio clínico recogido se inclinó hacia la baja probabilidad de metástasis óseas.

- *Grado 3* significa que las metástasis óseas son probables (puntos calientes visibles, con localización, distribución e intensidad no típicas de cambios o fracturas degenerativas). Las modalidades radiográficas son equívocas, pero el criterio clínico general indica metástasis óseas probables.

- *Grado 4* significa una presencia definitiva de metástasis óseas (patrones radiográficos típicos para metástasis óseas). El registro médico del paciente indica metástasis óseas como un diagnóstico secundario.

Los autores mencionan que la clasificación de cada médico fue emparejada en comparación con las clasificaciones hechas por todos los demás médicos, resultando 595 pares de comparaciones, tanto en la línea de base como después de usar el sistema CAD, dichas comparaciones fueron usadas por los autores para la elaboración de distintas métricas de rendimiento. Calcularon el acuerdo porcentual (PA) y el coeficiente κ (que mide el acuerdo más allá del esperado por casualidad). También mencionan que el desacuerdo entre 2 médicos podría ser sistemático o aleatorio. Para cuantificar el desacuerdo entre las clasificaciones categóricas ordenadas emparejadas, los autores utilizaron un método de Svensson. El rendimiento de cada médico fue medido como el área bajo la curva de característica

de funcionamiento del receptor (ROC). Las diferencias en las áreas ROC sin y con el sistema CAD para todos los médicos fueron obtenidos por los autores utilizando un análisis de área trapezoidal ROC ANOVA multicentro y multicaso

Los investigadores obtuvieron como resultados que los médicos aumentaron su sensibilidad del 78% al 88% con la ayuda del sistema CAD manteniendo la especificidad sin cambio alguno. Concluyendo que con sistema CAD mejora la sensibilidad de los médicos en la detección de metástasis, reduciendo la variación intraobservador en las exploraciones óseas planas de todo el cuerpo.

Para finalizar, los autores mencionan que un sistema CAD parece tener un potencial significativo en ayudar a los médicos en su rutina clínica.

2.6.5 Detección temprana de metástasis mediante el análisis del histograma en tonos de gris

El trabajo fue realizado por los investigadores mexicanos Pérez Meza, M., Jaramillo Núñez, A., Cuevas Otahola, B., Arriaga Hernández, J. A., y Sánchez Rinza, B. E. (2021) titulado "Búsqueda de metástasis ósea temprana en gammagramas óseos usando el histograma de tonos de gris" [38], se centra especialmente en el desarrollo de técnicas alternativas para la detección temprana de metástasis óseas. El principal objetivo de los investigadores fue mostrar una técnica para acelerar la interpretación de gammagrafías óseas con el fin de determinar la presencia de metástasis ósea temprana utilizando el histograma de tonos de grises de una Región de Interés específica.

Tomando como premisa que los enfoque modernos requieren una gran cantidad de datos y poder computacional para su correcto funcionamiento, lo que resulta en procedimientos que requieren mucho tiempo, los autores presentaron un método que pretende mitigar estas limitantes, dicho método está basado en el análisis de los histogramas en tonos de gris de una ROI (región de interés) en una gammagrafía ósea.

Para poder llevarlo a cabo los autores emplearon una muestra de 138 pacientes diagnosticados con cáncer de próstata con diferentes edades entre los 47 y los 85 años. Utilizaron la clasificación de Gleason para la clasificación y posteriormente pidieron la inspección visual por tres especialistas del departamento de medicina

nuclear del Instituto Médico de "La Raza" del IMSS cuyos diagnósticos se utilizaron como línea base. Los investigadores sólo utilizaron las muestras de tipo "cuerpo completo", resultando en un total de 43 gammagramas.

El software propuesto por los autores divide la gammagrafía ósea en seis ROIs, aquellas con mayor probabilidad de desarrollar alguna enfermedad metastásica (cráneo, hombros, tórax, columna vertebral, escápula y pelvis) para posteriormente mostrar el histograma de imagen dividida. El primer mínimo de histograma global indica el tono gris que separa el fondo de la imagen de ROI, que se denominará min. Cuando la ROI está constituida por un hueso sin metástasis, el extremo derecho del histograma cae a cero rápidamente. Los autores se refieren a este mínimo como "máx". Sin embargo, si la ROI contiene un hueso libre de metástasis, con otra patología o enfermedad, es decir, un caso no ideal el histograma se ampliará en presencia de una enfermedad degenerativa, como osteoporosis, osteopenia, etc. Por otro lado, si la ROI muestra signos de enfermedad metastásica, el extremo derecho del histograma se acercará a cero de forma lenta y monótona, mostrando pequeños lóbulos (máximos locales con baja amplitud). Es decir, dependiendo de si es una ROI sana o infiltrada se obtendrá un max, que representará el valor máximo para los intervalos de tonos de gris.

Una vez obtenidos el valor min y el max se construyen los intervalos de tonos de gris para posteriormente dotar a la Región de Interés analizada de un color falso, permitiendo una visualización más clara de lesiones metastásicas en caso de haberlas. Los últimos intervalos de asignación se utilizan únicamente para la detección de metástasis y la clasificación por etapas. Por lo tanto, dichos intervalos se utilizan únicamente para la visualización de las regiones infiltradas, aumentando su contraste, con el objetivo de compararlas con las zonas sanas

Los autores concluyen que el método presentado permite una evaluación práctica mediante el histograma de los niveles de gris de la imagen o la visualización del ROI en color, con el potencial de ser utilizada en centros de oncología.

2.6.6 Detección temprana de metástasis mediante método de escaneo

El trabajo de carácter nacional realizado por los investigadores Jaramillo-Núñez, A., Sánchez-Rinza, B. E., y Pérez-Meza, M.. (2018) titulado "Noticeable Bone Degradation on a Plain Radiography: a Case" [39], es un caso de estudio en el que se analiza un hueso enfermo mediante el método de escaneo.

El principal objetivo de los autores en este estudio era determinar si es posible observar metástasis ósea temprana con radiografía plana utilizando el método de escaneo.

Los autores analizaron una imagen de una cabeza humeral obtenida de una radiografía simple perteneciente a una mujer de cuarenta años de edad con cáncer de mamá y molestias en el hombro derecho, obteniendo un método para encontrar metástasis ósea temprana en una cabeza humeral. Los autores mencionan que trazar la distribución de perfiles de intensidades a lo largo de algunas filas de la imagen podría ser una forma cualitativa rápida de saber si el hueso tiene alguna anomalía, si el gráfico es "suave" entonces es saludable, pero si es discontinuo entonces está enfermo.

2.6.7 DETECCIÓN RÁPIDA DE OBJETOS

Este trabajo realizado por los investigadores Paul Viola y Michael Jones, titulado "Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features" [40] presenta un enfoque de machine learning para las tareas de detección visual de objetos, capaz de procesar imágenes rápidamente. Se destaca principalmente por introducir una representación de imagen novedosa denominada por los autores "Imagen Integral" que permite que las características usadas por el detector sean utilizadas rápidamente. Otro aspecto importante es la implementación de un algoritmo de machine learning basado en *AdaBoost* que selecciona un pequeño número de características visuales de un gran conjunto de estas, produciendo clasificadores extremadamente eficientes, este algoritmo es capaz de combinar clasificadores cada vez más complejos en una especie de "cascada", permitiendo descartar regiones que no son de interés en una imagen.

Se considera que las investigaciones mencionadas se relacionan con el presente trabajo ya que prácticamente son las bases de este, además de proponer un material de instrucción así como distintas métricas de comparación para evaluar los resultados que se obtendrán a través de enunciados claros, objetivos de aprendizaje y exposición de resultados entre otros, abordando en su totalidad los objetos de estudio del trabajo en curso. Se invita al lector interesado a revisar la sección de referencias para profundizar en algún tema de interés.

CAPÍTULO III

OBJETIVOS

Como era de esperarse al surgir como una necesidad para combatir el diagnóstico tardío, así como la inherente subjetividad de este proceso, el objetivo principal del presente trabajo es desarrollar un sistema de software seguro, eficaz y confiable que permita al personal de cualquier institución médica, especialmente aquellos especializados en diagnóstico de gammagramas de cuerpo completo, utilizar diversas técnicas de procesamiento digital de imágenes y técnicas de Inteligencia Artificial que permitan una visualización más clara de lesiones óseas en caso de que estén presentes y, la clasificación según el grado de degeneración de una ROI dada. Derivando en diagnósticos más precisos y más rápidos, reduciendo las excesivas cargas de trabajo al personal especializado y elevando las expectativas de vida del paciente. Además de presentar la posibilidad de colaboración para la mejora de algoritmos.

Para alcanzar el objetivo principal es necesario atender a una serie de objetivos específicos los cuales se mencionan a continuación:

- 1) Diseñar e implementar así como mantener actualizada una interfaz gráfica de usuario (GUI) amigable e intuitiva que permita a este interactuar con el sistema de manera eficaz. Esto permitirá que el personal médico pueda navegar a través del sistema de software con facilidad y fluidez, sin necesidad de tener un alto grado de familiarización con el mismo.

- 2) Desarrollar e implementar algoritmos que permitan la segmentación manual y guardado de archivos DICOM para su posterior análisis. Este se considera como uno de los objetivos pilares ya que se planea dotar al sistema de un editor que sea fácil de utilizar y además que no pierda la calidad de imagen al segmentar, es decir

que conserve el formato de archivo DICOM y no perder calidad convirtiendo a formato .JPG.

3) Desarrollar, evaluar e implementar algoritmos que permitan el análisis manual de las regiones de interés aplicando técnicas de umbralización simple y segmentación de histograma para la obtención de intervalos de tonos de gris. Otro objetivo importante ya que de este dependerá el buen o mal rendimiento del análisis manual. Es de vital importancia ya que al diseñar buenos algoritmos, que utilicen recursos de manera óptima y que hagan la tarea requerida, se logrará una fluidez notoria en el software.

4) Desarrollar, evaluar e implementar un algoritmo o modelo de inteligencia artificial que permita la segmentación automática de las Regiones de Interés más comunes (cráneo, hombros, escápula, columna vertebral, tórax y pelvis) para su posterior análisis. Este objetivo podría considerarse poco importante ya que no afecta el rendimiento del sistema pero, es de gran importancia desarrollar algoritmos/modelos que sean capaces de reconocer y segmentar las Regiones de Interés solicitadas, ahorrando pequeñas cantidades de tiempo en la tediosa tarea de segmentación manual.

5) Desarrollar, evaluar e implementar una Red Neuronal Artificial para la clasificación automática de Regiones de Interés dependiendo si son sanas, si tienen alguna anomalía benigna, principios de metástasis o si están infiltrados. Otro objetivo considerado importante pero no tanto como los primeros tres, ya que el desarrollo de un modelo clasificador no afectaría el rendimiento de la principal técnica que emplea el software, sin embargo, el buen desarrollo e implementación de este modelo, con gran capacidad de abstracción, otorgará al usuario (médico) una segunda opinión basada en el aprendizaje de cientos o miles de casos, permitiendo confirmar el diagnóstico o corregirlo.

Adicional a los objetivos específicos mencionados se pretende alcanzar una serie de objetivos específicos adicionales que están orientados a someter al “mundo real” el software a desarrollar así como medir su desempeño de alguna manera, los objetivos son los siguientes.

1) Realizar una encuesta al personal médico para evaluar el desempeño o rendimiento actual de las actividades relacionadas al diagnóstico médico. Este objetivo secundario permitiría determinar el estado actual del objeto de estudio secundario, otorgando un punto de comparación para mediciones futuras.

2) Comenzar con el periodo de prueba del software entregando éste al personal médico de alguna institución para su uso y evaluación durante un periodo no mayor a un trimestre. Esto permitiría tomar datos sobre cómo se hacen los análisis y cómo se utiliza el software, permitiendo cuantificar su desempeño.

3) Realizar una encuesta post-periodo de prueba al personal médico anterior entrevistado para poder evaluar el desempeño o rendimiento de las actividades relacionadas al diagnóstico médico con el uso del software. Permitiría cuantificar si mejoró y en qué grado lo hizo, el proceso de diagnóstico.

Es importante mencionar que los objetivos secundarios y los objetivos específicos no. 5 y no.6 están sujetos a la colaboración con alguna institución médica o de investigación debido a los datos requeridos para la elaboración de conjuntos de datos, modelos, así como para su entrenamiento y prueba en un entorno no controlado.

CAPÍTULO IV

MARCO METODOLÓGICO

La elaboración del trabajo en cuestión se dividió en cuatro partes principales; elaboración de la interfaz gráfica de usuario (GUI), elaboración de algoritmos básicos (apertura de ficheros, guardado de ficheros, carga de ficheros a las bases de datos, etc), algoritmos especiales (obtención de regiones de interés, análisis simple y análisis con técnica de histograma) y elaboración de modelos de aprendizaje automático. A continuación se describirán todas estas etapas, así como la estructura general del proyecto (diagramas de clases, paquetes, etc).

4.1 DIAGRAMA DE PAQUETES

El proyecto principal se compone de 27 paquetes, los cuales contienen un total de 57 clases. El paquete raíz o principal contiene todos los sub-paquetes los cuales se dividen principalmente en dos ramas. La primera de estas, “*gui*”, contiene todo lo relacionado con la interfaz gráfica de usuario (GUI). El segundo, “*modules*” contiene los módulos que le dan funcionalidad a la interfaz gráfica, tal y como puede observarse en Fig4.1.1

Fig4.1.1 Diagrama de paquetes del proyecto.

A su vez el sub-paquete “*gui*” contiene tres sub-paquetes en los que se encuentran organizados los *custom-widgets*, entre otros.

En el primer sub-paquete, “*core*” se encuentra todo lo relacionado con la configuración de la interfaz gráfica de usuario (GUI), tal configuración es la concerniente a temas, colores, tamaños de fuentes para títulos, textos, etc.

En el segundo sub-paquete “*uis*” se encuentra todo lo relacionado con los componentes primarios de la interfaz gráfica de usuario, así como de su configuración. Dicho sub-paquete contiene tres sub-paquetes más, “*columns*”, “*pages*” y “*windows*”. En los dos primeros se encuentran los archivos con extensión *.ui* (archivos de interfaz gráfica) así como su conversión a *.py* (archivo Python) de las columnas y las páginas principales de la aplicación. En el tercero, “*windows*”, se encuentran tres sub-paquetes más. En el primero de estos sub-paquetes, “*custom boxes*”, se encuentran las clases correspondientes a las ventanas emergentes (notificación, advertencia, error, etc). En el segundo, “*extra windows*” se encuentran las configuraciones iniciales y las clases de ventanas de inicio de sesión, registro y carga de la aplicación. Y en el tercero, “*windows*” se encuentran las clases necesarias para las funciones de la aplicación principal, así como su configuración inicial e instanciación.

En el sub-paquete “*widgets*” del sub-paquete “*uis*” (sí, es muy confuso pero siguiendo el diagrama de paquetes se visualiza de mejor manera), se encuentran los 15 sub-paquetes correspondientes todos los widgets realizados, necesarios para la implementación de la interfaz gráfica de usuario. Estos sub-paquetes son “*py_circular_progress*” correspondiente a la barra de progreso circular, “*py_credits_bar*” correspondiente a la barra inferior de créditos de autor, “*py_grips*” correspondiente a los “*grips*” para redimensionar la aplicación, “*py_icon_button*” donde se encuentran las clases necesarias para implementar un botón fácilmente personalizable que tenga un icono, “*py_left_column*” donde se encuentran las clases necesarias para implementar la barra lateral izquierda desplegable, “*py_left_menu*” donde se encuentran todas las clases necesarias para implementar el menú lateral izquierdo de la aplicación, “*py_line_edit*” donde se encuentran las clases necesarias para implementar un *LineEdit* fácilmente personalizable, “*py_message_box*” donde se encuentran las clases correspondientes a la implementación de ventanas emergentes, “*py_mpl_widgets*” donde se encuentran las clases necesarias para la implementación de componentes para la visualización e interacción con datos como imágenes DICOM e histogramas, “*py_slider*” donde se encuentra la clase para implementar sliders fácilmente personalizables, “*py_table_widget*” se encuentran las clases necesarias para implementar una tabla de visualización fácilmente personalizable, en “*py_toggle*” se encuentran las clases necesarias para implementar un “*toggle_button*” personalizable y en “*py_window*” se encuentran las clases necesarias para implementar una ventana que básicamente será de los principales componentes donde se “dibujara” en la aplicación. Todo esto puede observarse gráficamente en Fig4.1.1

4.2 DIAGRAMAS DE CLASES

Como se mencionó, el proyecto cuenta con un total de 57 clases, repartidas en cada uno de los paquetes, dependiendo de su función. En Fig4.2.1 se puede observar un

- *Ui_LeftColumn*: Pertenece al paquete *columns*, proporciona una interfaz para implementar una columna desplegable la cual brindará un aspecto moderno, intuitivo y responsivo a la GUI.
- *Settings*: Pertenece al paquete *core*, brinda un sólido manejo de las configuraciones que pueda tener el proyecto, dichas configuraciones están orientadas a propiedades de la interfaz gráfica persé (tamaño mínimo, máximo, variables de estado, etc.).
- *Functions*: Pertenece al paquete *core*, proporciona ciertas funciones genéricas como obtención de histogramas, serialización de objetos, etc.
- *Themes*: Pertenece al paquete *core*, proporciona la configuración para los temas gráficos del software.

Fig4.2.2 Diagramas de clases correspondientes a *Ui_LeftColumn*, *Settings*, *Functions*, *Themes* y *Ui_MainPages*.

En Fig4.2.3 se pueden observar los diagramas de clases correspondientes a *Ui_CustomNotificationBox*, *Ui_CustomNotificationBoxWarning* y *Ui_CustomNotificationBoxError*, las cuales se describen a continuación.

- *Ui_CustomNotificationBox*: Perteneciente al paquete *custom_boxes*, brinda un componente de ventana emergente que notifica al usuario la culminación de alguna tarea en segundo plano, o alguna otra notificación menor.
- *Ui_CustomNotificationBoxWarning*: Perteneciente al paquete *custom_boxes*, brinda un componente de ventana emergente que notifica al usuario algún aviso de error, como fallo al abrir un archivo, etc.
- *Ui_CustomNotificationBoxError*: Perteneciente al paquete *custom_boxes*, brinda un componente de ventana emergente que notifica al usuario la ocurrencia de un error fatal.

Ui_CustomNotificationBox::custom_boxes	Ui_CustomNotificationBoxWarning::custom_boxes	Ui_CustomNotificationBoxError::custom_boxes
+verticalLayout:QVBoxLayout +styleSheet +verticalLayout_4:QVBoxLayout +bgApp:QFrame +appLayout:QHBoxLayout +contentBox:QFrame +verticalLayout_2:QVBoxLayout +contentTopBg:QFrame +gridLayout:QGridLayout +frame:QFrame +gridLayout_2:QGridLayout +label:QLabel +leftBox:QFrame +horizontalLayout_3:QHBoxLayout +titleRightInfo:QFrame +rightButtons:QFrame +horizontalLayout_2:QHBoxLayout +close:QPushButton +contentBottom:QFrame +verticalLayout_6:QVBoxLayout +content:QFrame +pagesContainer:QFrame +verticalLayout_3:QVBoxLayout +frame_2:QFrame +gridLayout_3:QGridLayout +textEditCR:QTextEdit +frame_3:QFrame +horizontalLayout:QHBoxLayout +accept:QPushButton +setupUi(self, CustomNotificationBox,x,y)	+verticalLayout:QVBoxLayout +styleSheet +verticalLayout_4:QVBoxLayout +bgApp:QFrame +appLayout:QHBoxLayout +contentBox:QFrame +verticalLayout_2:QVBoxLayout +contentTopBg:QFrame +gridLayout:QGridLayout +frame:QFrame +gridLayout_2:QGridLayout +label:QLabel +leftBox:QFrame +horizontalLayout_3:QHBoxLayout +titleRightInfo:QFrame +rightButtons:QFrame +horizontalLayout_2:QHBoxLayout +close:QPushButton +contentBottom:QFrame +verticalLayout_6:QVBoxLayout +content:QFrame +pagesContainer:QFrame +verticalLayout_3:QVBoxLayout +frame_2:QFrame +gridLayout_3:QGridLayout +textEditCR:QTextEdit +frame_3:QFrame +horizontalLayout:QHBoxLayout +accept:QPushButton +setupUi(self, CustomNotificationBoxWarning,x,y)	+verticalLayout:QVBoxLayout +styleSheet +verticalLayout_4:QVBoxLayout +bgApp:QFrame +appLayout:QHBoxLayout +contentBox:QFrame +verticalLayout_2:QVBoxLayout +contentTopBg:QFrame +gridLayout:QGridLayout +frame:QFrame +gridLayout_2:QGridLayout +label:QLabel +leftBox:QFrame +horizontalLayout_3:QHBoxLayout +titleRightInfo:QFrame +rightButtons:QFrame +horizontalLayout_2:QHBoxLayout +close:QPushButton +contentBottom:QFrame +verticalLayout_6:QVBoxLayout +content:QFrame +pagesContainer:QFrame +verticalLayout_3:QVBoxLayout +frame_2:QFrame +gridLayout_3:QGridLayout +textEditCR:QTextEdit +frame_3:QFrame +horizontalLayout:QHBoxLayout +accept:QPushButton +setupUi(self, CustomNotificationBoxError,x,y)

Fig4.2.3 Diagramas de clases correspondientes a *Ui_CustomNotificationBox*, *Ui_CustomNotificationBoxWarning* y *Ui_CustomNotificationBoxError*.

En Fig4.2.4 pueden observarse los diagramas de clases correspondientes a *Ui_SplashScreen*, *Ui_LoginScreen* y *Ui_SignupScreen*:

- *Ui_SplashScreen*: Perteneciente al paquete *extra_windows*, esta clase proporciona la interfaz gráfica de la pantalla de carga, permitiendo visualizar en una barra de progreso circular la carga de recursos, así como el nombre de la aplicación.
- *Ui_LoginScreen*: Perteneciente al paquete *extra_windows*, esta clase proporciona la interfaz gráfica de la pantalla de inicio de sesión.
- *Ui_SignupScreen*, Perteneciente al paquete *extra_windows*, esta clase proporciona la interfaz gráfica de la pantalla de registro para los nuevos usuarios.

Asimismo en Fig4.2.5 se observan los diagramas de clases correspondientes a *Ui_MainWindow*, *MainFunctions* y *SetupMainWindow*.

- *Ui_MainWindow*: Perteneciente al paquete *main_window*, esta clase proporciona interfaz grafica inicial del software, es decir, la estructura básica.
- *MainFunctions*: Perteneciente al paquete *main_window*, proporciona una serie de funciones de constante uso las cuales evalúan el estado actual de la interfaz gráfica, como el tamaño de ventana, si está minimizada o maximizada, si las columnas están desplegadas, etc.

- *SetupMainWindow*: Perteneciente al paquete *main_window*, esta clase proporciona la configuración inicial de la interfaz gráfica así como de todos los componentes y *widgets* que se implementarán.

Fig4.2.4 Diagramas de clases correspondientes a *Ui_SplashScreen*, *Ui_LoginScreen* y *Ui_SignUpScreen*

Fig2.4.5 Diagramas de clases correspondientes a *SetupMainWindow*, *Ui_MainWindow* y *MainFunctions*

En Fig4.2.6 se muestran los diagramas de clase correspondientes a

- *PyCircularProgress*: Perteneciente al paquete *py_circular_progress*, esta clase proporciona un widget personalizado (custom widget) utilizado principalmente para la implementación de barras de progreso circulares.
- *PyCredits*: Perteneciente al paquete *py_credits*. esta clase proporciona un widget personalizado utilizado principalmente para la implementación de la barra para la sección de créditos de autor en la GUI.

Los widgets proporcionados por ambas clases son completamente personalizables y se pueden editar las propiedades de estos componentes de una manera muy sencilla, permitiendo el cambio de temas de una manera simple.

Fig2.4.6 Diagramas de clases correspondientes a *PyCredits* y *PyCircularProgressBar*

Los diagramas de clases observados en Fig4.2.7 corresponden a las clases *PyIconButton*, *PyGrips* y *PyLineEdit*

- *PyIconButton*: Perteneciente al paquete *py_icon_button*, esta clase que a su vez instancia a la clase privada *_ToolTip* (perteneciente al mismo paquete),

permite la instanciación de un widget de tipo botón con imagen, completamente personalizable al que se le puede añadir un texto de tipo `ToolTip` (el que se muestra al posar el puntero del mouse sobre el botón).

- *PyGrips*: Perteneciente al paquete *py_grips*, instancia la clase *Widgets* (perteneciente al mismo paquete), brindan una sencilla manera de implementar los *grips* en la aplicación, que son los elementos encargados de redimensionar la ventana con el cursor del ratón.
- *PyLineEdit*: Perteneciente al paquete *py_line_edit*, esta clase permite el uso de un widget de entrada de texto completamente personalizable.

Todos los paquetes mencionados tienen como padre al paquete *widgets* y, por lo tanto son *widgets*.

Fig2.4.7 Diagramas de clases correspondientes a *PyLineEdit*, *PyGrips* y *PyIconButton*.

En Fig2.4.8 se muestran los diagramas de clases correspondientes a *PyLeftColumn*

- *PyLeftColumn*: Perteneciente al paquete *py_left_column*, que instancia a *PyLeftButton*, que a su vez instancia a la clase privada *_ToolTip* y *PyIcon*, permite la instanciación de una columna desplegable en la parte izquierda del software, con botones con íconos y textos de tipo tooltip.

Fig2.4.8 Diagrama de clases correspondiente a PyLeftColumn con todas sus clases asociadas.

Los diagramas de clases mostrados en Fig4.2.9 correspondientes a las clases *PyLeftMenu*, *PyDiv*, *PyLeftMenuButton* y *_ToolTip*:

- *PyLeftMenu*: Clase que instancia a *PyDiv* y crea un espacio lateral el cual servirá como contenedor para los botones del menú lateral izquierdo.
- *PyLeftMenuButton*: Clase que instancia a la clase privada *_ToolTip*, permiten la implementación de un botón con imagen y *tooltip* que se pondrá en el menú lateral izquierdo.

La implementación conjunta de estas clases permiten la elaboración de un menú lateral izquierdo completamente dinámico y personalizable. Todas las clases mencionadas pertenecen al paquete *py_left_menu*.

En Fig 4.2.10 se muestran los diagramas de *NotificationBox*, *NotificationBoxWarning*, *NotificationBoxError*, *MPLWidget*, *MPLWidget_Histo*, *MPLWidget_noBar* y *MPLWidget_Image*:

- *NotificationBox*: Perteneciente al paquete *py_message_box*, esta clase permite la instanciación de las clases anteriormente mencionada

Ui_CustomNotificationBox permitiendo la visualización funcional de las ventanas emergentes.

- *NotificationBoxWarning*: Perteneciente al paquete *py_message_box*, esta clase permite la instanciación de las clases anteriormente mencionada *Ui_CustomNotificationBoxWarning* permitiendo la visualización funcional de las ventanas emergentes.
- *NotificationBoxError*: Perteneciente al paquete *py_message_box*, esta clase permite la instanciación de las clases anteriormente mencionada *Ui_CustomNotificationBoxError* permitiendo la visualización funcional de las ventanas emergentes.
- *MPLWidget*: Perteneciente al paquete *py_mpl_widgets*, esta clase nos permite la creación de un widget o componente capaz de crear gráficas interactivas para la visualización de imágenes genéricas.
- *MPLWidget_Histo*: Perteneciente al paquete *py_mpl_widgets*, esta clase nos permite la creación de un widget o componente capaz de crear gráficas interactivas para la visualización de histogramas.
- *MPLWidget_noBar*: Perteneciente al paquete *py_mpl_widgets*, esta clase nos permite la creación de un widget o componente capaz de crear gráficas interactivas para la visualización de componentes específicos sin la barra de navegación.
- *MPLWidget_Image*: Perteneciente al paquete *py_mpl_widgets*, esta clase nos permite la creación de un widget o componente capaz de crear gráficas interactivas para la visualización de imágenes.

Estas últimas clases hacen la interfaz entre la biblioteca PySide2 que es la encargada de la interfaz gráfica y Matplotlib, encargada de la visualización de datos, otorgando simplicidad en el código así como una manera óptima de visualización de datos.

Fig4.2.9 Diagrama de clases correspondiente a PyLeftMenu y todas sus clases asociadas.

Fig4.2.10 Diagrama de clases correspondiente a las ventanas de notificación y componentes de visualización de datos.

Los diagramas mostrados en Fig4.2.11 corresponden a las clases *PyPushButton*, *PyToggle*, *PyTableWidget*, *PySlider* y *PyWindow*, las cuales se describen a continuación:

- *PyPushButton*: Esta clase perteneciente al paquete *py_push_button*, instancia a la clase privada *_ToolTip*, perteneciente al mismo paquete y permite el uso de un botón con *tooltip*, completamente personalizable.
- *PyToggle*: Perteneciente al paquete *py_toggle*, la clase *PyToggle* permite la instanciación de un botón de tipo *toggle*, que básicamente funciona como un *checkbox* pero con una interfaz más moderna.
- *PyTableWidget*: Pertenece al paquete *py_table* y permite la instanciación de una tabla personalizada, similar a una estructura de filas y columnas como una hoja de cálculo, donde se puede modificar la estructura de las celdas y mostrar cualquier tipo de información en ellas.
- *PySlider*: Esta clase perteneciente al paquete *py_slider* permite la creación de un componente de tipo *slider* personalizado y con un aspecto moderno.
- *PyWindow*: Perteneciente al paquete *py_window*, esta clase permite la instanciación de las ventanas de una forma personalizada, compacta e intuitiva.

Fig4.2.11 Diagramas de clases correspondientes a *PyPushButton*, *PySlider*, etc.

En Fig4.2.12 se muestran los diagramas de clases correspondientes a *PyTitleBar*, *PyDiv*, *PyTitleButton* y *_ToolTip*.

- *PyTitleBar*: Esta clase instancia a la clase *PyDiv* (que básicamente actúa como divisor entre los componentes) y a la clase *PyTitleButton*, que a su vez instancia a la clase privada *_ToolTip*, todas pertenecientes al paquete *py_title_bar*.

Estas clases permiten la implementación de una barra de título para el software completamente personalizada y responsiva.

Fig2.4.12 Diagrama de clase correspondiente a *PyTitleBar* y sus clases asociadas

En Fig4.2.13 se pueden observar los diagramas de clases correspondientes a, *ROIEditorFunctions* y *AppData*.

- *ROIEditorFunctions*: Perteneciente al paquete *modules* esta clase permite la funcionalidad para la sección de edición y obtención de regiones de interés para imágenes.
- *AppData*: Perteneciente al paquete *modules*, la clase *AppData* permite el manejo de las configuraciones orientadas a las preferencias de usuario como ruta de guardado predeterminada, ruta de carga predeterminada, si se desea

visualizar con algún tipo de pre-procesamiento la imagen o los histogramas, o datos como la cantidad de gammagramas analizados, visualizados y editados.

Fig4.2.13 Diagramas de clases correspondientes a ROIEditorFunctions y AppData.

Los diagramas de clases visualizados en Fig4.2.14 pertenecen a las clases *ImproveFunctions*, *ExplorerFunctions*, *SettingsFunctions*, *InfoFunctions*, *Saver* y *SignUpScreen*, todas pertenecientes al paquete *modules*.

- *ImproveFunctions*: Perteneciente al paquete *modules*, esta clase es la encargada de todo lo relacionado con la sección de mejora, en la que se clasifican manualmente las imágenes para la obtención de conjuntos de datos.
- *ExplorerFunctions*: Perteneciente al paquete *modules*, esta clase se encarga de todo lo relacionado con la sección de visualización y exploración de archivos de imágenes médicas.
- *SettingsFunctions*: Perteneciente al paquete *modules*, esta clase es la encargada de lo relacionado con las preferencias de usuario.
- *InfoFunctions*: Perteneciente al paquete *modules*, esta clase se encarga de administrar y mostrar la información relacionada con los datos de usuario como nombre, cantidad de tiempo en el software, cantidad de estudios realizados, analizados y editados, etc.

- *SignUpScreen*: Pertenece al paquete *modules*, esta clase se encarga de la administración concerniente al registro de usuario, es decir, verifica si se proporciona un correo electrónico válido, una contraseña válida y se envían los datos a un servidor, donde se creará y almacenará el usuario nuevo.
- *Saver*: Pertenece al paquete *modules*, esta clase es la encargada de administrar y mandar los datos recolectados a un servidor.

Fig4.2.14 Diagramas de clases *ImproveFunctions*, *ExplorerFunctions*, etc.

En Fig4.2.15 se pueden observar los diagramas de clases correspondientes a *ManualAnalysisFunctions*, *LoginS*, *SplashScreen* y *MainWindow*, pertenecientes a los paquetes *modules* y *OpenCAD* respectivamente.

- *ManualAnalysisFunctions*: Pertenece al paquete *modules*, esta clase es la clase encargada de administrar y darle funcionalidad a la sección de análisis manual, implementando los algoritmos necesarios para este conjunto de tareas.
- *SplashScreen*: Pertenece al paquete principal *OpenCAD*, esta clase es la encargada de mostrar la animación e información de arranque del software.
- *LoginS*: Pertenece al paquete principal *OpenCAD*, esta clase es la clase encargada de administrar el inicio de sesión, verificando la existencia del

usuario proporcionado así como la coincidencia de la contraseña con la asociada a las credenciales proporcionadas, en una base de datos.

- **MainWindow:** Pertenece al paquete principal *OpenCAD*, esta clase es la clase principal y en esta se instancian todas las clases necesarias para el funcionamiento del software.

Fig4.2.15 Diagramas de clases ManualAnalysisFunctions, MainWindow, SplashScreen y LoginS

En Fig4.2.16 puede observarse un breve ejemplo de la interfaz gráfica (GUI) generada así como de algunos de sus componentes resaltados.

- En el componen con número 1 se puede visualizar la *PyTitleBar* con las sub-clases que esta implementa.
- El componente con el número 2 corresponde a *Ui_MainPages*, con algunos componentes cargados.
- En el número tres se encuentra en componente instanciado de la clase *PyCredits*, donde puede visualizarse el autor del proyecto.
- El componente instanciado *PyLeftMenu* se encuentra señalado con el número cuatro, en este se pueden apreciar varios botones.

- El número cinco señala al componente *PyToggle*, que se mencionó que actuaba como un *checkbox*.
- El componente creado de la clase instanciada *PyLeftColumn* se encuentra señalado con el número 6, en este se encuentran las preferencias de usuario.
- Los *ToolTip* instanciados por las clases privadas *_ToolTip* en cada una de las clases que heredan de *QPushButon* se encuentra señalado con el número 7 y el botón asociado a este *_ToolTip*, de clase *PyLeftMenuButton* se encuentra señalado con el número 8.
- Por último el *PylconButton* se encuentra señalado con el número nueve.

Fig4.2.16 GUI de OpenCAD

4.3 INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (GUI)

La GUI (Graphic User Interface) puede considerarse como el primer contacto que el usuario final que, en este caso es el personal médico, realiza con el sistema de software desarrollado y por lo tanto es de vital importancia que esta sea agradable a la vista, intuitiva, fácil de usar y que presente solo la información necesaria. La Interfaz Gráfica del trabajo que se presenta cubre todas las características mencionadas.

Para su elaboración e implementación se utilizó el lenguaje de programación *Python* en su versión 3.9 así como diversas bibliotecas especializadas en la elaboración de Interfaces Gráficas de Usuario, como *PySide2*.

Se basa principalmente en el proyecto de código libre titulado *PyOneDark* [41], el cual se centra especialmente en *widgets customizables* lo que la hace más flexible en cuanto al desarrollo e integración de componentes, además de proporcionar características como aspecto moderno, basado en ventanas personalizables. La ventaja principal de usar *widgets customizables* es que se pueden crear temas (con archivos JSON) los cuales recibirán los widgets, ahorrando una gran cantidad de tiempo en la especificación manual para cada uno de estos. Además la aplicación se puede configurar utilizando archivos JSON, permitiendo fluidez al momento de la elaboración de código.

4.3.1 CUSTOM WIDGETS

Como se mencionó, el proyecto, concerniente a la interfaz gráfica se basa en widgets personalizables o *customizables*, lo cual permite que el desarrollo no tenga tantas limitaciones como las existentes al utilizar componentes por defecto, ya que estos permiten el cambio dinámico de dimensiones así como de componentes gráficos (colores, sombras, bordes, etc.) brindando una apariencia agradable.

Los widgets personalizables se basan en la creación de clases que heredan del tipo de widget por defecto al que pertenecerá aunque también se pueden elaborar de clases más complejas. A continuación se explicarán brevemente los widgets personalizables que se elaboraron y utilizaron para el trabajo.

4.3.1.1 PyCircularProgress

Este *widget* personalizable hereda de la clase *QWidget* la cual es la base de todo tipo de *widget*. Recibe como parámetros los atributos editables como el color, tamaño de texto, texto de copyright, versión, color de fondo, etc. e implementa eventos de pintado en la pantalla.

Este *widget* está enfocado para el desarrollo de las barras de progreso circulares que en este proyecto se utilizarán para desarrollar la pantalla de carga, mostrando el

porcentaje de carga de los recursos del sistema en una barra de progreso, así como de un número asociado a este.

4.3.1.2 PyCredits

Al igual que la clase anterior, *PyCredits* hereda de la clase base *QWidget*, la cual es la encargada de crear *widgets* para mostrar en pantalla. También recibe como parámetros, aquellos atributos editables como color de fondo, texto, etc. Se utiliza para implementar la barra inferior de la aplicación donde irá el nombre del autor y versión del sistema implementado.

4.3.1.3 PyGrips

El *widget* personalizado *PyGrip* hereda de la misma clase que los anteriores, pero a diferencia de estos solo recibe como parámetros el componente padre y la posición en la que se crearán.

Utiliza una clase interna llamada *widgets*, que crea pequeños *frames*, los cuales serán utilizados en los bordes de la ventana creada para detectar cuando se quiera redimensionar el tamaño de esta. Para poder realizar esto, se utiliza eventos de ratón, para determinar la presencia de este, así como de la posición absoluta en la pantalla del sistema huésped.

4.3.1.4 PyIconButton y PyPushButton

A diferencia de los anteriores, este par de *custom widgets* tienen como clase padre *QPushButton*, una especialización de la clase *QWidget* que es la encargada de crear botones.

Recibe una gran cantidad de parámetros correspondientes a los aspectos editables de la clase padre, lo que permite una personalización amplia de la misma, así como la instanciación de una clase privada *_ToolTip* la cual se utilizará para mostrar un texto de tipo *tooltip*.

La única diferencia entre estas es que en una se implementa un botón con texto y en otra una imagen. Pero la funcionalidad de ambas es la misma. Al igual que las anteriores, hace uso de eventos de ratón para realizar las acciones correspondientes.

4.3.1.5 PyLeftColumn

Este widget puede considerarse como uno de los complejos ya que, además de hacer uso de clases igualmente personalizadas, como botones e íconos, implementa el menú de tipo columna en la parte izquierda donde irán las opciones del sistema así como la información del mismo.

Esta clase utiliza señales para saber cuándo se ha presionado y/o soltado el botón derecho del ratón, además de implementar métodos para cada una de las acciones mencionadas y una construcción desde cero de esta mini-interfaz gráfica.

Al igual que los anteriores, recibe una gran cantidad de parámetros correspondientes a aspectos editables de la interfaz gráfica pero aquellos que son destacables son el componente padre y la aplicación padre ya que sobre estos se construirá el widget.

4.3.1.6 PyLeftMenu

Este podría considerarse una versión simplificada del anterior ya que utiliza distintos componentes construidos anteriormente además de implementar una barra lateral la cual fungirá como menú desplegable. También cuenta con la implementación de señales para determinar qué botón fue presionado y soltado, así como la implementación de animación de despliegue y retracción.

4.3.1.7 PyLineEdit

Este *custom widget* de construcción sencilla hereda de la clase *QLineEdit* y simplemente se utiliza para crear una línea de texto con parámetros editables.

4.3.1.8 MPLWidget

Este tipo de *widget customizable* es uno de los principales del proyecto ya que gracias a este se puede mostrar la información al usuario de una manera dinámica y fluida. Realiza la interface entre *matplotlib*, específicamente el backend de la biblioteca *matplotlib*, con los componentes de la interfaz gráfica, pertenecientes a la biblioteca PySide2. Existen 4 variantes de este widget, dependiendo del uso que se le quiera dar pero todos heredan de *QWidget* reciben como parámetro los datos que se van a mostrar.

4.3.1.10 PySlider

Esta clase corresponde a un *custom widget* sencillo el cual modifica los parámetros de estilo de la clase padre *QSlider*, dándole un aspecto más agradable y completamente personalizable.

4.3.1.11 PyTableWidget

Este *custom widget* hereda de la clase *QTableWidget*, al igual que los widgets simples, recibe como parámetros aquellos atributos editables de la clase padre. Sirve esencialmente para la creación de tablas de datos como las implementadas en Excel, las cuales son útiles para la visualización de los mismos.

4.3.1.12 PyTitleBar

Esta clase podría considerarse como otro *custom widget* completo ya que en este se construye toda la barra de título de la aplicación. Se implementan componentes previamente creados como botones, botones con imagen, etc. También hace uso de señales para saber si se presionó algún botón, además de verificar el estado de la aplicación, así como si esta se ha arrastrado, permitiendo mover a través del sistema operativo, así como cambiar de minimizado a maximizado y vice versa.

4.3.1.13 PyToggle

Este *custom widget* cumple la función de un *combobox*, heredando de la clase *QComboBox*. La diferencia principal es que se realiza la implementación de un componente gráfico diferente, así como de una animación aplicada a este, dependiendo del evento detectado, resultando en el típico botón de tipo *Toggle*, que encontramos en la mayoría de las aplicaciones móviles.

4.3.1.14 PyWindow

La creación e implementación de estas clases brindan al sistema una mejor organización ya que, si se prescinde de estas clases, todos los componentes creados

tendrían que definirse en alguna otra clase, resultando en un código sucio y desorganizado. Otra gran ventaja de la implementación de las clases mencionadas es que no se necesita cambiar la hoja de estilos de cada componente individualmente (que por lo general está escrita en formato HTML y CSS) lo cual es una tarea tediosa, en su lugar se proporcionan los parámetros deseados y el componente resultante tiene el estilo deseado.

4.3.2 CUSTOM WINDOWS

Similar a los widgets anteriores, se desarrollaron una serie de ventanas secundarias que complementan al proyecto en general. Dichas ventanas tienen componentes anteriormente desarrollados y están orientadas para las ventanas emergentes.

4.3.2.1 CUSTOM BOXES

Este tipo de ventanas se dividen en tres categorías principalmente, ventanas de notificación, ventanas de aviso y ventanas de error. Todas se utilizan principalmente como ventanas emergentes, ya sea al realizar una acción, para verificar la correcta realización de esta, para notificar de una advertencia o un error.

Todas las clases de este tipo reciben como parámetro el tamaño de la ventana emergente, teniendo un texto para mostrar que se puede editar de manera sencilla.

4.3.2.2 PANTALLA DE CARGA

Esta pantalla es la primera que se muestra al ejecutar el sistema. Está compuesta por una barra de progreso circular y en esta se muestra el progreso de carga de los recursos del sistema así como la información principal de este. Su construcción gráfica se basa principalmente en la implementación de una ventana con fondo transparente, sin barra de título y aplicándole componentes estéticos como sombras. Recibe como parámetros los certificados de la base de datos a la que se conectará para verificar el usuario o crear uno nuevo, así como la configuración de dicha base de datos.

Al terminar la carga de recursos se lanzará la ventana de inicio de sesión.

Fig4.3.1 SplashScreen

4.3.2.3 VENTANA DE INICIO DE SESION

Esta ventana se compone de manera similar que la principal con la única diferencia de que no tiene menús ni columnas laterales. Solo se compone de el logo de aplicación así como de un par de *PyLineEdit* y *PyPushButton*.

Se utiliza como su nombre lo indica, de ventana de inicio de sesión, en la que el usuario proporcionará sus credenciales, en caso de tenerlas y se hará una petición al servidor, verificando la existencia de estas. En caso de existir, se cargarán los datos correspondientes y se permitirá al usuario el uso de la aplicación, de lo contrario, notificará con una ventana tipo *CUSTOM BOX*, del error marcado.

Al igual que la ventana anterior, recibe como parámetros las credenciales y configuración inicial de la base de datos.

4.3.2.4 VENTANA DE REGISTRO

En caso de no estar registrado y por lo tanto no contar con credenciales para el uso de la aplicación, desde la ventana de inicio de sesión se puede lanzar a la ventana de registro de usuario. Esta ventana tiene exactamente la misma composición que la ventana anterior salvo que contiene más componentes de tipo *PyLineEdit*, donde el usuario ingresará los datos de registro.

En caso de que las credenciales proporcionadas sean correctas y el correo de registro no esté duplicado, se notificara al usuario que sus credenciales han sido creadas. Posteriormente se podrá iniciar sesión. Esto puede observarse en Fig4.3.2a y b.

Fig4.3.2 a) Ventana de inicio de sesión Fig4.3.2 b) Ventana de alta de usuario

4.3.3 SECCIONES DE LA INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO PRINCIPAL

La ventana principal (y en general todo el proyecto) cuenta con un diseño moderno e intuitivo que permite al usuario navegar a través de esta de manera fácil y rápida. A grandes rasgos se compone de una barra de menú lateral, una columna desplegable, una barra de título, una barra de créditos y un área donde irán las diferentes secciones de la aplicación. Esto puede observarse en Fig4.3.3 donde se separan cada una de las secciones mencionadas con diferentes cuadriláteros de color. El verde corresponde a la sección designada para el menú lateral, el cuadrilátero rojo corresponde a la sección donde irá la columna desplegable izquierda, que a su vez se divide en dos secciones. El cuadrilátero verde indica la sección designada para la barra de título, donde se colocará el nombre del proyecto así como el logo. La sección delimitada por el cuadrilátero amarillo corresponde al área donde irán todos los componentes de la aplicación, estos se dividen en siete sub-secciones. Y por último, el cuadrilátero morado señala la sección donde se pondrán los créditos.

Fig4.3.3 Diferentes secciones de la Interfaz Gráfica de Usuario.

4.3.3.1 ESTRUCTURA GENERAL

Como se mencionó, la columna izquierda se divide en dos partes y el área donde irán las secciones de la aplicación se divide en 7 partes, en ambos casos se utiliza un componente llamado *QStackedWidget* para realizar estas divisiones de manera orgánica.

Para la columna izquierda estas divisiones corresponden a las dos secciones o funcionalidades que se le dan a esta. La primera concierne a las preferencias de usuario, donde se podrán visualizar y editar dichas preferencias que van desde rutas de guardado y carga, hasta la modificación de parámetros de algoritmos implementados por el software. Y la segunda corresponde a la información de la aplicación, en esta sección se muestra la versión actual del programa, así como datos varios concernientes al número de estudios visualizados, editados, analizados, clasificados, etc. Estas secciones pueden observarse gráficamente en Fig4.3.4a y Fig4.3.4b.

Fig4.3.4a y Fig4.3.4b Columnas izquierdas correspondientes a preferencias e información de usuario.

Las siete secciones del área designada del programa corresponden a cada una de las funciones que este puede realizar, estas funciones son, exploración y visualización de archivos DICOM, edición y obtención de regiones de interés, análisis manual mediante umbralización simple y coloreado falso, análisis con inteligencia artificial, apartado de mejora, instrucciones y página principal. A continuación se mostrarán y explicarán brevemente cada una de las secciones mencionadas.

4.3.3.2 SECCIÓN HOME

En Fig4.3.5 se muestra la sección correspondiente a la ventana de inicio o “Home”. En esta se encuentran los Términos y Condiciones, así como las noticias más recientes con respecto al sistema de software, además de contar con una línea de texto donde se encuentra el nombre del usuario que ha iniciado sesión. Esta es la pantalla siempre se mostrará al iniciar la aplicación.

Fig4.3.5 Sección Home.

4.3.3.3 SECCIÓN DE EXPLORADOR

De igual manera en Fig4.3.6 se puede observar la sección correspondiente a la exploración y visualización de archivos DICOM. Se puede notar la presencia de un componente rectangular de color blanco, en éste se dibujará la imagen

correspondiente al archivo DICOM seleccionado, este componente corresponde a la clase *MPLWidget*, el cual cuenta con una barra inferior de navegación, permitiendo acercar, alejar o modificar parámetros de la imagen visualizada. Adicional a esto, en la parte derecha se puede observar un par de grupos donde se encuentran almacenados *PyLineEdit* con etiquetas asociadas, los cuales se usarán para mostrar los metadatos de la imagen actual. También se cuenta con un botón de conversión que permite exportar la imagen mostrada en formato .JPG.

Fig4.3.6 Sección de Explorador DICOM.

4.3.3.4 SECCIÓN DE OBTENCIÓN Y EDITADO DE REGIONES DE INTERÉS

En Fig4.3.7 se muestra la sección correspondiente a la Edición y obtención de Regiones de Interés la cual se divide principalmente en dos partes, la correspondiente a la visualización y la encargada de los comandos. En la parte de la visualización se encuentra un componente que además de mostrar la imagen crea una especie de “cursor” (*MPLWidget*) el cual obtendrá las coordenadas donde se presiona y se suelta el botón del ratón, permitiendo obtener las regiones de interés. Y, en la sección de comandos se presentan diversas opciones, como visualización, guardado, eliminación y cambio de nombre. Los botones de la sección de comandos están contruidos con la clase *PyPushButton*, además de contar con un *QComboBox* para

seleccionar una región de interés deseada, un *PyLineEdit* para cambiar el nombre de una ROI y un *PyToggle* para habilitar/deshabilitar esa opción.

Fig4.3.7 Sección de Edición.

4.3.3.5 SECCIÓN DE ANÁLISIS MANUAL

En Fig4.3.8 se muestra la sección correspondiente al Análisis Manual, donde se permite al usuario realizar el análisis visual de una región de interés mediante dos técnicas, morfolización simple y coloreado falso mediante la segmentación de histograma, además de permitir una sub-sección para modificar manualmente los intervalos de color correspondientes al coloreado falso.

Se puede observar el componente de visualización de imagen en la parte izquierda, adicional a este, en la parte inferior derecha se encuentra un componente de visualización e interacción dinámica con el histograma correspondiente a la imagen actualmente mostrada, ambos pertenecientes a la clase *MPLWidgets*. Arriba de este se encuentran los comandos correspondientes a cada tipo de análisis, en el caso de morfolización simple se cuentan con dos *PySliders* encargados de determinar los límites inferiores y superior del análisis.

Y, para el coloreado falso se cuentan con dos subsecciones, una con los componentes necesarios para seleccionar y analizar la ROI actual y otro para modificar manualmente los intervalos obtenidos.

Fig4.3.8 Sección de Análisis Manual.

4.3.3.6 SECCIÓN DE ANÁLISIS AUTOMÁTICO

Al encontrarse aún en desarrollo, la sección correspondiente al análisis y clasificación con Inteligencia Artificial, se encuentra una imagen que da a entender lo mencionado.

4.3.3.7 SECCIÓN DE MEJORA

En Fig4.3.8 se puede observar la sección correspondiente a la mejora y obtención de datos para la creación conjuntos de datos para el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial.

Al igual que en la mayoría de las secciones, esta cuenta con un componente de visualización de imagen correspondiente a la clase *MPLWidget*, además de un *QComboBox*, donde se permite seleccionar el tipo de colección que se desea cargar de la base de datos, mostrando los componentes existentes en un *PyTableWidget*, dentro del cual se podrá seleccionar y editar cada uno de estos, mediante el

QComboBox asociado o utilizando las herramientas anteriores, para posteriormente actualizar los datos a la base de datos.

Fig4.3.9 Sección de mejora.

4.3.3.8 SECCIÓN DE INSTRUCCIONES

Por último, en Fig4.3.10 se puede observar la sección correspondiente a las instrucciones o manual de usuario. En esta sección se presentan las nociones básicas y el funcionamiento del sistema de software.

Se explica cómo usar cada uno de los componentes para cada una de las secciones principales y está compuesto básicamente por un área de texto donde se plasma toda la información.

Fig4.3.10 Sección de Instrucciones.

4.4 FUNCIONALIDAD (BACKEND)

En esta sección se explicarán a detalle los algoritmos que le dan funcionamiento a las partes más importantes de la interfaz gráfica, aquellas correspondientes a los componentes relacionados con el análisis y edición de datos. Se omitirá la explicación detallada de los componentes relacionados puramente con la interfaz grafica ya que no se consideran de vital importancia para el pilar central del proyecto.

Correspondiente a los algoritmos implementados para cargar y mostrar los archivos DICOM, se utilizó la librería *pydicom* y *matplotlib* en conjunto, para cargar y mostrar la información respectivamente. Se desarrollaron diversas clases para poder llevar a cabo esta tarea utilizando el *backend* de *matplotlib* en conjunción con los widgets de *PySide2*, resultando en una sencilla manera de leer y mostrar información.

4.4.1 FUNCIONALIDAD DE LA INTERFAZ GRÁFICA

Para darle funcionalidad a la parte gráfica/estética del sistema de software, se implementaron entre otras clases, una especialmente para administrar todos los

eventos y relacionados a esta, dicha clase lleva como nombre *MainFunctions* y pertenece al paquete *main_window*, también se encuentra la clase *SetupMainWindow* donde se declaran todos los componentes de la interfaz, la clase *saver*, encargada de actualizar los datos en la base de datos y la clase principal.

4.1.1.1 CLASE UI_MAINWINDOW

Esta clase es el pilar principal de la interfaz gráfica, ya que actúa como “esqueleto” de la misma y en esta se construyen los componentes generales como la barra de título, el menú desplegable, las columnas laterales, el área de contenido del sistema y la barra de créditos del mismo, todo esto utilizando los componentes mencionados.

4.1.1.2 CLASE MAINFUNCTIONS

La clase *MainFunctions* es la encargada de darle funcionalidad y dinamismo a la clase *Ui_MainWindow* ya que en esta se implementan los métodos que brindan al sistema de las características mencionadas.

Los métodos mencionados corresponden a seleccionar o cambiar una página (del *QStakedWidget* usado como *container* de las diferentes secciones), seleccionar un *left menu*, verificar si hay columnas laterales desplegadas así como de seleccionarlas. También cuenta con métodos para seleccionar botones de un área específica, retornando el componente hijo correspondiente y métodos para realizar las animaciones de despliegue o contracción de los elementos desplegables.

4.1.1.3 CLASE SETUPMAINWINDOW

La clase *SetupMainWindow* perteneciente al paquete *windows*, podría considerarse como el segundo pilar en el que está construida la interfaz gráfica ya que agrega a la interfaz generada por la clase *Ui_MainWindow* todos los componentes adicionales como botones, líneas de texto, tablas, texto, etc. además de implementar las señales y acciones correspondientes para cada uno de los componentes mencionados. Funciona como interfaz entre todas las clases relacionadas con la construcción de la GUI y flujos de datos entre estas y las que implementan los algoritmos.

4.4.2 ALGORITMOS BÁSICOS

En esta sección se explicarán los algoritmos que no están relacionados con la interfaz gráfica directamente, es decir, aquellos relacionados con la funcionalidad del sistema en sí. Dichos algoritmos contemplan el guardado y cargado de datos, el procesamiento de imágenes, las técnicas de análisis manual y los algoritmos de aprendizaje automático.

4.4.2.1 CARGADO Y GUARDADO DE DATOS

La manipulación de los datos, al leer y escribir es de suma importancia en este trabajo ya que al tratar con archivos especiales, con gran cantidad de metadatos (como es el caso del formato DICOM) es muy fácil corromper la información que en estos se encuentra, corrompiendo y dejando inútil el archivo.

4.4.2.1.1 ÁMBITO LOCAL

Concerniente a la lectura de datos local, se considera que no existe gran complejidad, ya que solo se utiliza la biblioteca *pydicom* y se utiliza el método *dcmread()* lo cual creará in flujo I/O que devolverá una especie de conjunto de datos, con todos los metadatos correspondientes al fichero con extensión *.dcm* seleccionado. Entre estos datos se encuentran el nombre del paciente, fecha de nacimiento, género, fecha del estudio, tiempo de realización, artefacto utilizado, etc. además del arreglo de píxeles que conformarán la matriz, y dimensiones relacionadas a esta.

Para la escritura de datos es un tanto diferente, si bien no es un proceso sumamente complejo, sí se deben tener en cuenta un par de consideraciones. La primera de estas es que, de preferencia, los metadatos deben estar *completos* de algún modo, ya que de lo contrario podría corromperse el fichero. La segunda y quizá la más importante es que si se intenta guardar un arreglo de píxeles, este debe ser una matriz de enteros de 16-bits, ya que de lo contrario se corrompe completamente el archivo. Y la tercera, pero no menos importante es que, entre los metadatos del archivo se encuentran un par de atributos correspondientes a las dimensiones de la matriz de píxeles, dichos atributos deben coincidir con las dimensiones de esta, de lo contrario el archivo se corromperá.

4.4.2.1.2 CLASE SAVER

El sistema desarrollado en este trabajo no solamente funciona en un ámbito local, sino que se implementa la integración de una base de datos para la creación de los conjuntos de datos que servirán para el entrenamiento de los modelos de aprendizaje automático. Para realizar esto, se utiliza la clase *Saver* y los servicios de *Google Cloud* y *Firestore*.

Dentro de esta base de datos se registran las credenciales de usuarios, así como datos importantes de las preferencias de usuario como rutas de guardado/carga predeterminadas, número de documentos visualizados, editados, analizados, segmentados y clasificados, tiempo de uso del sistema, nombre de usuario, parámetros de filtros, etc. Además de obtener el arreglo de píxeles de las imágenes analizadas, que posteriormente se utilizarán para el entrenamiento de los modelos de aprendizaje automático.

Se cuentan con dos documentos principales *users* donde se encuentran todos los metadatos y preferencias de las sesiones de usuarios y *bone_scans* donde se encuentran colecciones correspondientes a cada región de interés, así como clasificaciones para cada una de estas.

La actualización de datos se realiza mediante una consulta lanzada por el método *update()* de la clase *firebase_admin*, actualizando la base de datos en tiempo real. Y la carga de datos se hace mediante la consulta lanzada por el método *get()*. Es importante mencionar que las imágenes no se suben como tal a la base de datos sino que se realiza una conversión a cadena de texto para posteriormente guardarlo, permitiendo el proceso inverso sin perder información.

4.4.2.2 PROCESAMIENTO DE IMAGENES

En el presente trabajo se utilizaron diferentes técnicas de procesamiento de imágenes para la mejor visualización de las mismas, las técnicas utilizadas se describen a continuación.

4.4.2.2.1 SUAVIZADO Y FILTRADO

Respecto al suavizado y filtrado se aplica a las imágenes un filtro gaussiano con parámetro sigma variable, el cual puede ser proporcionado por el usuario, o en su defecto puede ser activado o desactivado a voluntad.

4.4.2.2.2 DENOISING Y ECUALIZACIÓN DE HISTOGRAMA

Respecto al suavizado y filtrado se aplica a las imágenes un filtro gaussiano con parámetro sigma variable, el cual puede ser proporcionado por el usuario, o en su defecto puede ser activado o desactivado a voluntad.

+++IMAGEN DE SUAVIZADO, DENOISING Y ECUALIZACIÓN DE HISTO+++

4.4.2.2.3 SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES

Correspondiente a la sección de edición y segmentación de regiones de interés se implementa un componente de la clase *MPLWidget* especial el cual instancia de la clase *Cursor* de *matplotlib* que permite rastrear el puntero del mouse en todo momento, mientras este se encuentre sobre la imagen, permitiendo la obtención de coordenadas cuando se presiona o suelta el botón del mouse. Gracias a esto se permite la implementación de un algoritmo para la obtención y edición de regiones de interés, basado en la obtención de coordenadas rectangulares el cual se describe a continuación.

PROC: OBTENCIÓN_ROI

VARIABLES: INT: x1, y1, x2, y2, x1_aux, y1_aux, x2_aux, y2_aux

List : ROI[]

ALGORITMO

1.- Si se detecta un clic, se obtienen las coordenadas donde se registró dicho clic (x1,y1)

2.- Si se detecta que se ha soltado el botón del clic se obtienen esas coordenadas donde se soltó (x2, y2)

3.- Se verifica si $x1 > x2$:

$x1_aux = x2$

$x2_aux = x1$

Sino:

$$x1_aux = x1$$

$$x2_aux = x2$$

4.- Se verifica si $y1 > y2$:

$$y1_aux = y2$$

$$y2_aux = y1$$

Sino:

$$x1_aux = y1$$

$$y2_aux = y2$$

5.- Se obtiene una partición de la matriz original de la forma

$[y1_aux:y2_aux,x1_aux:x2_aux]$ la cual será el recorte de la ROI deseada.

Básicamente este algoritmo consiste en la obtención de dos coordenadas, una de inicio y una de final, para posteriormente formar un rectángulo, con la línea diagonal formada entre la coordenada de inicio y la final. Finalmente se “arreglan” los puntos iniciales y finales para hacer el corte correcto. Esto puede observarse gráficamente en Fig4.4.2.

Fig4.4.2 Visualización de obtención de coordenadas de cortes manuales.

Como puede observarse en Fig4.4.2 se muestran las 4 diferentes formas de hacer un corte. Lo ideal sería una diagonal desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha, pero en la práctica esto pocas veces es así por lo que se deben formar los cuadriláteros con las coordenadas obtenidas y posteriormente buscar cuáles serían esos puntos ideales y sustituir los valores por esos obtenidos. Al

guardar la Región de Interés seleccionada, los valores de la región de interés se toman de la imagen original, conservando la profundidad del archivo DICOM, resultando en una conservación de calidad.

La conservación de calidad o de profundidad de bit en las imágenes es de vital importancia pues al convertirse a formato .JPG, todos los valores mayores a 255 en la imagen del archivo DICOM, se convierten en 255, pues tiene una profundidad de 8 bits. Estos valores podrían indicar la presencia de alguna afectación de salud grave o una benigna por lo que se considera que ese sesgo propiciaría el mal desempeño de los modelos de aprendizaje automático y del sistema de software en general. Para ilustrar lo mencionado en Fig4.4.3 se puede observar la comparación entre el histograma de tonos de grises de una ROI pelvis en formato .JPG y la misma ROI en formato DICOM.

Fig4.4.3 Comparación de histogramas de archivo .dcm y .jpg.

Es evidente que el histograma del archivo de imagen .JPG no tiene valores de intensidad superiores a 255, a comparación con el archivo DICOM, que cuenta con valores de intensidad superiores a 350, además de que ambos tienen una variación pequeña en los demás valores, por lo tanto la imagen obtenida del archivo DICOM conserva mayor información a comparación del archivo de imagen .JPG.

4.4.2.4 ANÁLISIS MANUAL

Para la sección de análisis manual se implementaron dos algoritmos correspondientes a cada una de las técnicas de análisis.

Para el análisis por umbralización simple, se implementó un algoritmo de *encendido* y *apagado* de los píxeles de la imagen, tomando los valores relativos de los componentes *PySlider*.

Correspondiente al análisis mediante la segmentación de histograma para la obtención de intervalos de tonos de gris, técnica desarrollada por los investigadores mexicanos (Pérez Meza, Jaramillo Núñez, Cuevas Otahola, Arriaga Hernández, & Sánchez Rinza, 2021) se desarrolló un algoritmo que se basa en esta técnica. Para poder llevar a cabo esta heurística primero se lee la imagen o arreglo de píxeles de la ROI a analizar para poder obtener su histograma, para posteriormente obtener un mínimo y un máximo, valores correspondientes al mínimo y máximo del intervalo que se dividirá para obtener los colores.

4.4.2.4.1 UMBRALIZACIÓN SIMPLE

Este algoritmo es el más simple, consiste básicamente en el encendido y apagado de píxeles. Como se mencionó se utilizan un par de *PySliders*, los cuales harán variar los límites inferior y superior del encendido y apagado de píxeles, es decir, si el slider del límite superior tiene un valor x , todos los píxeles con valores mayores a x se encenderán (valor 1). De manera análoga si el *PySliders* del límite inferior tiene un valor y , todos los píxeles con valor menor a y se apagarán o volverán 0.

4.4.2.4.2 OBTENCIÓN DE INTERVALOS DE TONOS DE GRIS A PARTIR DE SEGMENTACIÓN DE HISTOGRAMA

Como se mencionó, este algoritmo se basa en el método desarrollado por investigadores mexicanos en el trabajo titulado “Determination of early bone metastasis on Bone Scans Using the Gray Levels Histogram” [38], método que tiene como objetivo acelerar el proceso de interpretación de gammagramas para determinar la presencia de metástasis.

Como se mencionó en la sección de antecedentes este método utiliza el histogramas en tonos de gris de una región particular. Estos histogramas pueden ser de tres tipos principalmente sanos, no ideales y enfermos. Para determinar la presencia de metástasis se toman la siguientes consideraciones, si el histograma es estrecho y desplazado hacia el origen, la gammagrafía ósea está libre de metástasis. Si se desplaza hacia la derecha y se ensancha ligeramente, indica el presencia de una anomalía ósea diferente a una metástasis. Por otro lado, si el histograma es más

amplio y desplazado a la derecha, sugiere la presencia de metástasis. Este histograma se caracteriza por mostrar pequeños rizados.

Al igual que en el trabajo mencionado, el sistema propuesto divide el gammagrama en 6 regiones principales, cráneo, hombros, tórax, columna vertebral, pelvis y escápula. Y se calculan dos valores que se utilizarán para obtención de los intervalos en tonos de gris. El primer valor es aquel que separa la imagen del fondo negro y el valor máximo corresponde a aquel en el que la función decrece rápidamente a 0.

En el presente trabajo para poder calcular estos intervalos se hace uso de la función del histograma suavizado mediante un filtro de *savitzky-golay*, el cual se basa principalmente en el cálculo de una regresión polinomial local (de grado k , con por lo menos $k + 1$ puntos separados de manera equidistante, para poder determinar el nuevo valor de cada punto, dando como resultado una función similar a la de entrada, pero *suavizada*.

El método brevemente descrito cuenta con una serie de ventajas, la más importante es que la aproximación obtenida tiende a preservar características de la distribución inicial como los máximos y mínimos globales y relativos, así como el ancho de los picos, que normalmente desaparecen con otras técnicas. En Fig4.4.4 Se puede observar gráficamente un ejemplo de la aplicación del filtro *staystky-golay* a una función de histograma.

Fig4.4.4 Histogramas de ROI cráneo y Tórax suavizados con función *staystky-golay*.

Esto resulta de gran utilidad pues se pueden obtener de manera sencillas los valores límite requeridos para la obtención del intervalo. El límite inferior se obtiene evaluando la función suavizada.

Para calcular los valores se utilizan las funciones suavizadas, de las cuales se obtienen los puntos de inflexión cóncavos y convexos, tanto crecientes como decrecientes. Para el caso de las regiones de interés de cráneos, hombros, escápula y columna, el histograma suavizado se parte en tres trozos consecutivos de igual tamaño, para los casos restantes se contempla solo una función. A continuación se describirán los algoritmos para la obtención de estos valores, para cada uno de los casos.

Para la obtención de los valores para las regiones de interés cráneo, hombro, columna y escápula.

PROC: OBTENCIÓN_VALORES_MIN_MAX

VARIABLES: INT: x1, y1, x2, y2, x1_aux, y1_aux, x2_aux, y2_aux

List : ROI[]

ALGORITMO

- 1.- Se obtiene el histograma de la ROI en tonos de gris.*
- 2.- Se obtiene la función de histograma suavizada mediante el filtro de savitzky-golay.*
- 3.- Se obtiene la cardinalidad del rango de la función obtenida*
- 4.- Se divide la función suavizada en tres partes consecutivas, es decir, se crean 3 particiones del rango, creando tres sub funciones de tal manera que $f1+f2+f3=f$.*
- 5.-Se calculan los puntos de inflexión cóncavo y convexo, creciente y decreciente para cada sub función, de tal manera que el punto de inflexión cóncavo creciente = P1, cóncavo decreciente = P2, convexo creciente = P3 y convexo decreciente = P4. Para cada una de las sub funciones.*
- 6.- Se evalúa la primer sub función, correspondiente al intervalo $[0, \text{cardinalidad de rango}/3]$. Si la abscisa del punto convexo incremental es mayor o igual que la abscisa del punto de inflexión convexo incremental.*

*El valor min = al punto medio de las abscisas mencionadas
si no se cumple*

El valor min = la abscisa del punto de inflexión cóncavo incremental

7.- Se evalúa la segunda sub función y se verifica si todos los puntos de inflexión son diferentes

7.1 En caso de serlo, se verifica si la ordenada del punto de inflexión convexo creciente es mayor a un umbral dado

7.1.1 En caso de serlo, se calcula el punto medio con el punto de inflexión inmediato anterior y la abscisa de ese punto será el valor max

Sino

Se evalúa lo mismo para el punto inmediato anterior

Sino

Se considera la sub función anterior y se realiza el mismo proceso

Para el caso de las regiones de interés tórax y pelvis, debido a la distribución de su histograma se sigue el siguiente algoritmo.

PROC: OBTENCIÓN_VALORES_MIN_MAX_2

VARIABLES: INT: x1, y1, x2, y2, x1_aux, y1_aux, x2_aux, y2_aux

List : ROI[]

ALGORITMO

1.- Se obtiene el histograma de la ROI en tonos de gris

2.- Se obtiene la función de histograma suavizada mediante el filtro de savitzky-golay

3.- Se calculan los puntos de inflexión convexos y cóncavos, crecientes y decrecientes

4.- El valor min = la abscisa del punto de inflexión convexo creciente

5.- El valor max = la abscisa del punto de inflexión cóncavo incremental

De esta manera se obtienen los valores min y máx., a partir de los cuales se obtendrán los intervalos de color contruidos de la siguiente manera (Tabla 4.4.1).

Color	Valor inicial	Valor Final
Azul rey	0	min
Azul	$\text{min} + 1$	$\text{min} + R + 1$
Verde	$\text{min} + R + 2$	$\text{min} + 2R + 2$
Amarillo	$\text{min} + 2R + 3$	$\text{min} + 3R + 3$
Naranja	$\text{min} + 3R + 4$	$\text{min} + 4R + 4$
Rojo	$\text{min} + 4R + 5 = \text{max}$	MAX_VAL

Tabla 4.4.1 Obtención de colores e intervalos de tonos de gris

Donde min es el valor mínimo obtenido y max es el valor máximo obtenido con el algoritmo descrito. $R = \frac{|\text{max}-\text{min}|}{4}$, el recorrido dividido entre 4 y MAX_VAL es el valor de pixel más alto de la imagen. De esta forma se dota a la imagen de un color falso como en el método anteriormente mencionado.

A continuación se muestra el proceso descrito. En Figx.x.x se puede observar una Región de Interés (ROI) cráneo, con su histograma correspondiente y en figx.x.x se puede observar la función del histograma suavizada.

Fig4.4.5 Histograma ROI cráneo con su correspondiente histograma suavizado

Se pueden observar los puntos de inflexión correspondientes a cada una de las subfunciones particionadas en distintos colores, verde, rojo y negro.

Resultando en el cálculo de los valores *min* y *max* delimitados por las líneas punteadas naranjas, como se observa en Fig4.4.6.

Fig4.4.6 Histograma de ROI cráneo con valores min y max delimitados por líneas punteadas.

Esto resulta en la obtención de los intervalos de tonos de gris, que al aplicar el algoritmo y los valores de la tabla, resultan los siguientes valores, los cuales se pueden apreciar en Tabla 4.4.2.

Color	Valor inicial	Valor Final
Azul rey	0	12
Azul	13	23
Verde	24	34
Amarillo	35	45
Naranja	55	65
Rojo	66	75

Tabla 4.4.2 Valores de Intervalos de tonos de gris para ROI cráneo específica.

Estos valores pueden ser utilizado para dotar de un color falso a la imagen original, permitiendo visualizar fácilmente lesiones en el tejido óseo. Esto puede observarse en Fig4.4.7a) y Fig4.4.7b), las cuales corresponden a la misma ROI cráneo tratada anteriormente, pero la a) corresponde a la imagen sin la aplicación de filtro de suavizado y Fig4.4.7b) corresponde a la imagen con color falso y filtro de suavizado.

Fig4.4.7a) y Fig4.4.7b) ROI cráneo con coloreado falso.

Puede observarse en la imagen de la derecha la aplicación de un filtro de suavizado. Como segundo ejemplo se puede observar una Región de Interés torax (Fig4.4.8) con su correspondiente histograma. Y, en Fig4.4.9 se puede observar la misma Región de Interés tórax, con su correspondiente histograma después de aplicar el algoritmo de obtención de valores mínimo y máximo para la obtención de Intervalos de Tonos de Gris, se pueden notar dichos valores mediante las líneas punteadas.

Fig4.4.8 ROI Tórax con su correspondiente histograma.

Fig4.4.8 ROI Tórax con su correspondiente histograma después de aplicar el algoritmo.

Puede observarse que las lesiones presentadas en la región de las costillas se perciben a simple vista después de aplicar el coloreado falso a la ROI tórax.

4.5 MODELOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

Se utilizaron diferentes técnicas para la obtención de regiones de interés, desafortunadamente no se pudo implementar un clasificador debido a que no se logró conseguir una colaboración con una institución médica para que el personal experimentado clarificara manualmente las imágenes para su posterior uso.

Las técnicas utilizadas para la obtención de las Regiones de Interés fueron *detección de objetos* y *segmentación semántica*.

Como se ha mencionado, para la elaboración, es decir, para el entrenamiento y validación de los modelos que se desean desarrollar se necesitan los datos adecuados, desafortunadamente en la práctica, conseguir el tipo de datos requeridos para este trabajo es muy difícil debido a temas legales y de privacidad de datos, razón por la cual se tuvo que elaborar un conjunto de datos propios. A continuación se describirá el proceso de elaboración de conjunto de datos, así como de los modelos y los resultados obtenidos.

4.5.1 CONJUNTOS DE DATOS

El conjunto de datos consta de 200 imágenes correspondientes a las vistas anteriores y posteriores de gammagramas óseos de pacientes con algún grado de metástasis ósea (100 casos en total), obtenidas de una base de datos libre de la Universidad de Washington en St. Louis (Mallinckrodt Institute of Radiology, s.f.). Más 30 imágenes correspondientes a las vistas anteriores de gammagramas óseos proporcionadas por el Dr. Alberto Jaramillo Núñez (INAOE).

Las imágenes obtenidas, especialmente las de la Universidad de Washington en St. Louis, se encontraban en un formato no deseado, para corregir esto se siguió un proceso de minería de datos para limpiar las imágenes y adecuarlas a las necesidades del proyecto. A continuación se describe este proceso.

4.5.1.1 OBTENCIÓN DE IMÁGENES

Como se mencionó se obtuvieron 100 imágenes de una base de datos, correspondientes a las vistas posteriores y anteriores de gammagramas de diversos pacientes de la Universidad de Washington en St. Louis (Mallinckrodt Institute of

Radiology, s.f.), dichas imágenes estaban en un formato distinto al requerido, como si se pusieran todas las imágenes del diagnóstico en una sola, como puede observarse en Fig4.5.1.

Fig4.5.1 Paciente femenino de 38 años con cáncer de seno. Fuente: <http://gamma.wustl.edu/newtfh/general/combined/index.html>

Como puede observarse las imágenes corresponden a diferentes vistas, pero entre estas se encuentra el gammagrama posterior y anterior de cuerpo completo el cual es ideal para el modelo que se desarrollará.

Todas las imágenes de este tipo se descargaron en formato *.jpg* con una resolución alta en general, para su posterior pre-procesamiento y limpieza de estas.

4.5.2 LIMPIEZA Y CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS

Como se mencionó, se descargaron las imágenes en el formato mostrado, pero desafortunadamente, las imágenes en este formato *crudo* no sirven para el desarrollo y entrenamiento de los modelos deseados.

Para convertirlas en imágenes útiles para los modelos a deseados se siguieron los siguientes pasos:

1. Segmentación de la imagen deseada
2. Transformación del espacio de color
3. Limpieza de impurezas

4. Obtención de máscaras de clases
5. Organización en ficheros

A continuación se describen cada uno de los pasos mencionados.

4.5.2.1 Segmentación de la imagen deseada

Para segmentar las imágenes, de tal forma de que solo se obtuvieran las imágenes anteriores y posteriores en una escala deseada estándar se elaboraron una serie de scripts en el lenguaje de programación Python cuya función principal es iterar sobre todos los ficheros de tipo imagen en un directorio específico, en este caso el directorio donde se encuentran todas las imágenes *crudas*, y permitir al usuario seleccionar manualmente la región deseada, ajustarla a un tamaño de imagen estándar (1015 píxeles de alto por 247 píxeles de ancho) y posteriormente guardarla en otro fichero para el siguiente paso. En Fig4.5.2 y Fig4.5.3 se puede observar a grandes rasgos este proceso.

Fig4.5.2 Conjunto de imágenes de estudios de paciente

Fig4.5.3 Imágenes obtenidas con script desarrollado.

4.5.2.2 Transformación del espacio de color

En ocasiones las imágenes descargadas se encontraban en un espacio diferente al deseado (RGB, Escala de grises invertido, CYMK, etc.), para corregir esto y trasladar las imágenes al espacio de colores deseado (escala de grises) se elaboró nuevamente un script en Python que permitiera iterar sobre todas las imágenes generadas en el paso anterior, transformando las imágenes al espacio deseado, además de modificar el valor umbral, puesto que no todas las imágenes se encuentran con un valor de fondo lo suficientemente bajo, a veces este valor de fondo oscilaba entre una intensidad de 25 – 30, pero se modificó a un valor de intensidad 10, permitiendo separar la imagen del fondo imperfecto, para colocarla en un fondo completamente oscuro (valor de intensidad 0). El proceso descrito puede observarse a grandes rasgos en Fig4.5.4 y Fig4.5.5.

Fig4.5.4 Imagen original.

Fig4.5.5 Imagen transformada a espacio de color y dimensiones correctas.

Puede observarse la presencia de objetos no deseados en las imágenes resultantes (como las flechas indicadoras o etiquetas), estos objetos no deseados o impurezas se tratarán en el siguiente paso.

4.5.2.3 Limpieza de impurezas

Como se observa en el paso anterior, desafortunadamente no todas las imágenes se encuentran completamente limpias, algunas tienen anotaciones hechas por los médicos, etiquetas y/o tienen la escala de las mismas.

Para solucionar este problema, nuevamente se elaboraron scripts en el lenguaje de programación Python que permitieran iterar sobre todas las imágenes generadas en los pasos anteriores y detenerse en la imagen deseada (una *sucia*) con la finalidad de cubrir con un cuadrilátero en color negro, hecho por el cursor estas regiones no deseadas, otorgando una imagen más limpia y adecuada para el procesamiento.

En Fig4.5.6a) y Fig4.5.6b) se observa a grandes rasgos este proceso donde se tapa la etiqueta "a" y la flecha cerca de la región pelvis.

Fig4.5.6a) y Fig4.5.6b) Proceso de eliminación de impurezas.

4.5.2.4 Obtención de máscaras de clases

Como se mencionó al inicio de la sección se abordaron dos enfoques para la obtención de las regiones de interés, uno basado en detección de objetos y el otro basado en segmentación semántica.

Para el enfoque basado en la segmentación semántica, además de las imágenes, se necesitan las máscaras correspondientes a cada una de las clases a segmentar. En este trabajo se consideraran 8 clases principales (tórax, escápula izquierda, escápula derecha, hombro izquierdo, hombro derecho, cráneo, columna y pelvis) que son las más propensas a desarrollar enfermedades metastásicas y 5 clases secundarias (brazos izquierdo y derecho, piernas izquierda y derecha y esternón).

Para la obtención de las máscaras se utilizó la herramienta gratuita *Apeer* la cual permite dibujar en la imagen original sobre las regiones de interés deseadas, con la finalidad de crear un archivo de extensión *.tiff* en el que se encontrarán las máscaras para su posterior descarga. En Fig4.5.7 se pueden observar las clases segmentadas manualmente (izquierda) y el archivo *.tiff* generado (derecha).

Fig4.5.7 Segmentación de clases manual con la herramienta Apeer y archivo .tiff generado.

A la izquierda se puede observar la imagen segmentada manualmente y a la derecha se encuentran las máscaras de clase generadas. Actualmente la imagen de la derecha solo es para efectos de visualización ya que en realidad se descargó un archivo por cada clase, en donde solo se almacena la máscara de dicha clase, esto debido a que algunas clases se superponen con otras, adelante en esta sección se tratará este tema.

4.5.2.5 Organización en directorios

Es de vital importancia la correcta organización de los datos, ya que esta nos permitirá acceder a ellos de manera ordenada y nos asegurará la relación entre los datos obtenidos. Hay diferentes maneras de organizar la información como, bases de datos, *dataframes*, etc. En este trabajo se optó por una organización en directorios.

Una vez obtenidas las imágenes y sus máscaras correspondientes se elaboraron scripts en Python que permitieran iterar sobre todos los elementos pertenecientes a un directorio, en este caso, es el directorio donde se encuentran las imágenes y sus máscaras (más de 2000 ficheros) con la finalidad de separar en diferentes directorios aquellos que estuviesen relacionados con el mismo nombre y, después separar las imágenes de las máscaras, de tal forma que cada paquete estaría contenido en un fichero con un número, y en ese fichero habría dos ficheros, uno correspondiente a la imagen y otro correspondiente a las máscaras. Esto puede apreciarse gráficamente en Fig4.5.8.

Fig4.5.8

En total se contaron 130 ficheros principales, en los que están contenidos los sub-ficheros con imágenes y máscaras.

4.5.3 OBTENCIÓN DE ROIS CON CASCADAS SIMPLES

En este enfoque se utiliza la detección rápida de objetos usando una cascada impulsada de características simples (Viola & Jones, 2001). Es una potente técnica para la detección eficaz de objetos la cual puede implementarse a través de la biblioteca libre de *OpenCV*, para realizar esta tarea se necesitan de dos conjuntos de datos especiales, así como de un par de ficheros generados por herramientas pertenecientes a la biblioteca *OpenCV*, el proceso y los resultados se expondrán a continuación.

4.5.3.1 Preparación de datos

Para el desarrollo de este modelo se utilizó el conjunto de datos mencionado en secciones anteriores pero con un par de modificaciones. La primera de estas fue la exclusión de todas las máscaras de clases ya que es una tarea de detección de objetos y no de segmentación, es decir, se utilizaron solo las imágenes. La segunda modificación fue la siguiente; para entrenar el modelo se necesitan dos conjuntos de datos, el que contiene las muestras positivas (con el objeto que queremos detectar) y el conjunto con muestras negativas (donde no se encuentra el objeto que queremos detectar). Para crear el segundo conjunto de datos correspondiente a cada objeto (cráneo, hombros, pelvis, columna, etc.) se elaboró un script en Python que nos permitiese iterar sobre las imágenes del conjunto de positivos, con la diferencia de que se tapó con un cuadrilátero negro el objeto positivo, como puede observarse en Fig4.5.9.

Fig4.5.9 Exclusión manual de región de interés tórax para el entrenamiento de detector de objetos tórax.

En la imagen de la derecha se puede observar una muestra positiva para la ROI tórax (podría ser para cualquier ROI ya que todas se encuentran presentes) y en la imagen de la derecha se encuentra una muestra negativa para la ROI tórax. De igual manera para las demás Regiones de Interés, en las muestras negativas se tapa dicha Región de Interés en todas las imágenes.

Se utilizaron técnicas de aumento de datos para que el modelo a elaborar pueda utilizar más datos tanto para el entrenamiento como para la prueba. Para este propósito se invirtieron las imágenes creando una especie de vista *espejo*, y se rotaron a 25° en sentido horario y anti horario. Lo anterior puede observarse en Fig4.5.10.

Fig4.5.10 Visualización de aumento de datos para el entrenamiento de modelos detectores de objetos.

Como puede observarse la primer imagen de izquierda a derecha, corresponde a la imagen original, la segunda imagen es una vista *espejo* de la original, y las restantes son la original y la *espejo* rotadas 45° en sentido horario y anti horario.

Se siguió el mismo proceso para las imágenes negativas correspondientes a cada clase resultando en 650 muestras positivas (para todas las clases pues posteriormente se obtienen las coordenadas de los objetos o Regiones de Interés que se deseen) y 3250 muestras negativas, correspondientes a las imágenes con cuadriláteros negros para cada una de los objetos deseados.

4.5.3.2 Entrenamiento

La implementación de este tipo de modelos puede realizarse con la biblioteca *OpenCV* y las herramientas que esta proporciona, razón por la cual se utilizaron estos modelos.

El entrenamiento de cada modelo requiere de dos conjuntos de imágenes, uno con los casos positivos y otro con los casos negativos separados en distintos directorios. Para cada uno de estos casos se necesita un fichero de texto donde cada línea corresponderá a la ruta relativa o absoluta de cada archivo positivo y negativo. Es importante aclarar que en el caso de los positivos, también se incluirá el número de regiones de interés u objetos presentes en la imagen así como las coordenadas de

las cajas o *bounding-boxes* que encierran estos objetos. Lo anterior puede observarse en Fig4.5.11 y Fig4.5.12.

```

Archivo Edición Formato Ver Ayuda
positive_samples/1.jpg 1 91 148 66 98
positive_samples/10.jpg 1 90 113 65 89
positive_samples/100.jpg 1 137 153 69 86
positive_samples/101.jpg 1 131 136 77 89
positive_samples/102.jpg 1 140 142 64 92
positive_samples/103.jpg 1 136 183 72 88
positive_samples/104.jpg 1 152 122 72 87
positive_samples/105.jpg 1 136 135 73 88
positive_samples/106.jpg 1 142 122 72 87
positive_samples/107.jpg 1 149 126 67 78
positive_samples/108.jpg 1 142 165 75 82
positive_samples/109.jpg 1 36 155 71 95
positive_samples/11.jpg 1 86 117 68 80
positive_samples/110.jpg 1 26 117 73 81
positive_samples/111.jpg 1 55 133 72 93
positive_samples/112.jpg 1 38 163 72 87
positive_samples/113.jpg 1 43 131 73 78
positive_samples/114.jpg 1 37 134 73 82
positive_samples/115.jpg 1 34 130 66 92
positive_samples/116.jpg 1 36 131 74 77
positive_samples/117.jpg 1 33 121 72 80
positive_samples/118.jpg 1 26 119 73 85
positive_samples/119.jpg 1 24 123 73 77
positive_samples/12.jpg 1 97 127 63 82
positive_samples/120.jpg 1 32 128 70 87
positive_samples/121.jpg 1 43 144 69 88
positive_samples/122.jpg 1 27 123 70 86
positive_samples/123.jpg 1 27 131 79 87
positive_samples/124.jpg 1 32 155 76 83

```

Línea 1, colu: 100% Windows (CRLF) UTF-8

Fig4.5.11 Fichero con rutas de muestras positivas y coordenadas de los objetos.

```

Archivo Edición Formato Ver Ayuda
negative_samples/1.jpg
negative_samples/10.jpg
negative_samples/100.jpg
negative_samples/101.jpg
negative_samples/102.jpg
negative_samples/103.jpg
negative_samples/104.jpg
negative_samples/105.jpg
negative_samples/106.jpg
negative_samples/107.jpg
negative_samples/108.jpg
negative_samples/109.jpg
negative_samples/11.jpg
negative_samples/110.jpg
negative_samples/111.jpg
negative_samples/112.jpg
negative_samples/113.jpg
negative_samples/114.jpg
negative_samples/115.jpg
negative_samples/116.jpg
negative_samples/117.jpg
negative_samples/118.jpg
negative_samples/119.jpg
negative_samples/12.jpg
negative_samples/120.jpg
negative_samples/121.jpg
negative_samples/122.jpg
negative_samples/123.jpg
negative_samples/124.jpg

```

Línea 1, columna: 100% Windows (CRLF) UTF-8

Fig4.5.12 Fichero con rutas de muestras negativas.

Posteriormente se utilizaron las herramientas proporcionadas por *OpenCV annotations*, *createsamples* y *traincascades* para la obtención de muestras, entrenar y visualización de los resultados.

Para la obtención de las anotaciones se utiliza el comando `/opencv_annotations.exe -- annotations=<nombre.txt> --images=<directorio imágenes positivas>`, donde el argumento *annotations* corresponde a la ruta relativa o absoluta del archivo de salida y el argumento *images* corresponde al directorio donde se encuentran las imágenes positivas. Lo anterior generará un archivo de texto que contendrá las rutas de las imágenes positivas con las coordenadas de cada objeto, como se puede observar en Fig4.5.11.

Las muestras corresponden a cada una de las regiones donde podrían estar los objetos. Para la generación de estas muestras se utiliza el comando `opencv_createsamples.exe --info <archivo_txt_creado_con_annotations> -w`

`<ancho_de_ventana> -h <alto_de_ventana> -num <número_de_muestras> -vec <nombre_fichero_salida.vec>`, donde el argumento *info* corresponde a la ruta relativa o absoluta del archivo generado con el comando *annotations*. Los parámetros *w*, *h* y *num* corresponden al ancho de ventana, alto de ventana y número de muestras respectivamente. Por último el argumento *vec* corresponde al nombre del fichero de salida con extensión *.vec*. La ejecución del comando descrito creará un archivo binario con extensión *.vec* el cual contendrá todas las muestras positivas y será utilizado para el entrenamiento. Es importante mencionar que el tamaño de ventana es muy importante ya que este designará el tamaño mínimo de dónde se podrán extraer las características, depende completamente del tamaño de la imagen y el objeto que se desea aprender a identificar.

Posteriormente se entrena el modelo utilizando todos los archivos generados hasta el momento. Para realizar el entrenamiento se utiliza el comando `/opencv_traincascade.exe --data <directorio> -vec <fichero.vec> -bg <muestras_negativas.txt> -w <ancho de ventana> -h <alto de ventana> -numPos <número de muestras positivas> -numNeg <número de muestras negativas> -numStages <número de épocas>`, donde el argumento *data* corresponde a la ruta donde serán almacenadas las salidas, debe ser única y no contener ficheros o directorios. El argumento *vec* corresponde al archivo de muestras generado previamente con el comando *createsamples*. Los argumentos *w* y *h* corresponden al alto y ancho de ventana. Por último los parámetros *numPos*, *numNeg* y *numStages* corresponden al número de muestras positivas, negativas y épocas respectivamente. Se recomienda ampliamente que la relación entre las muestras negativas y positivas sea dos a uno, para mayor capacidad de generalización.

Este proceso genera como salida una serie de archivos *.xml* con los resultados finales y los resultados correspondientes a cada una de las épocas.

En el modelo desarrollado se especificaron tamaños de ventana variables, siendo el que mejor resultados dio 32 x 32. Se entrenaron los modelos durante 10 épocas y se obtuvieron los siguientes resultados. A continuación se muestran los mejores resultados obtenidos para el detector de objetos especializado en la ROI de cráneo, Fig4.5.13.

Fig4.5.13 Resultados de detector de objetos cráneo.

Como se puede observar, se puede identificar con éxito la Región de Interés *cráneo*, desafortunadamente el modelo detecta como cráneos otras zonas de la imagen que no corresponden ni hacen *match* con la región deseada.

Este problema se ve de mejor manera en el siguiente ejemplo (Fig) en el cual se muestran los resultados de un detector de objetos, especializado en la región *tórax*, el cual fue entrenado durante 10 épocas con un tamaño de ventana de 32 x 32.

Fig4.5.14 Resultados de detector de objetos tórax.

Se puede observar en ambos modelos que se localiza con éxito la región de interés deseada, pero desafortunadamente también se encuentran regiones que no corresponden a la deseada, a las que llamaremos *regiones espuria*.

La presencia de estas regiones espuria se debe a que los modelos desarrollados no cuentan con la suficiente capacidad de generalización que permita descartarlas, esto se debe principalmente a la poca cantidad de datos obtenida.

Este problema se presenta en todos los modelos que se basan en la detección de objetos con este modelo de cascadas HAAR y se podría solucionar de diferentes maneras; aumentando los conjuntos de datos o seleccionando de entre todas las regiones aquella que es la adecuada, pero se considera que ambos enfoques son poco óptimos además de no ser robustos.

Para solucionar la problemática mencionada se optó por abordar el problema de distinta manera, utilizando la segmentación semántica como principal herramienta para el propósito de obtención de Regiones de Interés.

4.5.4 SEGMENTACIÓN SEMÁNTICA

Para solucionar y mejorar los resultados obtenidos utilizando un enfoque de detección de objetos con las cascadas simples (HAAR), se optó por abordar el problema como segmentación semántica, en lugar de detección de objetos, ya que hace mucho más sentido tratar cada región de interés como una clase específica.

Para llevar a cabo esta tarea se implementó una arquitectura U-Net, y se utilizó la *transferencia de conocimiento* para la parte del *encoder*. Las arquitecturas pre-entrenadas que se utilizaron para la parte del *decoder* son VGG-16 y Resnet36. A continuación se describe el proceso que se llevó a cabo así como los resultados obtenidos.

4.5.4.1 PRE-PROCESAMIENTO DE DATOS

Como se mencionó en secciones anteriores, se elaboró un conjunto de datos con 130 imágenes anteriores de cuerpo completo y 1960 máscaras correspondientes a cada clase de cada imagen. Las dimensiones de las imágenes que se obtuvieron son de (1015, 247, 1), es decir, 1015 píxeles de alto 245 de ancho y un canal pues se trata de imágenes en escalas de gris. Y las dimensiones de las máscaras obtenidas son

(1015, 247, 1), es decir, 1015 píxeles de alto, 247 píxeles de ancho y 1 canal pues son máscaras binarias correspondientes a cada clase o etiqueta. Quizá no lo parezca pero es de vital importancia conocer la forma de las imágenes pues al utilizar redes pre-entrenadas, éstas tienen predefinido el tamaño de la entrada y, se tendrán que transformar los datos para que sean admitidos por la red y procesados de manera correcta.

Las imágenes y máscaras se leyeron del conjunto de datos y se segmentaron en parches de 247 píxeles por 247 píxeles (247, 247) con saltos de 247 (evitando repeticiones) para posteriormente redimensionar dichos parches con dimensiones (128, 128, 3) en el caso de las imágenes y (128, 128, 1) en el caso de las máscaras. Posteriormente los parches de las imágenes se almacenaron en una lista para ese propósito, y los parches correspondientes a cada clase de las máscaras, fueron almacenados en listas individuales, resultando en un total de 14 listas de dimensiones (520, 128, 128, 3), es decir 520 parches de tamaño 128 x 128, con tres canales (RGB) en el caso de los parches para las imágenes, y, de dimensiones (520, 128, 128, 1) para el caso de las máscaras, que básicamente son igual que las imágenes pero solo en un canal binario.

Es importante mencionar que todos los índices están relacionados, es decir, los índices de las listas de máscaras corresponden a los índices del parche de imagen, esto puede apreciarse en Fig4.5.15.

Fig4.5.15 Gammagrama particionado en 4 parches con sus correspondientes parches de máscara para cada clase

Como se puede observar, a cada parche de las imágenes originales, le corresponden 13 parches de máscaras pertenecientes a cada una de las clases deseadas.

Es muy importante resaltar que al escalar las máscaras no se deben realizar preprocesamientos adicionales ya que esto resultará en una pérdida sustancial de la información contenida en estas mermando en los resultados obtenidos de los modelos. En Fig4.5.16. se puede apreciar esta pérdida de información

Fig4.5.16

Se puede observar una clara modificación en los valores de los píxeles de clases, debido principalmente al suavizado y eliminación del ruido durante la transformación de los parches de máscaras, esto evitará el correcto etiquetado de las clases por el modelo.

Se observó que algunas clases se superponían unas a otras, reescribiendo los valores de píxeles para cada una de estas, como puede observarse en Fig4.5.17.

Fig4.5.17 Máscaras superpuestas.

Puede observarse que los valores de píxeles se superponen unos a otros, los hombros se superponen con las escápulas y parte del tórax, así como la columna,

tórax y esternón se superponen entre sí, modificando sus valores, lo cual resulta en un modelo con poca capacidad de generalización.

Para evitar esto, se desarrollaron tres modelos con clases *mutuamente excluyentes*, es decir que no ocuparan el mismo espacio. Para el Modelo 1 se utilizan las máscaras correspondientes a las Regiones de Interés de *brazo izquierdo, brazo derecho, columna, pierna izquierda, pierna derecha, pelvis, hombro izquierdo, hombro derecho, cráneo* y la clase por defecto *fondo*, resultando en un total de 10 clases a predecir. Para el Modelo 2 se utilizaron las máscaras correspondientes a las regiones de interés de *escápula derecha, escapula izquierda y tórax*, más el fondo, resultando en un total de 4 clases a predecir. Y, para el Modelo 3 se utilizaron las máscaras correspondientes a las *ROIs* de esternón y más el fondo, resultando en un problema de clasificación binaria. En otras palabras, el Modelo 1 será el encargado de segmentar las regiones de interés *brazo izquierdo, brazo derecho, columna, pierna izquierda, pierna derecha, pelvis, hombro izquierdo, hombro derecho y cráneo*, el Modelo 2 será el encargado de segmentar las regiones de interés de *escápula derecha, escapula izquierda y tórax* y el Modelo 3 será el encargado de segmentar la región de interés *esternón*, resultando como segmentación final la suma de todas las predicciones y, como fondo, todo aquello que no corresponda a una región de interés. Así para cada uno de los modelos, se crearon nuevos conjuntos de entrenamiento, correspondientes a la unión de las máscaras que cada uno utilizará, como puede observarse en Fig4.5.18a), Fig4.5.18b) y Fig4.5.18c).

Fig4.5.18a) Ejemplo de máscaras correspondientes al modelo 1.

Fig4.5.18b) Ejemplo de máscaras correspondientes al modelo 2.

Fig4.5.18c) Ejemplo de máscaras correspondientes al modelo 3.

Las imágenes mostradas corresponden a una serie de máscaras correspondientes a una imagen en específico, como se puede observar, cada modelo se especializará en regiones de interés completas, que no son sesgadas por la superposición de otras regiones de interés. Este proceso se realizó para todos los parches de todas las imágenes y máscaras.

Como es usual en este tipo de problemas, se obtuvieron las variables categóricas para las máscaras ya que no se pueden utilizar en *crudo* para realizar el entrenamiento, este vector de variables categóricas o *one-hot encoded* correspondientes a un vector de tamaño $n = \text{número de clases}$ con las probabilidades de pertenencia de cada pixel para cada una de estas.

Posteriormente se realizó el entrenamiento de los modelos utilizando diferentes tipos de arquitecturas como base, VGG16 y RESNET36, los cuales se explican a continuación.

4.5.4.2 Modelo desarrollado con VGG16

Como se mencionó, se desarrollaron tres modelos para diferentes regiones de interés mutuamente excluyentes, donde la predicción final será la adición de las predicciones de los tres modelos.

Correspondiente a los modelos tres desarrollados con VGG16 como base o *backbone*, se partitionaron los conjuntos de imágenes y máscaras para cada modelo utilizando un esquema 80-20, es decir, el 80% de las imágenes y máscaras se utilizaron para realizar el entrenamiento y el 20% restante para validación y prueba, resultando en un total de 104 imágenes (416 parches) para el entrenamiento y 26 imágenes (104 parches) para la prueba y validación. Las dimensiones de los conjuntos de entrenamiento y prueba varían dependiendo del modelo desarrollado, ya que estos tienen diferentes números de clases. Por ejemplo, para el Modelo 1 encargado de segmentar los brazos, columna, piernas, pelvis, etc. el conjunto de imágenes para el entrenamiento del Modelo 1 tiene dimensiones (416, 128, 128, 3) y el conjunto de etiquetas o máscaras para el entrenamiento tiene dimensiones (416, 128, 128, 10) pues se realizó el *one-hot encoded* de las 10 clases cubiertas por el modelo 1, lo anterior puede observarse en Fig4.5.19 que corresponde a la visualización de las dimensiones de los conjuntos de entrenamiento y prueba tanto de las imágenes como de las máscaras, así como una visualización de los valores únicos de clase presentados en las máscaras elaboradas para el Modelo 1.

```
Dimensiones de las imagenes del conjunto de entrenamiento para Modelo 1: (416, 128, 128, 3)
Dimensiones de las predicciones del conjunto de entrenamiento para Modelo 1: (416, 128, 128, 10)
Dimensiones de las imagenes del conjunto de prueba para Modelo 1: (104, 128, 128, 3)
Dimensiones de las predicciones del conjunto de prueba para Modelo 1: (104, 128, 128, 10)
Valores únicos de clase para Modelo 1: [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
```

Fig4.5.19 Dimensiones de conjuntos de entrenamiento y prueba, y clases únicas.

De igual manera los conjuntos de máscaras de los modelos 2 y 3 tienen las siguientes dimensiones y valores únicos de clase, Fig4.5.20.

```
Dimensiones de las imagenes del conjunto de entrenamiento para Modelo 2: (416, 128, 128, 3)
Dimensiones de las predicciones del conjunto de entrenamiento para Modelo 2: (416, 128, 128, 4)
Dimensiones de las imagenes del conjunto de prueba para Modelo 2: (104, 128, 128, 3)
Dimensiones de las predicciones del conjunto de prueba para Modelo 2: (104, 128, 128, 4)
Valores únicos de clase para Modelo 2: [0 1 2 3]

Dimensiones de las imagenes del conjunto de entrenamiento para Modelo 3: (416, 128, 128, 3)
Dimensiones de las predicciones del conjunto de entrenamiento para Modelo 3: (416, 128, 128, 2)
Dimensiones de las imagenes del conjunto de prueba para Modelo 3: (104, 128, 128, 3)
Dimensiones de las predicciones del conjunto de prueba para Modelo 3: (104, 128, 128, 2)
Valores únicos de clase para Modelo 3: [0 1]
```

Fig4.5.20 Dimensiones de los conjuntos y clases únicas para modelos 2 y 3.

En Fig4.5.21, se observa un parche con las máscaras correspondientes para el entrenamiento de cada modelo

Fig4.5.22 Parche de entrada y parches de máscara para cada modelo.

Como se puede observar en las figuras correspondientes a las máscaras, gran parte de estas corresponde al fondo y, muy pocos píxeles corresponden a píxeles de clase, esto genera un desbalanceo sustancial en los conjuntos de datos, lo que podría desencadenar mal rendimiento de los modelos a desarrollar. Para evitar esto se obtuvieron los vectores de pesos de clase para cada modelo, cada vez que se prediga una clase durante el entrenamiento, se multiplicará por el valor correspondiente en el vector de pesos, balanceando los conjuntos de datos para cada modelo. Los pesos de clases obtenidos pueden observarse en Fig4.5.23.

```
Pesos para Modelo 1: [ 0.10624074 40.83239875 42.45617182  8.32797013 22.54301061 22.35491066
 5.77570182 77.6422127  78.88592593  7.60420925]
Pesos para Modelo 2: [ 0.25903765 107.27373458 103.14882077  8.29595469]
Pesos para Modelo 3: [ 0.50169174 148.27665425]
```

Fig4.5.23 Vectores de pesos para cada modelo.

Para todos los modelos se utilizó una función de activación *softmax* (ideal para problemas con múltiples clases) y un optimizador Adam con Ratio de aprendizaje de 0.0001. Y como función de pérdida se utilizó la suma de la pérdida focal (Focal Loss) y *Dice Loss*, ideales para problemas de segmentación multiclase con conjuntos de datos desbalanceados y detección de perímetros. Como métricas de rendimiento se utilizó *Intersection Over Union*, puntuación *F1* y precisión.

Se entrenó cada modelo por 50 épocas y se obtuvieron los siguientes resultados.

En la gráfica de Fig4.5.24 se puede observar la puntuación *IOU* a través de las épocas, donde la línea roja corresponde a la puntuación *Intersection Over Union* en el conjunto de entrenamiento y la línea azul corresponde a la puntuación *Intersection Over Union* en el conjunto de validación.

Fig4.5.24 Puntuación *IOU* a través de las épocas sobre en conjunto de entrenamiento (línea roja) y conjunto de validación (línea azul).

Se puede observar que ni en su mejor punto, el modelo sobrepasa los 0.30 en conjunto de validación, lo que denota un mal rendimiento.

En Fig4.5.25 se puede observar la gráfica de la puntuación *F1* a través de las épocas, donde nuevamente, la línea roja corresponde a la puntuación sobre el conjunto de entrenamiento y la línea azul a la puntuación sobre el conjunto de validación.

Fig4.5.25 Puntuación F1 a través de las épocas sobre el conjunto de entrenamiento (línea roja) y conjunto de validación (línea azul).

Se observa el mismo comportamiento que en el caso de la puntuación *IOU*, lo que denota un mal desempeño en el modelo, desde el inicio del entrenamiento. Aun así se revisarán las demás métricas.

En Fig4.5.26 se puede observar la precisión del modelo a través de las épocas, donde la línea roja representa la precisión en el conjunto de entrenamiento y la azul la precisión en el conjunto de pruebas y validación.

Fig4.5.26 Precisión a través de las épocas sobre el conjunto de entrenamiento (línea roja) y conjunto de validación (línea azul).

En este caso se puede observar un buen inicio y después cae la precisión de manera brusca, a partir de la época 16-17, es por eso que no se puede tomar simplemente la precisión como medida de rendimiento en problemas de segmentación semántica multiclase, puede servir como complemento pero las métricas principales son las mencionadas anteriormente.

Por último en Fig4.5.27 se puede observar la evolución del error cometido por el modelo a través de las épocas, donde la línea roja corresponde al error cometido sobre el conjunto de entrenamiento y la línea azul corresponde al error cometido sobre el conjunto de pruebas y validación.

Fig4.5.27 Función de coste a través de las épocas sobre el conjunto de entrenamiento (línea roja) y conjunto de validación (línea azul).

Como se puede apreciar, el desempeño del modelo en el conjunto de validación es pésimo.

Adicional a lo anterior, se muestran las gráficas correspondientes a las métricas anteriormente mencionadas pero solamente sobre el conjunto de validación y a través de las iteraciones, que, a diferencia de las épocas, se refiere a cada vez que la red itera sobre sí misma, propagando el error y ajustando parámetros. Lo anterior se puede observar a continuación.

En Fig4.5.28 se observa la precisión en el conjunto de validación a través de las iteraciones del modelo. Es notable como se tiene un buen desempeño al inicio pero aproximadamente en la iteración número 2000, la precisión del modelo cae sustancialmente.

evaluation_accuracy_vs_iterations
tag: evaluation_accuracy_vs_iterations

Fig4.5.28 Precisión a través de las iteraciones sobre el conjunto de validación.

En Fig4.5.29 se puede observar la gráfica correspondiente a la *evolución* de la puntuación F1 a través de las iteraciones de la red sobre el conjunto de validación. Se nota como no se supera el valor 0.30 y cerca de la iteración número 2000, esta empeora notablemente, lo que es indicativo del mal rendimiento de la red.

evaluation_f1-score_vs_iterations
tag: evaluation_f1-score_vs_iterations

Fig4.5.29 Puntuación F1 a través de las iteraciones sobre el conjunto de validación.

De igual forma en Fig4.5.30 se puede observar la medida *IOU* a través de las iteraciones de la red, sobre el conjunto de validación. Nuevamente se observa un mal desempeño.

Fig4.5.30 Puntuación IOU a través de las iteraciones sobre el conjunto de validación.

Por último, en Fig4.5.31 se puede observar la evolución de la función de coste a través de las iteraciones de la red mostrando un mal desempeño.

Fig4.5.31 Error a través de las iteraciones sobre el conjunto de validación.

En general el desempeño del modelo en el conjunto de validación es malo, indicador de que el modelo tendrá un desempeño deficiente.

Para ratificar lo mencionado, en Fig4.5.32 se puede observar una imagen de prueba, las etiquetas correctas y la predicción hecho por el modelo desarrollado con la red pre-entrenada VGG-16 como *encoder*.

Fig4.5.32 Predicción realizada con modelo desarrollado con VGG16 como backbone.

Se puede observar que el modelo no es capaz de generalizar correctamente y por lo tanto, no es capaz de predecir las clases correctas.

En la siguiente sección se buscará mejorar el modelo utilizando una arquitectura con aprendizaje residual.

4.5.4.3 Modelo desarrollado con RESNET36

Se intuye que el mal desempeño del modelo anterior se debe al problema de desvanecimiento de gradiente ya que, al ser una arquitectura muy profunda y que cuenta con dos partes, de alguna forma se pierde el error cometido por la red, evitando que esta pueda generalizar, para solucionar esto se utilizará una arquitectura que emplee el aprendizaje residual.

Al igual que el caso anterior, se desarrollaron tres modelos para regiones de interés mutuamente excluyentes, con la diferencia de que ahora se utilizó una arquitectura con aprendizaje residual como *encoder*, la arquitectura RESNET36 y se partitionaron los conjuntos de imágenes y máscaras para cada modelo utilizando un esquema 80-20, es decir, el 80% de las imágenes y máscaras se utilizaron para realizar el entrenamiento y el 20% restante para validación y prueba, resultando en un total de 104 imágenes (416 parches) para el entrenamiento y 26 imágenes (104 parches) para la prueba y validación. Las dimensiones de los conjuntos de entrenamiento y prueba varían dependiendo del modelo desarrollado, ya que estos tienen diferentes números de clases

También se obtuvieron los vectores de pesos de clase para cada modelo y para todos los modelos se utilizó una función de activación con optimizador Adam con Ratio de aprendizaje de 0.0001. Y al igual que el caso anterior se utilizó como función de

pérdida la suma de la pérdida focal (Focal Loss) y *Dice Loss*. Como métricas de rendimiento se utilizó *Intersection Over Union*, puntuación *F1* y precisión.

Se entrenó cada modelo por 50 épocas y se obtuvieron los siguientes resultados.

En Fig4.5.33 se puede observar la evolución de la precisión del modelo a través de las épocas de entrenamiento, tanto en el conjunto de entrenamiento (línea roja) como en el conjunto de validación (línea azul). Se observa un buen desempeño.

Fig4.5.33 Precisión a través de las épocas sobre el conjunto de entrenamiento (línea roja) y conjunto de validación (línea azul).

En Fig4.5.34 se puede observar la evolución de la puntuación *F1* a través de las épocas de entrenamiento, tanto en el conjunto de entrenamiento (línea roja) como en el conjunto de validación (línea azul). Se puede notar un buen desempeño del modelo en ambos conjuntos, superior a 0.95.

Fig4.5.34 Puntuación *F1* a través de las épocas sobre el conjunto de entrenamiento (línea roja) y conjunto de validación (línea azul).

En Fig4.5.35 se puede observar la evolución de la puntuación *Intersection Over Union* a través de las épocas, en ambos conjuntos y, nuevamente presentando un comportamiento y resultados satisfactorios, superiores al 0.90.

Fig4.5.35 Puntuación IOU a través de las épocas sobre el conjunto de entrenamiento (línea roja) y conjunto de validación (línea azul).

Por último en Fig.4.5.36 se puede observar la evolución del error cometido por la red a través de las épocas tanto en el conjunto de entrenamiento como el de validación. Nuevamente se observa un buen comportamiento, minimizando el error casi por completo sin caer en *overfitting*.

Fig4.5.37 Error cometido a través de las épocas sobre el conjunto de entrenamiento (línea roja) y conjunto de validación (línea azul).

Como puede observarse los resultados son notablemente mejores a comparación de los modelos desarrollados con VGG16 como base.

Como se mencionó la predicción final consta de las unión de tres predicciones individuales de cada modelo. A continuación se muestran (Fig4.5.38 y Fig4.5.39) las predicciones individuales y la predicción final conjunta, lo que permitirá visualizar el desempeño del modelo de una forma práctica.

Fig4.5.38 Predicciones individuales realizadas por cada uno de los modelos desarrollados con RESNET36.

Se pueden observar las predicciones realizadas por cada modelo, donde al parecer, son bastante acertadas, a excepción de la predicción realizada por el modelo 3, encargado de la región esternón, donde se pueden observar pequeños puntos en la parte inferior de la misma los cuales no pertenecen a la Región de Interés esternón. Se pueden “juntar” o unir todas las predicciones realizadas para conseguir la predicción final, esto puede observarse en Fig4.5.39.

Fig4.5.39 Predicción Final.

Puede observarse una segmentación correcta en todas las clases a excepción de las zonas mencionadas en la parte inferior realizadas por el tercer modelo y, un par de zonas en la sección de la pelvis por el modelo 1, donde se aprecia una pequeña área en color negro. En Fig4.5.40 se puede observar de mejor manera la segmentación de las Regiones de Interés comparándola con la imagen original.

Fig4.5.40 Comparación de imagen original y las secciones segmentadas.

Las predicciones realizadas son de bastante utilidad ya que se pueden obtener las máscaras individuales de cada clase, como se muestra a continuación (Fig4.5.41 y Fig4.5.42).

Fig4.5.41 Predicción de máscaras individuales de Regiones de Interés, hombro izquierdo, hombro derecho, columna, pierna izquierda, pierna derecha, pelvis y escápula izquierda.

Fig4.5.42 Predicción de máscaras individuales de Regiones de Interés escápula derecha, hombro izquierdo, hombro derecho, cráneo, esternón y tórax.

Estas máscaras resultantes son de tipo binario, es decir, solo contienen valores 1 o 0. Y serán utilizadas para obtener los bordes de cada región de interés, a través de la biblioteca *OpenCV* que provee herramientas para la detección de bordes. Esto puede observarse en Fig4.5.43.

Fig4.5.43 Bordes obtenidos para cada ROI.

Los bordes obtenidos son de bastante utilidad ya que permiten la obtención de las *bounding-boxes* o cajas donde están delimitadas las Regiones de Interés individuales, lo que permite realizar una especie de aislamiento, cortando el área delimitada por la *bounding-box* y manteniendo solo los píxeles que estén dentro del borde de la imagen, como puede observarse en Fig4.5.44 y Fig4.5.45.

Fig4.5.44 Regiones de interés brazo derecho, brazo izquierdo, columna, pierna izquierda, pierna derecha y escápula izquierda aisladas.

Fig4.5.45 Regiones de interés escápula derecha, hombro izquierdo, hombro derecho, cráneo, esternón y tórax, aisladas.

Este aislamiento de las Regiones de Interés es de bastante utilidad ya que, como se mencionó al inicio del trabajo, no todos los huesos tienen la misma densidad, lo que implica que cada hueso tenga diferente actividad osteoblástica, absorbiendo diferentes cantidades de radiofármaco, lo que podría introducir ruido si se analizan o superponen dos regiones de interés pertenecientes a huesos de diferente densidad.

4.5.4.4 LIMITACIONES

A pesar de los resultados aceptables mostrados por el modelo desarrollado con la red pre-entrenada RESNET36, se puede observar que estos no son perfectos (por ejemplo se puede observar en Fig.4.5.44 como la ROI pelvis se encuentra desplazada un poco hacia abajo), esto se debe principalmente a la falta de datos para el entrenamiento, pruebas y validación que, si bien se pudo elaborar un conjunto de datos con las suficientes muestras para obtener los resultados mostrados (además de las otras técnicas implementadas como transferencia de aprendizaje y aumento de datos), para mejorarlos, se necesitaría un conjunto de datos mucho más grande y, elaborado por personal experto en el área de la salud.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

5.1 RESULTADOS

En este trabajo de tesis se desarrolló un sistema de software seguro, eficaz el cual cuenta con una interfaz gráfica de usuario (GUI) amigable e intuitiva. Así mismo se desarrolló e implementó una serie de algoritmos que le dan funcionalidad al sistema para tareas como la segmentación manual y todo lo relacionado con operaciones de ficheros. Igualmente se desarrolló, evaluó e implementó un algoritmo que permite el análisis manual de las regiones de interés aplicando técnicas de umbralización simple y segmentación de histograma para la obtención de intervalos de tonos de gris y un algoritmo o modelo de inteligencia artificial que permita la segmentación automática de las Regiones de Interés más comunes para su posterior análisis. Lo cual resulta en un sistema capaz de manipular y analizar imágenes médicas para la detección de lesiones óseas poco visibles.

Lamentablemente no todos los objetivos planteados durante este trabajo fueron alcanzados debido a las limitaciones externas que se presentaron, es decir, no se desarrolló, evaluó ni implementó una Red Neuronal Artificial para la clasificación automática de Regiones de Interés dependiendo si son sanas, si tienen alguna anomalía benigna, principios de metástasis o si están infiltrados ya que si bien, se contaba con una cantidad aceptable de imágenes, no se contó con la colaboración de un médico especializado que clasificara dichas imágenes en las clases deseadas pero, este punto se cuenta cubierto en el sistema desarrollado, para futuras implementaciones ya que se cuenta con una sección de mejora continua en la que los médicos que así lo deseen podrán clasificar imágenes de la base de datos. Tampoco se realizó encuesta alguna debido a la ausencia de colaboración con alguna institución médica.

Se puede considerar relevante el hecho de cómo se lidio con la falta de datos, realizando ya que al ser una de las dos principales limitaciones del estudio, la cual interfería con uno de los objetivos específicos importantes, al utilizar técnicas de

aumento de datos, así como algoritmos que no necesitan gran cantidad de estos se logró superar esta problemática. De la misma manera y, en el transcurso del trabajo presentado se concluyó que el enfoque planteado al inicio del mismo era erróneo pues no se podía tratar la detección de las regiones de interés como si fuesen objetos, y se tomó como base lo realizado por (Ronneberg, Philipp, & Thomas, 2015) utilizando la segmentación semántica con un modelo U-net, obteniendo resultados bastante buenos con un conjunto de datos pequeño. Otro hecho que se puede considerar relevante es la forma en la que se envía la información a la base de datos pues, al ser una base de datos no relacional, es decir basada en documentos, se complicaba el almacenamiento de las imágenes en tiempo real, lo cual fue solucionado mediante el desarrollo de un algoritmo que codifica los bits de la imagen, permitiendo descomponerlos y recomponerlos cuando así se desee.

Como se mencionó, una de las dos grandes limitantes de este proyecto fue la falta de datos, la otra limitante fue la nula colaboración de alguna institución médica/personal médico, lo cual no permitió la culminación de un par de objetivos pero, se planea cumplir con estos y mejorar el sistema en futuras implementaciones.

5.2 FUTURAS IMPLEMENTACIONES

Como se mencionó en la sección anterior en el trabajo presentado se presentaron una serie de dificultades, siendo las dos principales la falta de datos y la falta de personal experto para evaluar los mismos. La segunda de estas imposibilitó la culminación de dos objetivos específicos y de los objetivos secundarios. Para futuras implementaciones del sistema presentado se cubrirán dichos objetivos, así como la implementación en docker del mismo.

Bibliografía

1. U.S. Department of Health and Human Services. (22 de Aug de 2018). *Common Cancer Myths and Misconceptions*. Obtenido de National Cancer Institute: <https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/myths>
2. Franco, A., García, A., & Sabines, A. (19 de Oct de 2020). *19 de octubre “Día mundial de la lucha contra el cáncer de mama”*. *Tabaquismo factor de riesgo*. Obtenido de Comisión Nacional Contra las Adicciones: <https://www.gob.mx/salud/conadic/es/articulos/19-de-octubre-dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama-tabaquismo-factor-de-riesgo?idiom=es>
3. World Health Organization. (03 de Mar de 2021). *Cancer*. Obtenido de World Health Organization: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer>
4. Asociación Mexicana de la Lucha Contra el Cáncer. (01 de Jul de 2020). *El cáncer en México y el mundo*. Obtenido de Asociación Mexicana de la Lucha Contra el Cáncer: <https://www.amlcc.org/el-cancer-en-mexico-y-el-mundo/>
5. Juntos Contra el Cáncer. (Jan de 2017). *Panorama del cáncer en México*. Obtenido de Juntos Contra el Cáncer: <https://juntoscontraelcancer.mx/panorama-del-cancer-en-mexico/>
6. Zhao, Z., Pi, Y., Jiang, L., Xiang, Y., Wei, J., Yang, P., . . . Cai, H. (12 de Oct de 2020). Deep neural network based artificial intelligence assisted diagnosis of bone scintigraphy for cancer bone metastasis. *Scientific Reports*, *10*(1), 17046. Obtenido de <https://doi.org/10.1038/s41598-020-74135-4>
7. Barragán, L. (2004). *Guía de Aplicaciones Clínicas de Medicina Nuclear*. Instituto Nacional de Medicina Nuclear. Obtenido de <http://www.inamen.gob.bo/documentos/Guia%20Aplicaciones%20Medicina%20Nuclear.pdf>
8. Illanes, L., & Etcheverry, M. E. (2016). *Física de la medicina nuclear: Introducción al control y verificación de los equipos. Una guía práctica* (1 ed.). Editorial de la Universidad de La Plata (EDULP).
9. National Cancer Institute. (5 de May de 2021). *What Is Cancer?* Obtenido de National Cancer Institute: <https://www.cancer.gov/about-cancer/understanding/what-is-cancer>
10. García Coca, V. (2016). *¿Qué significa aumento de la actividad osteoblástica en fémur, húmero, cráneo ,pelvis y arcos costales?* Obtenido de Doctoralia: <https://www.doctoralia.es/preguntas-respuestas/que-significa-aumento-de-la-actividad-osteoblastica-en-femur-humero-craneo-pelvis-arcos-costales>
11. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2008). *Digital Image Processing* (3 ed.). Pearson Prentice Hall.
12. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2008). *Digital Image Processing* (3 ed.). Pearson Prentice Hall. p. 2.
13. Illanes, L., & Etcheverry, M. E. (2016). *Física de la medicina nuclear: Introducción al control y verificación de los equipos. Una guía práctica* (1 ed.). Editorial de la Universidad de La Plata (EDULP). p. 46.
14. Illanes, L., & Etcheverry, M. E. (2016). *Física de la medicina nuclear: Introducción al control y verificación de los equipos. Una guía práctica* (1 ed.). Editorial de la Universidad de La Plata (EDULP). p. 47.
15. Maza, V., & Isamar, G. (2017). *Procesamiento de imágenes usando OpenCV aplicado en Raspberry Pi para la clasificación del cacao*. Repositorio Institucional Piura. Obtenido de <https://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/2916>. p. 60.

16. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2008). *Digital Image Processing* (3 ed.). Pearson Prentice Hall. p. 120.
17. Querejeta Simbeni, P. (2015). *Procesamiento digital de imágenes*. Universidad Nacional del Sur. Obtenido de <http://lcr.uns.edu.ar/fvc/notasdeaplicacion/fvc-querejetasimbenipedro.pdf>. p. 01.
18. Maza, V., & Isamar, G. (2017). *Procesamiento de imágenes usando OpenCV aplicado en Raspberry Pi para la clasificación del cacao*. Repositorio Institucional Piura. Obtenido de <https://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/2916>. p. 72.
19. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2008). *Digital Image Processing* (3 ed.). Pearson Prentice Hall. pp. 200, 213.
20. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2008). *Digital Image Processing* (3 ed.). Pearson Prentice Hall. pp. 219, 237.
21. Ruiz Fernández, L. (2016). La transformada de Fourier. Aplicación al filtrado de imágenes. Obtenido de RIUNET: <https://riUNET.upv.es/bitstream/handle/10251/68301/Ruiz%20-%20La%20transformada%20de%20Fourier.%20Aplicaci%C3%B3n%20al%20filtrado%20de%20im%C3%A1genes.pdf?sequence=1>.
22. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2008). *Digital Image Processing* (3 ed.). Pearson Prentice Hall. p. 122.
23. Martín del Brío, B., & Sanz, A. (2007). *Redes Neuronales y Sistemas Difusos* (3 ed.). Alfaomega. p. 20.
24. Martín del Brío, B., & Sanz, A. (2007). *Redes Neuronales y Sistemas Difusos* (3 ed.). Alfaomega. pp. 23, 24.
25. IBM. (2019). *Entrenamiento (Perceptrón multicapa)*. Obtenido de IBM: <https://www.ibm.com/docs/es/spss-statistics/27.0.0?topic=perceptron-training-multilayer>
26. Milletari, F., Navab, N., & Ahmadi, S. (2016). V-Net: Fully Convolutional Neural Networks for Volumetric Medical Image Segmentation. *2016 Fourth International Conference on 3D Vision (3DV)*, 565-571.
27. Tsung-Yi, L., Priya, G., Ross, G., Kaiming, H., & Piotr, D. (2018). Focal Loss for Dense Object Detection.
28. Martín del Brío, B., & Sanz, A. (2007). *Redes Neuronales y Sistemas Difusos* (3 ed.). Alfaomega. pp. 66, 68.
29. Wang, S., Wang, X., Zhao, P., Wen, W., Kaeli, D., Chin, P., & Lin, X. (2018). Defensive Dropout for Hardening Deep Neural Networks under Adversarial Attacks. En *Proceedings of the International Conference on Computer-Aided Design* (pág. 8). Obtenido de <https://doi.org/10.1145/3240765.3264699>
30. Chollet, F. (2017). *Deep Learning with Python*. Manning. p. 152.
31. Ronneberg, O., Philipp, F., & Thomas, B. (2015). U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation.
32. Simonyan, K., & Zisserman, A. (2014). Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition.
33. Hassan, M. u. (20 de Noviembre de 2018). *Neuro Hive*. Obtenido de <https://neurohive.io/en/popular-networks/vgg16/>
34. Kaiming, H., Xiangyu, Z., Shaoqing, R., & Jian, S. (2015). Deep Residual Learning for Image Recognition.
35. Shimizu, A., Wakabayashi, H., Kanamori, T., Saito, A., Nishikawa, K., Daisaki, H., . . . Kawabe, J. (13 de Dec de 2019). Automated measurement of bone scan index from a whole-body bone scintigram. *Int J Comput Assist Radiol Surg*, 15(3), 389-400.

36. Koizumi, M., Miyaji, N., Murata, T., Motegi, K., Miwa, K., Koyama, M., . . . Ritcher, J. (2 de Jun de 2015). Evaluation of a revised version of computer-assisted diagnosis system, BONENAVI version 2.1.7, for bone scintigraphy in cancer patients. *Ann Nucl Med*, 29(8), 659-65. Obtenido de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26033528/>
37. Sadik, M., Suurkula, M., Høglund, P., Järund, A., & Edenbrandt, L. (17 de Feb de 2009). Improved classifications of planar whole-body bone scans using a computer-assisted diagnosis system: a multicenter, multiple-reader, multiple-case study. *J Nucl Med*, 50(3), 368-75. Obtenido de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19223423/>
38. Pérez Meza, M., Jaramillo Núñez, A., Cuevas Otahola, B., Arriaga Hernández, J., & Sánchez Rinza, B. (14 de Feb de 2021). Determination of early bone metastasis on Bone Scans Using the Gray Levels Histogram. *Mexican Journal of Biomedical Engineering*, 42(2), 6-14. Obtenido de <http://www.rmib.mx/index.php/rmib/article/view/1119>
39. Jaramillo Núñez, A., Pérez Meza, M., & Sánchez Rinza, B. (2 de May de 2018). Noticeable Bone Degradation on a Plain Radiography: a Case. *Mexican Journal of Biomedical Engineering*, 39(2), 182-189. Obtenido de <http://rmib.com.mx/index.php/rmib/article/view/632>
40. Viola, P., & Jones, M. (2001). Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features. *Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 1(1). Obtenido de <https://ieeexplore.ieee.org/document/990517>
41. Pimienta, W. (2020). PyOneDark.
42. Rusell, S., & Norvig, P. (2004). *Inteligencia Artificial: Un enfoque Moderno* (2 ed.). Pearson Educación.
43. Géron, A. (2007). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn & Tensorflow*. O'Reilly Media.
44. Michelucci, U. (2018). *Applied Deep Learning: A case-Based Approach to Understanding Deep Neural Networks* (1 ed.). APRESS.
45. Montangie, L., Sanz, V., & Luis, L. (2019). *IMÁGENES EN MEDICINA NUCLEAR: VERIFICACIÓN DE SU VALIDEZ EN LA PRÁCTICA COTIDIANA* (1 ed.). Editorial de la Universidad de La Plata (EDULP).
46. Morgan, P. (2018). *Data Science from Scratch with Python: Step-By-Step Guide* (1 ed.). AI Sciences.
47. Isacaz, N. (03 de Aug de 2018). *Cambios genéticos y factores de riesgo del cáncer*. Obtenido de Elsevier: <https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/cancer-cambios-geneticos-factores-riesgo>
48. The Lazy Programmer. (s.f.). Convolutional Neural Networks in Python.
49. Mejía, J. (s.f.). Apuntes de Procesamiento Digital de Imágenes, Facultad de Ingeniería.
50. Chandra, R. (2004). *Nuclear Medicine Physics: The Basics* (6 ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
51. Nakajima, K., Edenbrandt, L., & Mizokami, A. (26 de May de 2017). Bone scan index: A new biomarker of bone metastasis in patients with prostate cancer. *National Library of Medicine*, 24(9), 668-673. Obtenido de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28556293/>
52. Qi, X., Zhang, L., Chen, Y., Pi, Y., Chen, Y., Lv, Q., & Yi, Z. (2019). Automated diagnosis of breast ultrasonography images using deep neural networks. *Med Image Anal*, 52, 185-198. Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1361841518306832>

53. Wang, J., Ju, R., Chen, Y., Zhang, L., Hu, J., Wu, Y., . . . Yi, Z. (Sep de 2018). Automated retinopathy of prematurity screening using deep neural networks. *EBioMedicine*, 35, 367-368. Obtenido de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30166272/>
54. Lin, L., Dou, Q., Jin, Y.-M., Zhou, G.-Q., Tang, Y.-Q., Chen, W.-L., . . . Sun, Y. (Jun de 2019). Deep Learning for Automated Contouring of Primary Tumor Volumes by MRI for Nasopharyngeal Carcinoma. *Radiology*, 291(3), 677-689. Obtenido de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30912722/>
55. Litjens, G., Kooi, T., Bejnordi, B., Setio, A., Ciompi, F., Ghahfoorian, M., . . . Sánchez, C. (26 de Jul de 2017). A survey on deep learning in medical image analysis. *Med Image Anal*, 42, 60-88. Obtenido de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28778026/>
56. Müller, A. C., & Guido, S. (2017). *Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists* (1 ed.). O'Reilly Media.
57. Gulli, A., Kapoor, A., & Pal, S. (2019). *Deep Learning with TensorFlow 2 and Keras* (2 ed.). Packt Publishing.
58. Kimura, T. (24 de May de 2018). Multidisciplinary Approach for Bone Metastasis: A Review. *Cancers (Basel)*, 10(6), 156. Obtenido de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29795015/>
59. Yin, J., Pollock, C., & Kelly, K. (Jan de 2005). Mechanisms of cancer metastasis to the bone. *Cell Res*, 15(1), 57-62. Obtenido de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15686629/>
60. *Mallinckrodt Institute of Radiology*. (s.f.). Obtenido de Washington University School of Medicine in St. Louis: <http://gamma.wustl.edu/newtfh/general/combined/index.html>